

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اختراعات و مدارک علمی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مقالات مرچها و نقشه های عمرانی کشور
(آرشیو چیدار)
مدیر پروژه: حسین شریعی

الگوی ترسیم نقشه

مجری :

مریم نظری

سیروس علیدوستی

مشاور: مصطفی کاظمی

آبان ماه ۱۳۸۲

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور

(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹

مدیر پروژه: حسین غریبی

الگوی

ترسیم نقشه

مجری:

مریم نظری

سیروس علیدوستی

مشاور: مصطفی کاظمی

آبان ماه ۱۳۸۴

تجسلی

شماره : ۳۳۴۶۰۵
تاریخ : ۱۳۸۴ / ۸ / ۱۰
پیوست :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ریاست

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

Iranian Research Institute
for Scientific Information
and Documentation
(IRANDOC)

بدین وسیله انجام پروژه «طراحی الگوی ترسیم نقشه» توسط خانم مریم نظری و آقای دکتر سیروس علیدوستی و با مشاوره آقای مهندس مصطفی کاظمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش علمی آن تأیید می شود.

لازم می داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به تمامی همکاران این طرح تقدیم دارد.

با تشکر

حسین خربویی

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸ صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

تلفن: ۶۶۹۵۱۴۳۰ (خط ۱۰) - ۶۶۴۹۴۹۸۰ (خط ۵) دورنگار: ۶۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۶۴۹۴۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821) 6649 4955 - 6646 2548

Fax: (+9821) 6646 2254 Email: info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلیدواژه‌ها

الگو/ سازماندهی / بایگانی / نگهداری / شیت / ترسیم / پلان / نقشه / پروژه‌های فنی و عمرانی

چکیده

این راهنما به ارائه مجموعه‌ای از دستور عملها، رهنمودها، و شیوه‌هایی می‌پردازد که برای ترسیم، سازماندهی، بایگانی، و نگهداری نقشه‌های فنی و عمرانی و مستندات حاصل از اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی کشور مورد نیاز هستند. این الگو در یک فصل مقدماتی، پنج فصل متن استاندارد و سه پیوست تنظیم شده است و می‌تواند در ترسیم نقشه‌های فنی عمرانی حاصل از اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی کشور و سازماندهی، بایگانی و نگهداری این گروه از منابع اطلاعات یکدستی ایجاد کند.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
یک	چکیده
دو	فهرست مطالب
پنج	فهرست جدولها
نش	فهرست تصاویر
درباره این استاندارد	
۲	۱. مقدمه
۲	۲. هدفها
۳	۳. کاربردها
۳	۴. ساختار
۵	۵. منابع استفاده شده
۵	۶. استانداردهای مرتبط
۶	۷. نشانیهای مفید اینترنتی برخی از سازمانهای بین المللی مرتبط
۱ ساختار فیزیکی	
۱۳	۱. قطع و ابعاد
۱۶	۲. جهت گذاری پلان
۱۸	۳. سیستم گرید (کلاسه بندی)
۲ ساختار محتوایی	
۲۱	۱. بخش عنوان و اطلاعات نقشهها
۲۲	الف. شیت نقشه ساختمان
۲۷	ب. مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی، و گزارشهای طراحی مفهومی

۲۹		پ. شیت عنوان و اطلاعات مجموعه نقشه‌های یک پروژه
۳۱		ت. پلان محل
۳۴		۲. مقیاسهای گرافیکی
۳۵		۳. مقیاسهای ترسیم
۳۶		۴. مقیاسهای ترسیم اتاق تجهیزات
۳۷		۵. ترسیمهای بدون مقیاس
۳۷		۶. اندازه‌گذاری
۳۸		۷. قاعده خط اندازه‌گذاری و جهت‌گذاری متن
۳۸		۸. انتهای خط اندازه‌گذاری
۳۹		۹. اندازه‌گذاریهای پلان
۳۹		۱۰. اندازه‌گذاری غیرمتناسب با مقیاس
۳۹		۱۱. راهنماها
۴۰		۱۲. پهنای خطوط مبنا و نمایش
۴۲		۱۳. تنظیم خطوط در فایل‌های الکترونیکی
۴۲		۱۴. استانداردسازی متن
۴۳		۱۵. قواعد تنظیم متن
۴۴		۱۶. مقاطع، ارتفاعات، جزئیات و کلوتها
۴۵		۱۷. مشخص‌کننده‌های مراجع و قواعد مربوط به آنها
۴۶		۱۸. علائم مقاطع
۴۸		۱۹. یادداشتهای کلیدی
۴۹		۲۰. یادداشتهای عمومی

۳ سازماندهی نقشه‌ها

۵۱		۱. شماره‌شناسایی استاندارد شیت نقشه
۵۲		۲. بیانگر موضوع
۵۳		۳. بیانگر نوع شیت
۵۳		۴. شماره پیاپی شیت
۵۴		۵. نظم‌دهی و شماره‌گذاری پیاپی مجموعه نقشه‌ها
۶۲		۶. نقشه‌های اولویت

۴ بایگانی و نگهداری نقشه‌ها و مستندات پروژه‌های فنی و عمرانی

۶۴		۱. سیستم نگهداری
۶۵		۲. بایگانی نسخه‌های اصلی

- ۶۵ ۳. بایگانی نسخه‌های کاغذی و سایر مستندات
- ۶۷ ۴. بایگانی مکاتبه‌ها
- ۶۷ ۵. ثبت اطلاعات فایل‌های بایگانی شده

۵ ثبت و سازماندهی فایل‌های الکترونیکی

- ۷۰ ۱. قواعد نامگذاری
- ۷۰ ۲. خط‌مشی‌های لایه‌بندی
- ۷۱ ۳. فرمت فایل الکترونیکی نسخه‌های نهایی

پیوستها

- ۷۳ پیوست الف. راهنمای اختصارات
- ۷۵ پیوست ب. علائم یا Symbols
- ۱۰۶ پیوست پ. راهنمای موضوعها و طبقه‌بندی نقشه‌ها

فهرست جدولها

صفحه	عنوان
۱۳	جدول ۱. ابعاد مختلف ترسیم برای انواع نقشه‌ها
۲۴	جدول ۲. محتوای بخش عنوان و اطلاعات نقشه‌های ساختمانی
۲۷	جدول ۳. مهرهای طبقه‌بندی وضعیت نقشه‌ها
۲۹	جدول ۴. اجزای محتوایی بخش عنوان و اطلاعات مطالعات مهندسی، الگوهای ترسیم، و گزارشهای طراحی مفهومی
۳۱	جدول ۵. اجزای محتوایی شیت عنوان و اطلاعات مجموعه نقشه‌های یک پروژه
۳۶	جدول ۶. مقیاسهای ترسیم برای ابعاد مختلف
۴۱	جدول ۷. اندازه متن برای مقیاسهای مختلف ترسیم
۴۲	جدول ۸. مشخصات پهنای خطوط مختلف برای رنگهای مختلف
۴۴	جدول ۹. قواعد نگارش متن برای نقشه‌های قطع D یا E
۵۴	جدول ۱۰. فهرست موضوعها و شماره‌های مربوط به موضوع نقشه‌ها

فهرست تصویرها

صفحه	عنوان
۱۴	تصویر ۱. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد ۲۴×۲۸ اینچ
۱۵	تصویر ۲. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد ۱۸×۲۴ اینچ
۱۵	تصویر ۳. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد ۳۶×۴۸ اینچ
۱۶	تصویر ۴. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد ۸×۱۷ اینچ
۱۶	تصویر ۵. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد ۸×۱۱ اینچ
۱۷	تصویر ۶. جهت‌گذاری پلان
۱۷	تصویر ۷. نمونه‌ای از جهت پیکانهای شمالی
۱۸	تصویر ۸. نمونه‌ای از یک پیکان شمالی
۲۲	تصویر ۹. محل درج عنوان و اطلاعات یک شیت نقشه
۲۳	تصویر ۱۰ الف. راهنمای محل درج عنوان و اطلاعات نقشه‌ها در بخش عنوان و اطلاعات نقشه‌ها
۲۳	تصویر ۱۰ ب. راهنمای محل درج عنوان و اطلاعات نقشه‌ها در بخش عنوان و اطلاعات نقشه‌ها
۲۴	تصویر ۱۱. نمونه‌ای از بخش عنوان و اطلاعات تکمیل شده یک شیت ترسیم
۲۷	تصویر ۱۲ الف. راهنمای محل درج عنوان و اطلاعات مربوط به مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی و گزارشهای طراحی مفهومی
۲۸	تصویر ۱۲ ب. راهنمای محل درج عنوان و اطلاعات مربوط به مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی و گزارشهای طراحی مفهومی
۲۸	تصویر ۱۳. نمونه‌ای از بخش عنوان و اطلاعات تکمیل شده مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی، و گزارشهای طراحی مفهومی
۳۰	تصویر ۱۴. راهنمای محل درج اطلاعات نقشه‌ها در شیت عنوان مجموعه نقشه‌های یک پروژه

۳۲		تصویر ۱۵. نمونه‌ای از یک پلان محل
۳۳		تصویر ۱۶. نمونه‌ای از یک پلان کلیدی
۳۴		تصویر ۱۷. نمونه‌ای از خطوط جفتی در پلان بخشی
۳۴		تصویر ۱۸. نمونه‌ای از مقیاسهای گرافیکی
۳۷		تصویر ۱۹. نمونه‌ای از نقشه‌های بدون مقیاس
۳۸		تصویر ۲۰. نمونه‌ای از خط اندازه‌گذاری شده و جهت‌گذاری مقیاس
۳۸		تصویر ۲۱. نمونه‌ای از انتهای خطوط اندازه‌گذاری
۳۹		تصویر ۲۲. نمونه‌ای از اندازه‌گیری غیرمتناسب با مقیاس
۳۹		تصویر ۲۳. نمونه راهنماهای دارای یک متن
۴۰		تصویر ۲۴. نمونه راهنماهای دارای چند متن
۴۰		تصویر ۲۵. نمونه پیکان برای یادداشتهای کلیدی
۴۱		تصویر ۲۶. نمونه‌ای از خطوط نمایش برای اهداف متفاوت
۴۵		تصویر ۲۷. نمونه‌ای از مقاطع، جزئیات، و ارتفاعات با اطلاعات شناسایی
۴۶		تصویر ۲۸. نحوه درج جزئیات، مقطع یا ارتفاع روی شیت نقشه
۴۹		تصویر ۲۹. نحوه درج یادداشتهای کلیدی
۴۹		تصویر ۳۰. نحوه درج یادداشتهای عمومی
۵۱		تصویر ۳۲. اجزای فرمت شناسایی استاندارد شیت نقشه
۶۴		تصویر ۳۳. کمد کشودار برای نگهداری نقشه‌ها
۶۵		تصویر ۳۴. کشوهای مخصوص نگهداری نقشه‌های در قطع کوچک
۶۶		تصویر ۳۵. مرحله اول فرایند تازدن یک شیت نقشه
۶۶		تصویر ۳۶. مرحله دوم فرایند تازدن یک شیت نقشه از ناحیه عرض
۶۷		تصویر ۳۷. مرحله دوم فرایند تازدن یک شیت نقشه از ناحیه طول
۶۸		تصویر ۳۸. کاربرد ثبت اطلاعات فایل‌های شیت‌های نقشه
۷۰		تصویر ۳۹. نمونه شماره فایل الکترونیکی نامگذاری شده

درباره این الگو

۱. مقدمه

آغاز و اجرای هر پروژه فنی و عمرانی مستلزم آماده‌سازی و ارائه مجموعه‌ای از ترسیمها و مستندات است که مهندسان و طراحان آنها را بیشتر به نام نقشه، پلان، شیت، و ... می‌خوانند. «نقشه‌های فنی و عمرانی یا ترسیمها» که در مقابل «drawing» به کار می‌رود، در واقع مجموعه ترسیمهایی هستند که برای اجرا و تکمیل مراحل و بخشهای مختلف یک پروژه فنی و عمرانی تهیه و تولید می‌شوند و به کمک آنها می‌توان به تمام اطلاعات مربوط به کمیت، موقعیت، و بخشهای مختلف هر پروژه دست یافت. کیفیت چارچوب و ساختار فیزیکی و محتوایی این گروه از منابع اطلاعات و شیوه سازماندهی و نگهداری آنها پرسشهایی بودند که این گزارش برای پاسخ به آنها تدوین شد.

۲. هدفها

هدف نهایی این استاندارد ایجاد یکدستی در ترسیم نقشه‌های فنی و عمرانی کشور و ارائه شیوه‌ای برای سازماندهی^۱، بایگانی^۲، و نگهداری^۳ این گروه از منابع اطلاعات است. در مجموع این استاندارد هدفهای زیر را دنبال می‌کند:

- ارائه فرمتی برای تهیه و تولید انواع نقشه‌های فنی و عمرانی؛
- ارائه الگویی از اجزا و عناصر محتوایی انواع نقشه‌های فنی و عمرانی و نحوه چینش آنها؛
- ارائه الگویی برای طبقه‌بندی نقشه‌های فنی و عمرانی کاغذی و الکترونیکی؛
- ارائه الگویی برای بایگانی و نگهداری شیتها و نقشه‌های فنی و عمرانی.

^۱ organizing
^۲ filing
^۳ preservation

۳. کاربردها

این استاندارد می‌تواند:

۱. به عنوان الگویی برای کارهای ترسیم، سازماندهی، بایگانی و نگهداری نقشه‌های فنی عمرانی و مستندات حاصل از اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی کشور به کار رود و در شیوه تهیه، سازماندهی، بایگانی، و نگهداری آنها یکدستی ایجاد کند.
۲. در ساختار فیزیکی و محتوایی نقشه‌های فنی و عمرانی و مستندات مربوط به پروژه‌های فنی و عمرانی کشور یکدستی ایجاد کند.
۳. طبقه‌بندی و سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات را امکان‌پذیر سازد و در نتیجه امکان بازیابی و دسترسی به آنها را فراهم آورد.
۴. با ایجاد امکان بایگانی و نگهداری مجموعه نقشه‌های فنی و عمرانی و مستندات حاصل از پروژه‌های فنی و عمرانی به گونه‌ای نظام‌مند و مؤثر، به این گروه از منابع اطلاعات سامان بخشد و در نتیجه امکان بهره‌گیری از آنها را فراهم آورد.

۴. ساختار

این الگو در یک فصل مقدماتی، پنج فصل متن استاندارد و سه پیوست به این شرح تنظیم شده است:

- فصل مقدماتی: درباره این استاندارد؛
- فصل اول (۱): ساختار فیزیکی؛
- فصل دوم (۲): ساختار محتوایی؛
- فصل سوم (۳): سازماندهی شیتهای ترسیم؛
- فصل چهارم (۴): بایگانی و نگهداری نقشه‌های فنی و عمرانی و مستندات پروژه؛
- فصل پنجم (۵): ثبت و سازماندهی فایل‌های الکترونیکی؛
- پیوست «الف»: راهنمای اختصارات؛
- پیوست «ب»: علائم^۱؛
- پیوست «پ»: راهنمای موضوعها و طبقه‌بندی نقشه‌های فنی و عمرانی.

^۱ symbols

ساختار درونی این استاندارد به گونه‌ای طراحی شده است که امکان مراجعه و بازیابی به هر جز از هر فصل با سرعت و سهولت امکانپذیر باشد و با توجه به اینکه هر استاندارد تا مرحله نهایی شدن - که معمولاً سالها به طول می‌انجامد - نیازمند اعمال تغییرات و روزآوریهاست، این آینده‌نگری در طراحی و تنظیم ساختار محتوایی این در نظر گرفته شده است. برای تنظیم محتوای این استاندارد از سیستم شماره گذاری منعطف برای جملات و عبارات مرتبط با هر فصل استفاده شده است. به این ترتیب که برای هر فصل شماره‌ای اختصاص یافته است. این شماره‌ها برای هر فصل به ترتیب عبارت‌اند از:

- ۱ برای فصل اول،
- ۲ برای فصل دوم،
- ۳ برای فصل سوم،
- ۴ برای فصل چهارم؛ و
- ۵ برای فصل پنجم

۳-۴. هر فصل دارای سرفصلهایی است که از شماره یک آغاز می‌شوند. همان‌گونه که در ادامه نشان داده شده است برای اولین سرفصل فرعی از هر سرفصل نیز از شماره، برای سرفصل فرعی دوم حرف، و برای سرفصل فرعی سوم نیز از شماره استفاده شده است.

- فصل اول ۱
- سرفصل اصلی اول ۱.
- سرفصلهای فرعی اول ۱-۱.
- سرفصلهای فرعی دوم الف.
- سرفصلهای فرعی سوم الف - ۱.
- سرفصل اصلی دوم ۲.
- سرفصلهای فرعی اول ۱-۲.
- سرفصلهای فرعی دوم الف.
- سرفصلهای فرعی سوم الف - ۱.

.....

۴-۴. همان‌گونه که مشاهده می‌شود سیستم سازماندهی محتوای این استاندارد به گونه‌ای تنظیم شده است که تقسیمهای فرعی از دو سطح فراتر نمی‌روند و در عین حال امکان مراجعه و بازیابی مطلب موردنظر به سهولت امکانپذیر است. به این ترتیب که با بازخوانی هر سرفصل ابتدا با شماره فصل و پس از آن با شماره سرفصلهای فرعی امکان‌پذیر است. به عنوان مثال ارجاع دادن به سرفصل

فرعی سوم از سرفصل فرعی دوم مربوط به سرفصل اصلی دوم مندرج در فصل چهارم را می‌توان به این ترتیب بیان نمود: ۴-۲-۲-الف-۱.

از آنجا که شماره گذارهای طولانی معمولاً منجر به سردرگمی می‌شوند، در این سیستم شماره گذاری به گونه‌ای عمل شده است که تنها دو سطح آخر از تقسیم‌بندی موضوعها و مطالب در کنار متن درج شوند و برای بازخوانی هر مورد کافی است هر شماره از فرعی‌ترین به اصلی‌ترین شماره ردگیری شود.

با توجه به اینکه برای تهیه این استاندارد از استانداردها و متون انگلیسی استفاده شده، تقریباً تمام تصاویر و جدولها از این متون استخراج گردیده‌اند و برای سهولت درک آنها پیوسته‌هایی در پایان استاندارد درج شده است.

۵. منابع استفاده شده

منبع اصلی استفاده شده برای تهیه این استاندارد «استاندارد مهندسی LANL»^۱ است. هر چند لازم بود برای نیازهای ویژه نظام مهندسی و مهندسان و طراحان کشور تا حد بسیار زیادی مطالب ویرایش و تغییر یابند. برای اعمال چنین تغییراتی از «استاندارد نقشه‌کشی» استفاده شد که در تاریخ ۱۳۵۱/۸/۱ به عنوان استاندارد طراحی و نقشه‌کشی توسط «سازمان برنامه - دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی» به تصویب رسیده بود. علاوه بر این برای تهیه فصل چهارم این استاندارد یعنی «بایگانی و نگهداری نقشه‌های فنی عمرانی و مستندات پروژه‌ها» از استاندارد مندرج در نشانی http://www.tpub.com/content/engineering/14069/css/14069_562.htm استفاده گردید.

۶. استانداردهای مرتبط

این استانداردها برخی از استانداردهای خارجی و بین‌المللی موجود برای ترسیم و تهیه بخشهای مختلف نقشه‌های فنی و عمرانی هستند که می‌توانند پس از بهره‌گیری این استاندارد برای روزآوری و ارتقای آن به کار روند.

- ANSI Y1.1; Abbreviations for Use on Drawings and in Text
- ANSI Y14.1; Drawing Sheet Size and Format
- ANSI Y14.15.a; Interconnection Diagrams
- ANSI Y14.15; Electrical and Electronic Diagrams
- ANSI Y14.17; Fluid Power Diagrams
- ANSI Y14.2; Line Conventions and Lettering

^۱ Tourt, Richard, and Tobin Oruch. 2004. LANL Engineering Standards. USA: University of California. <http://engstandards.lanl.gov/draftman/dmindex.htm> (15 Feb. 2005)

- ANSI Y14.3; Multi and Sectional View Drawings
- ANSI Y14.5; Dimensioning and Tolerancing
- ANSI Y32.10; Graphic Symbols for Fluid Power Diagrams
- ANSI Y32.2; Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams
- ANSI Z32.2.4; Graphic Symbols for Heating, Ventilating and Air Conditioning.
- ANSI/AWS A2.4; Symbols for Welding and Nondestructive Testing
- COMDINST M9085.1; Computer Aided Drafting Standards (Aug 90)
- CG Tech Pub 1976; Computer Operated Engineering Data (COED) User's Guide (Feb 92)
- DOD H4-1; Cataloging Handbook - Federal Supply Code for Manufacturers, Name to Code
- DOD H4-2; Cataloging Handbook - Federal Supply Code for Manufacturers, Code to Name
- DOD-STD-100D; Engineering Drawing Practices
- G-ENE-5C Memo 9020 of 8 August 1990; Documentation of G-ENE
- Standardized Drawing Borders and Drawing Title Blocks (with disk)
- MIL-D-23140D; Drawings, Installation Control for Shipboard Electronics Equipment
- MIL-D-5480F; Data, Engineering and Technical, Reproduction Requirements for
- MIL-STD-12D; Abbreviations for use on Drawings, Specifications, Standards and Technical Documents
- MIL-STD-22D, Notice 3; Welded Joint Design
- MIL-STD-25B; Ship Structural Symbols for Use on Ship Drawings
- MIL-T-31000, Notice 2; Technical Data Packages, Specifications For (Replaces DOD-D-1000-Drawings, Engineering and Associated Lists)
- Naval Ship's Technical Manual, Chapter 997; Drydocking
- NAVSEA Drawing No. 53711-803-5001049; Piping System Symbols and Abbreviations
- NAVSEA Publication S0300-AT-GTP-010/ESL; Standard Electrical Symbol List
- NAVSEA Std Dwg S9AAO-AB-GOS-010; General Specifications for Overhaul of Surface Ships

۷. نشانیهای مفید اینترنتی

AA Aluminum Association
www.aluminum.org

AABC Associated Air Balance Council
www.aabchq.com

AAMA American Architectural Manufacturers Association
www.aamanet.org

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials
www.aashto.org

ABMA American Bearing Manufacturers Association
www.abma-dc.org

ABMA American Boiler Manufactures Association
www.abma.com

ACI American Concrete Institute International
www.aci-int.org

ADC Air Diffusion Council
www.flexibleduct.com
AEIC Association of Edison Illuminating Companies
www.aeic.org/

AGA American Gas Association
www.aga.org

AGC Associated General Contractors of America
www.agc.org/

AIA American Institute of Architects
www.aia.org
AISC American Institute of Steel Construction
www.aisc.org

AISI American Iron and Steel Institute
www.steel.org
AITC American Institute of Timber Construction
www.aitc-glulam.org

ALSC American Lumber Standards Committee
www.alsc.org

AMCA Air Movement and Control Association International
www.amca.org

ANSI American National Standards Institute
www.ansi.org

APA Engineered Wood Association
www.apawood.org

API American Petroleum Institute
www.api.org

ARI Air-Conditioning and Refrigeration Institute
www.ari.org

ASA Acoustical Society of America
<http://asa.aip.org/>

ASCE American Society of Civil Engineers
www.asce.org

ASME ASME (American Society of Mechanical Engineers) International
www.asme.org
ASTM ATSM (American Society for Testing and Materials) International
www.astm.org

AWI Architectural Woodwork Institute
www.awinet.org

AWPA American Wood-Preservers' Association
www.awpa.com

AWS American Welding Society
www.aws.org

AWWA American Water Works Association
www.awwa.org

BHMA Builders Hardware Manufacturers Association
www.buildershardware.com

BIA Brick Industry Association
www.bia.org

BOCA Building Officials & Code Administrators (Consolidated into International Code Council – ICC)
CDA Copper Development Association
www.copper.org

CGA Compressed Gas Association
www.cenet.com

CISPI Cast Iron Soil Pipe Institute
www.cispi.org

CLFMI Chain Link Fence Manufacturers Institute
www.chainlinkinfo.org

CMAA Crane Manufacturers Association of America
www.mhia.org/cmaa

CRSI Concrete Reinforcing Steel Institute
www.crsi.org

CSI Construction Specifications Institute
www.csinet.org

CTI Cooling Tower Institute
www.cti.org

DHI Door and Hardware Institute
www.dhi.org

EJMA Expansion Joint Manufacturers Association
www.ejma.org

ETL Environmental Testing Laboratories
www.etlsemko.com

FGMA Flat Glass Marketing Association (see [GANA](#)) FM FM (Factory Mutual) Global
www.fmglobal.com

FS Federal Specification
<http://apps.fss.gsa.gov/pub/fedspecs/index.cfm>
www.global.ihs.com

GA Gypsum Association
www.gypsum.org

GANA Glass Association of North America (Comprised of LSGA, GRA, and FGMA)
www.cssinfo.com/info/gana.html

HMI Hoist Manufacturers Institute
www.mhia.org/htmi

IAMPO International Association of Plumbing and Mechanical Officials
www.iapmo.com

ICBO International Conference of Building Officials (consolidated into International Code Council – ICC)

ICC International Code Council (comprised of BOCA and ICBO)
www.iccsafe.org

ICEA Insulated Cable Engineers Association
www.icea.net

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
www.ieee.org

IES Illuminating Engineering Society of North America
www.iesna.org

IFI Industrial Fasteners Institute
www.industrial-fasteners.org

IGMA Insulating Glass Manufacturers Alliance
www.igmaonline.org

IMI International Masonry Institute
www.imiweb.org

IRI Industrial Risk Insurers
www.industrialrisk.com

ISA Instrumentation, Systems, and Automation Society
www.isa.org

LPI Lightning Protection Institute
www.lightning.org

MBMA Metal Building Manufacturer's Association
www.mbma.com

MFMA Maple Flooring Manufacturers Association
www.maplefloor.org

MHIA Material Handling Industry of America
www.mhia.org

MIL Military Specifications
<http://assist2.daps.dla.mil/quicksearch>
www.global.ihs.com

MS Military Standard Drawings
www.global.ihs.com

MSS Manufacturer's Standardization Society of The Valve and Fittings Industry
www.mss-hq.com

NAAMM National Association of Architectural Metal Manufacturers
www.naamm.org

NBBP National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspectors
www.nationalboard.org

NCMA National Concrete Masonry Association
www.ncma.org

NEBB National Environmental Balancing Bureau
www.nebb.org

NECA National Electrical Contractors Association
www.necanet.org

NEMA National Electrical Manufacturers Association
www.nema.org

NETA International Electrical Testing Association
www.netaworld.org

NFPA National Fire Protection Association National Fire Codes
www.nfpa.org

NIST National Institute of Standards and Technology U. S. Department of Commerce
www.nist.gov

NMDOT New Mexico Department of Transportation (formerly New Mexico State Highway
Department) www.nmshtd.state.nm.us

NSWMA National Solid Wastes Management Association
www.nswma.org

NTMA National Terrazzo and Mosaic Association
www.ntma.com

OSHA Occupational Safety and Health Administration
www.osha.gov

PCA Portland Cement Association
www.portcement.org

PCI Precast/Prestressed Concrete Institute
www.pci.org

PDI Plumbing and Drainage Institute
www.pdionline.org

PS Product Standard, U. S. Department of Commerce Standards and Codes Information
www.nist.gov

SDI Steel Deck Institute
<http://www.sdi.org/>

SDI Steel Door Institute
www.steeldoor.org

SJI Steel Joist Institute
www.steeljoist.org

SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association
www.smacna.org

SPIB Southern Pine Inspection Bureau
www.spib.org

SPRI Single Ply Roofing Institute
www.spri.org

SSPC Society for Protection Coating
www.sspc.org

STI Steel Tank Institute
www.steeltank.com

TCA Tile Council America
www.tileusa.com

TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association
www.tema.org

TPI Turfgrass Producers International
www.lawninstitute.com

UL Underwriters' Laboratories
www.ul.com

UMC Uniform Mechanical Code (IAPMO)
www.iapmo.com

UPC Uniform Plumbing Code (IAPMO)
www.iapmo.com

USC- University of Southern California, Foundation for Cross-Connection FCCCHR Control and Hydraulic Research
www.usc.edu/dept/fccchr

WCLIB West Coast Lumber Inspection Bureau
www.wclib.org

WDMA Window and Door Manufacturers Association
www.nwwda.org

WWPA Western Wood Products Association
www.wwpa.org

۱. ساختار فیزیکی

۱. قطع و ابعاد

۱-۱. در مجموع پنج قطع برای ترسیم مجموعه نقشه‌های مربوط به هر پروژه پیشنهاد می‌شود. جزئیات مربوط به این قطعه‌ها و کاربرد آنها به این شرح هستند (جدول ۱):

جدول ۱. ابعاد مختلف ترسیم برای انواع نقشه‌ها

ابعاد (اینچ)					نوع ترسیم
E	D	C	B	A	
۳۶×۴۸	۲۴×۳۸	۱۸×۲۴	۸×۱۷	۸×۱۱	اسکلتی‌هایی که برای بسته‌های تغییر نقشه یا یادداشتهای تغییر مهندسی به کار می‌روند
			●		مطالعات مهندسی، گزارشهای طراحی مفهومی، و طراحی نقشه‌های مبنا ^۱
		●			پروژه‌های خاص
	●	●			نقشه‌های ساختمانی استاندارد، نقشه‌های اولویت، و پروژه‌های خاص
●					تجهیزات جدید با یک پلان طبقه مبنا ۵۰۰۰۰ فوت مربع یا بزرگتر

۱-۲. به منظور ایجاد یکدستی در مجموعه نقشه‌های مربوط به هر پروژه باید برای تمام نقشه‌ها تا حد ممکن از یک قطع پیروی شود. همچنین از پیوست کردن اطلاعات با نوار چسب، کلیس، منگنه و غیره خودداری شود.

^۱ engineering studies, conceptual design reports, and design criteria drawings

۳-۱. یادداشت «برای ساختمان نیست!» باید روی تمام مجموعه شیت‌های مربوط به یک نقشه در حال اجرا درج شود، میزان درصد پیشرفت بالای یادداشت «برای ساختمان نیست!» قید و تا زمانی که کار تأیید نشده است نباید حذف شود. این یادداشت باید با مشخصاتی به شرح زیر روی کارهای در حال اجرا درج شود. (مانند تصاویر ۱ تا ۵):

محل درج	قلم	شکل ظاهری
سمت چپ عنوان در زاویه ۴۵ درجه، به گونه‌ای که از راست به چپ خوانده شود (تصویر ۱)	زر	حروف با اندازه ۱۶ سیاه

۴-۱. مرز شیتها باید با خط ممتدیی با ضخامت 0.75 میلی‌متر مانند نمونه‌های ارائه شده مشخص شوند.
 ۵-۱. نقشه‌های ساختمانی استاندارد و نقشه‌هایی مانند دیاگرامهای جریان فرایند، دیاگرامهای لوله‌کشی و ابزارآلات، برق، و مواردی از این قبیل باید روی شیت‌هایی در قطع D تهیه شوند (تصویر ۱).

تصویر ۱. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد 24×36 اینچ

۶-۱. همچنین شیت‌های قطع C و D را می‌توان برای پروژه‌های خاص با تأیید مدیر یا ناظر پروژه به کار برد.

¹ electrical one-lines

تصویر ۲. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد ۱۸×۲۴ اینچ

۷-۱. استثنا: برای تجهیزات جدید با یک پلان طبقه بزرگ می‌توان از قطع E استفاده نمود (تصویر ۳).

"E" SIZE

تصویر ۳. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد ۳۶×۴۸ اینچ

۸-۱ مطالعات مهندسی، گزارشهای طراحی مفهومی، و طراحی نقشه‌های مبنا در صورت امکان باید

در شیت‌هایی با قطع B تهیه شوند (تصویر ۴).

تصویر ۴. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد ۸×۱۷ اینچ

۹-۱. برای مواردی که برای بسته‌های تغییر نقشه، یادداشتهای تغییر مهندسی و غیره به کار می‌روند باید از شیتی در ابعاد A استفاده کرد (تصویر ۵).

تصویر ۵. نمونه‌ای از یک شیت نقشه در ابعاد ۸×۱۱ اینچ

۲. جهت‌گذاری پلان

۱-۲. برای ایجاد وضوح، تمام پلانهای اصلی در یک مجموعه نقشه باید جهت‌گذاری شوند. برای تعیین جهت پلان روی شیت‌های نقشه - به استثنای پلانهای عمرانی و نقشه‌های بخش - طبق تصویر ۶ عمل می‌شود.

- ۲-۴. محل قرارگیری علامت پیکان شمالی در قسمت انتهایی سمت چپ خط افقی زیر عنوان است.
- ۲-۵. برای شیت‌های قطع C، D، و E خط بسته (دایره) با قطر $147/32$ میلیمتر و برای شیت‌های قطع A و B با قطر $131/064$ میلیمتر ترسیم شود.

تصویر ۸ نمونه‌ای از یک پیکان شمالی

۳. سیستم گرید (کلاسه‌بندی)

- ۱-۳. از سیستم گرید برای مشخص کردن ستون‌های ساختاری، دیوارهای تحمل‌کننده بار، دیوارهای برشی و سایر عناصر ساختاری در شیت‌های نقشه استفاده کنید.
- ۲-۳. خطوط سیستم گرید را به عنوان مبنایی برای اندازه‌گذاری مورد استفاده قرار دهید.
- ۳-۳. خطوط گرید عمودی دارای شناسه‌هایی^۱ هستند که در قسمت بالای خطوط گرید از سمت چپ به راست شماره‌گذاری شده‌اند.
- ۴-۳. خطوط گرید افقی همچنین دارای شناسه‌هایی هستند که در سمت راست گرید از پایین به بالا حرف‌گذاری شده‌اند.
- ۵-۳. در صورت استفاده از سیستم گرید انگلیسی برای جلوگیری از احتمال خطا میان اعداد صفر و ۱ با حروف I و O از حروف O و I استفاده نکنید.
- ۶-۳. در برخی موارد ممکن است شناسه‌های گرید در هر دو انتهای خط گرید نمایش داده شوند تا رجوع به آنها تسهیل شود.
- ۷-۳. مادامی که درج اطلاعات بیشتر میان برخی از خطوط لازم است، می‌توان از سیستم اعشاری پس از اعداد یا حروف استفاده کرد. به عنوان مثال در صورت ضرورت درج یک ستون میان خطوط گرید ۲ و ۳، خط جدید را با رقم $2/5$ شماره‌گذاری کنید و در صورتی که این ستون میان حرف «الف» و «ب» رخ داده است، آن را با ۵-الف حرف‌گذاری کنید.

^۱ designators

۸-۳ خطوط گزید را روی گزید پنج لایه‌ای با قلم به ضخامت ۰/۳۵ میلیمتر (یا ۰/۱۵ اینچ) و با قلم شماره هفت سفید رنگ با شیوه خط مرکز و دایره‌هایی به قطر ۱۲/۷ میلیمتر (یا ۰/۵ اینچ) برای شناسه‌های گزید درج کنید.

۹-۳. برای تمام کارهای ترسیم با موضوعهای^۱ مختلف باید از این قاعده برای خطوط گزید پیروی شود.

۱۰-۳. برای شرایط موجود شناسه‌های خط شبکه موجود را تطبیق دهید.

۱۱-۳. انتهای خطوط گزید باید در فاصله ۴۵/۷۲ میلیمتر از ساختمان قرار گیرد.

۱۲-۳. متن شناسه باید با قلم زر و با اندازه ۱۶ نوشته شود.

^۱ disciplines

۲. ساختار محتوایی

۱. بخش عنوان و اطلاعات نقشه‌ها

۱-۱. این بخش از کارهای ترسیم که به آن بخش عنوان یا «Title Block» هم گفته می‌شود اقلام و عناصری را دربرمی‌گیرد که در واقع شناسنامه هر شیت ترسیم به حساب می‌آیند. مواردی مانند نام و موقعیت یا محل اجرای فعالیت ترسیم، عنوان و شماره ترسیم، وضعیت نقشه‌ها از نظر تأیید یا ... و سایر اطلاعات مربوط به آماده‌سازی ترسیم مانند تعداد نقشه‌هایی که در چند شیت تهیه شده‌اند و ... از جمله مندرجات بخش عنوان هستند که در این استاندارد - به دلیل تنوع پوشش اطلاعات این بخش - از آن با عنوان «اطلاعات نقشه‌ها» یاد می‌شود.

۲-۱. باید هماهنگی و دقت در قالب و محتوای عنوان در تمام نقشه‌ها حفظ شود.

۳-۱. محدوده در نظر گرفته شده روی هر شیت نقشه باید به گونه‌ای باشد که بتوان تمام اطلاعات شناسنامه‌ای و ضروری هر شیت را که برای شناسایی و آگاهی از وضعیت پیشرفت آن لازم هستند در آن درج نمود و هماهنگی میان اجزا و عناصر مندرج در بخش شناسنامه هر شیت نقشه و چینش آنها به نحوی مطلوب رعایت شود.

۴-۱. محل درج. بخش عنوان و سایر اطلاعات مربوط به هر شیت کار ترسیم باید در گوشه پایین سمت راست شیت درج شود (تصویر ۹).

تصویر ۹. محل درج عنوان و اطلاعات یک شیت نقشه^۱

۵-۱. اجزا و عناصر. اجزا و عناصر و چینش آنها با توجه به نوع ترسیم به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

- الف. شیت ترسیم ساختمان
- ب. ترسیمهای مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی، و گزارشهای طراحی مفهومی
- پ. شیت عنوان و اطلاعات مجموعه نقشه‌های یک پروژه
- ت. پلانهای بخشی

برای تعیین اطلاعات کتابشناختی و آگاهی از نحوه چینش آنها برای هر کدام از گروههای سه گانه به این ترتیب عمل شود:

الف. شیت نقشه ساختمان

الف - ۱. برای تعیین عنوان و دیگر اطلاعات کتابشناختی هر شیت کار نقشه ساختمانی براساس مندرجات جدول ۲ - که براساس کدهای مندرج در تصویر ۱۰ تنظیم شده است - عمل و برای آگاهی از نحوه درج اطلاعات و چینش آنها به تصویر ۱۱ مراجعه شود.^۲

^۱ مرز تعیین شده را به صورت گرافیکی روی طراحی درج نکنید.

^۲ نمونه‌های مندرج در تصاویر برگرفته از استانداردهای بین‌المللی هستند. بنابراین موقع الگوبرداری باید ملاحظات زبانی و چینش راست به چپ به جای چپ به راست در نظر گرفته شود.

①	②	③		④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
NO	DATE	CLASS REV	ADC	DESCRIPTION	DWN	DES	CHKD	SUB	APP		
⑩ LOGO HERE											
⑪ -----					DRAWN		⑰				
⑫ -----					DESIGN		⑱				
⑬ -----					CHECKED		⑲				
⑭ -----					DATE		⑳				
ELDG. ⑮ SUBMITTED					TA-⑯						
⑳					APPROVED FOR RELEASE ㉑						
Los Alamos NATIONAL LABORATORY PO Box 1663 Los Alamos, New Mexico 87545					SHEET ㉒						
					㉓		OF ㉔				
CLASSIFICATION ㉕					REVIEWER ㉖		DATE ㉗				
PROJECT ID ㉘					DRAWING NO ㉙			REV ㉚			

تصویر ۱۰ الف. راهنمای محل درج عنوان و اطلاعات نقشه‌ها در بخش عنوان و اطلاعات نقشه‌ها
به زبان انگلیسی

۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
تأییدکننده برای انتشار	ارائه‌کننده	کنترل‌کننده	طراح	ترسیم‌کننده	توصیف‌بازینی	طبقه‌بندی مجاز	طبقه‌بندی	شماره ویرایش	شماره ویرایش
۱۰ «لوگو» در این قسمت درج شود									
ترسیم‌کننده	۱۷	 ۱۱ (عنوان پروژه)							
طراح	۱۸	 ۱۲ (سطر دوم عنوان پروژه)							
کنترل‌کننده	۱۹	 ۱۳ (عنوان شیت)							
تاریخ	۲۰	 ۱۴ (سطر دوم عنوان شیت)							
۲۲ تأییدکننده برای انتشار					۱۵ شماره ساختمان				
۲۴ نظم شماره شیت					۲۱ ارائه‌کننده				
۲۵ شماره شیت از ۲۶ تعداد کل شینهای					۲۳ اطلاعات سازمان مسئول (کارفرما) مانند لوگو، نشانی پستی				
۲۹ تاریخ طبقه‌بندی					۲۸ مسئول طبقه‌بندی یا مرورکننده		۲۷ طبقه‌بندی		
۳۲ شماره ویرایش		۳۱ شماره نقشه			۳۰ شماره شناسایی پروژه				

تصویر ۱۰ ب. راهنمای محل درج عنوان و اطلاعات نقشه‌ها در بخش عنوان و اطلاعات نقشه‌ها
به زبان فارسی

NO	DATE	CLASS REV	ADD	DESCRIPTION	OWN	DES	D-KO	SUB	APP
FACILITY & WASTE OPERATIONS SYSTEMS ENGINEERING & MAINTENANCE									
PROJECT_TITLE PROJ_TITLE_CONT					DRAWN	D RAFTER			
ONE LINE DIAGRAM AND GROUNDING LAYOUT					DESIGN	D ESIGN(e)			
					CHECKED	C CHECKER			
BLDG. 1498					DATE	1-31-91			
SUBMITTED					APPROVED FOR RELEASE				
PROJECT_ENGINEER					LANL_PROJECT_MANAGER				
Los Alamos NATIONAL LABORATORY					SHEET	E-6000			
<small>PO Box 1683 Los Alamos, New Mexico 87545</small>					10	OF	18		
CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		REVIEWER		REVIEWER		DATE	
PROJECT ID		10692		DRAWING NO		C45972		REV	
								0	

تصویر ۱۱. نمونه‌ای از بخش عنوان و اطلاعات تکمیل شده یک شیت ترسیم

جدول ۲. محتوای بخش عنوان و اطلاعات نقشه‌های ساختمانی

شماره	شرح	نوع قلم و اندازه آن	توصیف
۱	شماره ویرایش	زر ۱۲	شماره ویرایشی که روی نقشه انجام شده است
۲	تاریخ ویرایش	زر ۱۲	تاریخی که ویرایش روی نقشه به عمل آمده است
۳	طبقه‌بندی	زر ۱۲	نام فردی که نوع طبقه‌بندی شیت ترسیم را مشخص نموده است. نام باید در سمت راست طبقه‌بندی در بخش بازبینی درج (شماره 3A) و توضیحی برای طبقه‌بندی مجدد ارائه شود
3A	طبقه‌بندی کننده مجاز	زر ۱۲	
۴	توصیف بازبینی	زر ۱۲	توصیفی از تغییرات انجام شده روی ترسیم و شماره و تاریخهای مرتبط با آن(ها) است
۵	ترسیم کننده	زر ۱۲	نام و نام خانوادگی نقشه کش
۶	طراح	زر ۱۲	نام و نام خانوادگی طراح یا مهندس
۷	کنترل کننده	زر ۱۲	نام و نام خانوادگی کنترل کننده نقشه
۸	ارائه کننده	زر ۱۲	نام شخصی که در شرکت ترسیم دارای اعتبار برای انتشار کارهای ترسیم است
۹	تأیید کننده برای انتشار	زر ۱۲	نام و نام خانوادگی مدیر پروژه یا مدیر تجهیزات با تأیید نهایی برای انتشار
۱۰	سازمان طراح نقشه	زر ۱۲	لوگو و نام سازمان مجری کار ترسیم

شماره	شرح	نوع قلم و اندازه آن	توصیف
۱۱	عنوان پروژه	زر ۱۱	عنوان یک پروژه برای این موارد درج می‌شود: تجهیزات تازه ساختمان،
۱۲	سطر دوم عنوان پروژه	زر ۱۱	اضافه‌های جدید به امکانات موجود، نصب سیستمی نو در امکانات موجود، یا دستنامه استانداردهای ترسیم. در صورت انجام هرگونه اصلاح یا پیشرفتی در امکانات یا سیستمهای موجود، هیچ عنوان توضیحی موردنیاز نیست
۱۳	عنوان شیت	زر ۱۲ سیاه	عنوانی توصیفی از اطلاعات مندرج در شیت ترسیم مانند نوع ترسیم (مثلاً "دیباگرام فراوری، تجهیزات و ...") است
۱۴	سطر دوم عنوان شیت	زر ۱۲ سیاه	فضایی برای ادامه عنوان شیت. معمولاً جزئیاتی مانند سیستم هوای فشرده در این قسمت درج می‌شوند
۱۵	شماره ساختمان	زر ۱۱	شماره شناسایی منحصر به فرد برای یک ساختمان یا سازه در منطقه فنی ترسیم شده
۱۶	محدوده فنی	زر ۱۱	منطقه جغرافیایی محل استقرار ساختمان
۱۷	ترسیم کننده	زر ۱۲	نام و نام خانوادگی ترسیم یا تهیه کننده نسخه اولیه (این بخش برای انتشار پس از ویرایش صفر موردنیاز نیست)
۱۸	طراح	زر ۱۲	نام و نام خانوادگی طراح یا مهندس (این بخش برای-انتشار پس از ویرایش صفر موردنیاز نیست)
۱۹	کنترل کننده	زر ۱۲	نام و نام خانوادگی کنترل کننده نقشه - نه شخصی که نقشه را ترسیم کرده یا ساخته. (این بخش برای انتشار پس از ویرایش صفر موردنیاز نیست)
۲۰	تاریخ	زر ۱۲	تاریخ مجموعه نهایی نقشه‌ها (تاریخ تمام شیتها باید یکسان باشد)
۲۱	ارائه کننده	زر ۱۲	نام و امضای فرد معتبری - با برخورداری از حق امضا - که مدیر سازمان طراح کارهای ترسیم است
۲۲	تأیید کننده برای انتشار	زر ۱۲	نام و امضای مدیر پروژه یا مدیر امکانات که مسئول پروژه به همراه تأیید نهایی برای انتشار کارهای ترسیم
۲۳	سازمان مسئول (کارفرما)	زر ۱۲	لوگو و نام سازمان کارفرما (سازمانی که کارهای ترسیم برای آن انجام می‌شوند)
۲۴	نظم شماره شیت	زر ۱۲	شماره‌گذاری باید به صورت حرفی عددی پیاپی و مطابق نظم موجود در پروژه صورت پذیرد
۲۵	شماره شیت پروژه	زر ۱۲	باید از سیستم شماره‌گذاری پیاپی برای هر شیت ترسیم در مجموعه نقشه‌های یک پروژه باید استفاده شود
۲۶	تعداد شیت‌های موجود در مجموعه نقشه‌های یک	زر ۱۲	مجموع تعداد شیتها در یک مجموعه نقشه پروژه در این قسمت درج

شماره	شرح	نوع قلم و اندازه آن	توصیف
	پروژه		می شوند
۲۷	طبقه بندی	زر ۱۲	در مجموع ۱۲ نوع طبقه بندی برای نقشه ها در نظر گرفته شده است (جدول ۳) که طبقه بندی متناسب با هر کار انتخاب و در این محل درج می شود. برای نقشه های حاوی اطلاعات محرمانه، هر کدام از نقشه ها باید به صورت جداگانه مهمور به واژه «محرمانه» شوند. مهر باید در سمت چپ مهر «برای ساختمان نیست یا مهر مهندسی» درج شود
۲۸	مسئول طبقه بندی یا مرور کننده	زر ۱۲	امضا یا نام فردی که دارای مجوز طبقه بندی کارهای ترسیم است
۲۹	تاریخ طبقه بندی	زر ۱۲	تاریخ امضای طبقه بندی در این قسمت درج می شود
۳۰	شماره شناسایی پروژه	زر ۱۲	شماره منحصر به فردی است که به پروژه داده می شود. این شماره مختص پروژه هایی است که مدارک کاغذی تولید می کنند
۳۱	شماره نقشه C ^۱	زر ۱۲	شماره منحصر به فردی به مجموعه نقشه ها داده می شود. این شماره یک شماره حرفی عددی است که بدون هیچ فاصله، خط تیره، اسلش که به دنبال حرف «C» می آید. این شماره مختص ثبت نقشه هایی است که به همراه امکانات جدید هستند و در واقع دربرگیرنده مواردی هستند که به ساختمان موجود اضافه شده اند
	شماره نقشه PL	زر ۱۲	شماره منحصر به فردی است که به روکارها داده می شود. این شماره یک شماره حرفی عددی است که بدون هیچ فاصله، خط تیره، اسلش به دنبال حرف «PL» قرار می گیرد.
	شماره نقشه SK	زر ۱۲ ۱	شماره منحصر به فردی است که به طرحها داده می شود. این شماره یک شماره حرفی عددی است که بدون هیچ فاصله، خط تیره، اسلش به دنبال حرف «PL» قرار می گیرد.
	شماره نقشه ST	زر ۱۲	شماره منحصر به فردی است که به نقشه های استاندارد داده می شود. این شماره یک شماره حرفی عددی است که بدون هیچ فاصله، خط تیره، اسلش به دنبال حرف «PL» قرار می گیرد.
۳۲	شماره ویرایش	زر ۱۲	تعداد ویرایشهای انجام شده روی هر شیت ترسیم را نشان می دهد.

^۳ برای نام کامل اختصارات به پیوست «الف» مراجعه کنید.

جدول ۲. مهرهای طبقه‌بندی وضعیت نقشه‌ها

FOR TENDER ONLY	فقط برای مناقصه	APPROVED FOR CONSTRUCTION	تصویب برای اجرا
SUPERSEDED	جانشین نقشه قبلی	AS-BUILT	ساخته شده
FILE COPY	نسخه بایگانی	CANCELLED	باطل شده
NOT FOR CONSTRUCTION	این نقشه برای اجرا نیست	CHECK PRINT	چاپ شده برای کنترل
SECRET	محرمانه	PRELIMINARY	نقشه‌های مقدماتی
UNCLASSIFIED	طبقه‌بندی نشده	ONLY USE OFFICE	فقط برای استفاده اداری

ب. مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی، و گزارشهای طراحی مفهومی^۱

ب - ۱. مدارکی که برای مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی، و گزارشهای طراحی مفهومی تولید می‌شوند قرار نیست برای مدارک ساختمانی بکار روند، بنابراین نیازی به مهر و امضا ندارند. در تمام مجموعه نقشه‌ها باید اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات نقشه‌ها به دقت و به صورت یکدست ارائه شود.

ب - ۲. اطلاعات پروژه باید در قالبی ساده و مطابق چیش ارائه شده در تصاویر ۱۲ و ۱۳ درج شوند.

تصویر ۱۲ الف. راهنمای محل درج عنوان و اطلاعات مربوط به مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی و گزارشهای طراحی مفهومی

^۱ مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی، و گزارشهای طراحی مفهومی باید در شیت‌های با ابعاد ۸۶۳/۶×۹۶۵/۲ میلیمتر یعنی قطع D، برای صحافی و تا زدن نقشه‌ها در ابعاد ۴۳۱/۸×۲۷۹/۴ میلیمتر یعنی قطع B، و برای ارائه در قالب گزارش در ابعاد ۲۱۵/۹×۳۷۹/۴ میلیمتر یعنی قطع A تولید شوند.

«لوگو» اینجا درج شود	
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	۶
۷	
۱۲ لوگو و اطلاعات مربوط به سازمان تهیه کننده استاندارد	
۸ شماره شناسایی پروژه	۹ تاریخ
۱۰ شماره طرح	

تصویر ۱۲ ب. راهنمای محل درج عنوان و اطلاعات مربوط به مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی و گزارشهای طراحی مفهومی

A/E LOGO HERE	
PROJECT TITLE FIRST LINE	
SECOND LINE	
THIRD LINE	
SHEET TITLE SECOND LINE	C-1010
BLDG. 362	TA- 44
	P.O. Box 1663 Los Alamos, New Mexico 87545
PI 12345	DATE 1-1-2001
	PL 1234

تصویر ۱۳. نمونه‌ای از بخش عنوان و اطلاعات تکمیل شده مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی، و گزارشهای طراحی مفهومی

ب - ۳. اجزا و عناصر و توصیف هر جز از اطلاعات مربوط به این گروه از کارهای ترسیم در جدول ۴ - براساس کد مندرج در تصویر ۱۲ - ارائه شده است.

جدول ۴. اجزای محتوایی بخش عنوان و اطلاعات
مطالعات مهندسی، الگوهای ترسیم، و گزارشهای طراحی مفهومی

شماره	مندرجات	نوع قلم و اندازه آن	توصیف
۱	عنوان پروژه	زر ۱۱	نام توصیفی از پروژه. عنوان پروژه و شیت عنوان برای ساخت وسایل جدید ضروری است، لیکن برای اصلاحات انجام شده در وسایل موجود نیازی به آنها نیست
۲	سطر دوم عنوان پروژه	زر ۱۱	فضایی است برای ادامه عنوان پروژه
۳	سطر سوم عنوان پروژه	زر ۱۱	فضایی است برای ادامه عنوان پروژه
۴	عنوان شیت	زر ۱۲ سیاه	عنوانی توصیفی از اطلاعات مندرج در شیت نقشه. دو سطر برای عنوان شیت وجود دارد. سطر اول عموماً بیانگر نوع نقشه (مانند دیاگرام فرایند و تجهیزات) است و سطر دوم عموماً حاوی اطلاعات خاص (مانند سیستم هوای فشرده) است
۵	شماره نظم شیت	زر ۱۲	کاراکترهای حرفی عددی هستند که براساس نظم مجموعه نقشه‌های پروژه پشت سر هم شماره گذاری می‌شوند
۶	شماره ساختمان	زر ۱۲	شماره شناسایی منحصر به فردی است که برای یک ساختمان یا سازه در یک منطقه فنی مشخص شده است
۷	ناحیه فنی	زر ۱۲	محدوده فنی محل استقرار ساختمان
۸	شماره شناسایی پروژه	زر ۱۲	شماره منحصر به فردی است که به هر پروژه داده می‌شود
۹	تاریخ	زر ۱۲	تاریخی که مجموعه نقشه برای بررسی یا به عنوان نسخه نهایی منتشر می‌شوند
۱۰	شماره طرح	زر ۱۲	شماره شیت (روکار) و یا شماره منحصر به فردی که به هر شیت داده می‌شود
۱۱	سازمان تولید کننده ترسیم	نیازی ندارد	لوگو / نام سازمان یا شرکت مجری طرح
۱۲	لوگوی سازمان تهیه کننده استاندارد	نیازی ندارد	لوگو / نام سازمان تهیه کننده استاندارد یا سازمانی که مأموریت تهیه چنین استانداردهایی را برای ایجاد یکدستی در نقشه‌ها در سطح کشور به عهده دارد

ب. شیت عنوان و اطلاعات مجموعه نقشه‌های یک پروژه

پ - ۱. شیت عنوان در واقع تمایه‌ای^۱ از اطلاعات مربوط به مجموعه نقشه‌های یک پروژه است که به کمک آن می‌توان به اختصار از تعداد شیتها، انواع نقشه‌ها، تعداد ویرایشها و دیگر اطلاعات مربوط به سایر نقشه‌های یک پروژه دست یافت.

پ - ۲. صرف نظر از تعداد شیتهای ترسیم موجود در مجموعه نقشه‌های هر پروژه توصیه می‌شود یک شیت عنوان حاوی عناوین و اطلاعات مربوط به مطالعات مهندسی، الگوهای طراحی و گزارشهای طراحی مفهومی تهیه شود.

^۱ index

پ - ۳. تمام مندرجات شیت عنوان باید با قلم ۰/۳۵ میلیتر به پهنای ۰/۱۵ روی یک شیت درج شوند.

پ - ۴. اجزا و عناصر مندرج در این شیت باید مطابق جدول ۵ تعیین شود و چیدمان عناصر براساس تصویر ۱۴ صورت پذیرد.

تصویر ۱۴. راهنمای محل درج اطلاعات نقشه‌ها در شیت عنوان مجموعه نقشه‌های یک پروژه

پ - ۳. تمام مندرجات شیت عنوان باید با قلم ۰/۳۵ میلیمتر به پهنای ۰/۱۵ روی یک شیت درج شوند.

پ - ۴. اجزا و عناصر مندرج در این شیت باید مطابق جدول ۵ تعیین شود و چیدمان عناصر براساس تصویر ۱۴ صورت پذیرد.

تصویر ۱۴. راهنمای محل درج اطلاعات نقشه‌ها در شیت عنوان مجموعه نقشه‌های یک پروژه

جدول ۵. اجزای محتوایی شیت عنوان و اطلاعات مجموعه نقشه‌های یک پروژه

شماره	شرح	قلم و اندازه قلم	توصیف داده‌ها
۱	عنوان پروژه	تیترا ۱۸ زیرخط دار	نام توصیفی پروژه. عنوان پروژه و شیت عنوان برای ساخت وسایل جدید مورد نیاز است. برای اصلاحات وسایل موجود نیازی به این شیت نیست
۲	پلان محل	بدون مقیاس	نقشه‌ای که محل پروژه را نشان می‌دهد (تصویر ۱۵)
۳	شماره ساختمان	تیترا ۱۴ زیرخط دار	شماره شناسایی منحصر به فردی است که برای یک ساختمان در یک منطقه فنی مشخص اختصاص یافته است
۴	ناحیه فنی	تیترا ۱۴ زیرخط دار	محدوده جغرافیایی محل استقرار ساختمان
۵	داده‌های ترسیم پروژه	زر ۱۴	درج این اطلاعات الزامی است؛ معمولاً مختصری از اطلاعات تحلیلی شامل آیین‌نامه‌های استفاده شده در پروژه و نقشه‌ها در این قسمت درج می‌شود
۶	فهرست نقشه‌ها	تیترا ۱۶ زیرخط دار	سرعنوانی برای فهرست نقشه‌ها
۷	بیانیه خط‌مشی ^۱	زر ۱۴	خلاصه‌ای از بیانیه خط‌مشی سازمان ارائه کننده این استاندارد در خصوص نقشه‌ها است
۸	شماره شیت	تیترا ۱۴	سرعنوان ستون مربوط به شماره‌های شیت‌های ترسیم
۹	شماره پیاپی شیت	تیترا ۱۴	سرعنوان ستون مربوط به شماره‌های پیاپی شیت‌های ترسیم
۱۰	عنوان اسرعنوان نقشه	زر ۱۴	فهرست عناوین شیت‌های ترسیم؛ این عناوین باید دقیقاً مشابه عناوین مندرج در بخش عنوان هر کدام از شیت‌های ترسیم باشند
۱۱	شماره شیت	زر ۱۴ سیاه	این شماره از بخش عنوان هر شیت نقشه - که قبلاً درج شده - استخراج و در این قسمت درج می‌شود
۱۲	شماره پیاپی شیت	زر ۱۴ سیاه	این شماره از بخش عنوان هر شیت نقشه - که قبلاً درج شده - استخراج و در این قسمت درج می‌شود
۱۳	عناوین نقشه‌ها	زر ۱۴	فهرست عناوین نقشه‌ها؛ این عناوین باید دقیقاً مشابه عناوین مندرج در بخش عنوان هر کدام از شیت‌های نقشه باشند
۱۴	بخش عنوان و اطلاعات شیت	-	به بخش «عنوان و اطلاعات نقشه‌ها» (جدول ۲ و تصاویر ۱۰ و ۱۱) مراجعه کنید
۱۵	ستون ویرایش	تیترا ۱۴	سرعنوان ستون ویرایش برای فهرست ویرایشها که در بخش‌های عنوان شیت‌های نقشه درج شده است در این قسمت درج می‌شود
۱۶	مهر تاریخ	زر ۱۲	این مهر به منظور تسهیل مدیریت بایگانی نقشه‌ها، جایابی پروژه‌ها و داده‌ها مورد نیاز است
۱۷	نقشه‌های مرجع	زر ۱۴ سیاه	برای نمونه به بخش ۱۶ همین فصل مراجعه کنید

ت. پلان محل

ت - ۱. پلان محل نقشه منطقه‌ای است که به لحاظ جغرافیایی محلی را که ساختمان در آن پی‌ریزی شده است، نمایش می‌دهد و جزء مندرجات شیت عنوان مجموعه نقشه‌های یک پروژه به حساب

^۱ این قسمت تنها برای پروژه‌هایی مورد نیاز است که بسته خاصی ندارند.

می‌آید. بدیهی است که تمام مجموعه نقشه‌ها باید یک پلان محل داشته باشند. همان‌گونه که در تصویر ۱۴ نشان داده شده است، این پلان در قسمت بالای شیت عنوان، گوشه سمت راست شیت قرار می‌گیرد.

ت - ۲. فضای در نظر گرفته شده برای پلان و همه متنها در شیت عنوان نباید بیش از $190/5 \times 190/5$ میلیمتر باشد.

ت - ۳. این پلان باید نواحی اطراف مانند خیابانها، ساختمانها، و ... را به اندازه کافی نشان دهد به طوری که محل پروژه به وضوح قابل شناسایی باشد.

ت - ۴. همان‌گونه که در تصویر ۱۵ نشان داده شده است، پلان محل باید در شیت نقشه در جهتی قرار گیرد که نوک پیکان شمالی رو به بالای شیت است.

تصویر ۱۵. نمونه‌ای از پلان محل

ت - ۵. پهنای خط دور پلان محل باید $0/5$ میلیمتر باشد.

ت - ۶. متن مندرج در پلان باید با رعایت این ملاحظات تنظیم شوند:

۹ زر	سایت پروژه
۱۱ زر	پلان محل
۱۰ زر	TA

ت - ۷. روی تک تک شیت‌های نقشه‌ای که پلانهای بخشی^۱ درج می‌شوند، «پلان کلیدی»^۲ مقیاس کوچکی برای هر کدام از شیت‌های نقشه بکار ببرید.

ت - ۸. «پلان کلیدی» ای را که در پلان بخشی قرار می‌گیرد در تمام چارچوب ساختمان به وضوح نشان دهید.

ت - ۹. پلانهای بخشی و پلانهای کلیدی باید جهت‌گذاری شوند.

ت - ۱۰. «پلان کلیدی» را در گوشه بالای سمت راست شیت قرار دهید و فضایی مربع مانند به ابعاد ۵×۵ را برای درج تمام متن اختصاص دهید (تصویر ۱۶).

تصویر ۱۶. نمونه‌ای از یک پلان کلیدی

ت - ۱۱. مادامی که یک پلان برای یک شیت نقشه خیلی بزرگ است، پلان را به بخشهای منطقی تقسیم کنید.

ت - ۱۲. خط جفتی به ضخامت ۰/۸۰ میلیمتر (۰/۰۳۱) و از نوع خطهای مرکزی ترسیم کنید.

ت - ۱۳. برای اینکه دنباله‌دار بودن (ادامه) یک پلان روی شیت دیگری به وضوح نشان داده شود، از متنی به بلندی (ارتفاع) ۱/۴ با قلم رومند و خطی به پهنای ۰/۵ میلیمتر استفاده کنید (تصویر ۱۷).

^۱ partial plans

^۲ key plan

تصویر ۱۷. نمونه‌ای از خطوط جفتی در پلان بخشی

۲. مقیاسهای گرافیکی

۱-۲. مادامی که نقشه‌ها با مقیاس تهیه می‌شوند، مقیاسهای گرافیکی (تصویر ۱۸) را درج کنید که مبین مقیاس نقشه‌ها هستند (پیوست «ب»).

تصویر ۱۸. نمونه‌ای از مقیاسهای گرافیکی

۲-۲. به دلیل محدودیت فضا، متن در تمام مقیاسهای گرافیکی باید با قلم زر و اندازه ۸ (حداقل اندازه مجاز) درج شوند. مقیاسهای گرافیکی باید به گونه‌ای صحیح زیر عنوان نقشه‌ها قرار گیرند.

۳-۲. از عبارت زیر به عنوان یادداشتی عمومی در شیت نقشه استفاده شود:

«این شیت دارای اندازه (اندازه چاپ اصلی یعنی $609/6 \times 914/4$ میلیمتر) نیست، بنابراین این نقشه

شکل کوچک شده کار اصلی است؛ از مقیاس گرافیکی مناسبی استفاده کنید.»

۳. مقیاسهای ترسیم

۱-۳. مقیاسهای قابل قبول ترسیم و استانداردهای بازخوانی نقشه‌ها به این شرح هستند:

مورد	مقیاس	مورد	مقیاس
تراز، کلاس بندی ^۱ ، نماسازی، سایت، کاربردی ^۲ ، و پلانها	۱=۱۰	پلان و پروفایلها:	
	۱=۲۰	مقیاسهای افقی	۱=۱۰ ؛ ۱=۲۰
	۱=۳۰	مقیاسهای عمودی	۱=۱۰ ؛ ۱=۵
	۱=۴۰		
	۱=۵۰	بخشها	۱/۸=۱-۰
	۱=۶۰		۱/۴=۱-۰
	۱=۱۰۰		۱/۲=۱-۰
	۱=۲۰۰		۳/۴=۱-۰
	۱=۵۰۰		۱=۱-۰
	۱=۱۰۰۰	پلانهای طبقه و ارتفاعات	۱/۱۶=۱-۰
جزئیات	۱/۲=۱-۰		۱/۸=۱-۰
پلانهای بخشی یا بزرگ شده	۳/۴=۱-۰		۱/۴=۱-۰
	۱=۱-۰		
	۱/۵=۱-۰		
	۳=۱-۰		

۲-۳. در صورت استفاده از مقیاسهای گرافیکی باید از عبارت «مقیاس: $X= X-۰$ » و در صورت عدم نیاز به مقیاس از عبارت «مقیاس: بدون مقیاس» استفاده نمود.

۳-۳. برای ایجاد یکدستی در یک مجموعه کار ترسیم تمام پلانهای اصلی را با مقیاس، نوع خط و پهنای خط مشابهی ترسیم کنید.

۴-۳. برای تعیین مقیاس نقشه برای ابعاد مختلف نقشه به جدول ۶ مراجعه کنید.

^۱ contour
^۲ grading
^۳ utility

۴. مقیاسهای ترسیم اتاق تجهیزات

- ۱-۴. کلیه تجهیزات، لوله کشیها، کانالها، سینیها، انشعابات، سیم کشیها و غیره مستقر در اتاقهای تجهیزات - که روی پلان مقاطع کف بزرگ شده با حداقل مقیاس « $1/10 = 35/56$ میلیمتر» نمایش داده شده اند را طرح بندی یا لی اوت کنید.
- ۲-۴. در اتاقها، مناطق و فضاهایی که برای جای گذاری^۱ تجهیزات ترسیم شده اند، لی اوت تجهیزات را در پلانهای جزئی، ارتفاعات و مقاطع داخلی نمایش دهید تا شفافیت نقشه حفظ شود.
- ۳-۴. برای نمایش واضح نواحی شلوغ، از جزئیات و مقاطع بزرگ نمایی شده با مقیاس حداقل یعنی $30/48$ میلیمتر استفاده کنید.

جدول ۶. مقیاسهای ترسیم برای ابعاد مختلف

DRAWING PLOT LIMITS					
SCALE	8.5X11	11X17	18X24	24X36	36X48
1"=10'	85 X 110	110 X 170	180 X 240	240 X 360	360 X 480
1"=20'	170 X 220	220 X 340	360 X 480	480 X 720	720 X 960
1"=30'	255 X 330	330 X 510	540 X 720	720 X 1080	1080 X 1440
1"=40'	340 X 440	440 X 680	720 X 960	960 X 1440	1440 X 1920
1"=50'	425 X 550	558 X 850	900 X 1200	1200 X 1800	1800 X 2400
1"=60'	510 X 660	660 X 1020	1080 X 1440	1440 X 2160	2160 X 2880
3/4"=1'-0"	2.83 X 3.67	3.67 X 5.67	6 X 8	8 X 12	12 X 16
1 1/2"=1'-0"	5.67 X 7.34	7.34 X 11.34	12 X 16	16 X 24	24 X 32
1"=1'-0"	8.5 X 11	11 X 17	18 X 24	24 X 36	36 X 48
3/4"=1'-0"	11.33 X 14.66	14.67 X 22.57	24 X 32	32 X 48	48 X 64
1/2"=1'-0"	17 X 22	22 X 34	36 X 48	48 X 72	72 X 96
1/4"=1'-0"	34 X 44	44 X 68	72 X 96	96 X 144	144 X 192
3/16"=1'-0"	68 X 88	66 X 102	108 X 144	144 X 216	216 X 288
1/8"=1'-0"	102 X 132	88 X 136	144 X 192	192 X 288	288 X 384
3/32"=1'-0"	124 X 154	176 X 272	288 X 384	256 X 384	384 X 512
1/16"=1'-0"	136 X 176	176 X 272	288 X 384	384 X 576	576 X 768
1/32"=1'-0"	272 X 352	352 X 544	576 X 768	768 X 1152	1152 X 1536

¹ accommodate

۵. ترسیمهای بدون مقیاس

۱-۵. جزئیات، دیاگرامها، و پلانهای خاصی مانند سیم کشیها، لوله کشیها و ابزارها، شماتیکها، و دیاگرامهای کنترل نباید - و در واقع ضرورت ندارد - که با مقیاس خاصی رسم شوند. برای این نقشه‌ها از عبارت «مقیاس: بدون مقیاس» استفاده کنید؛ بدین معنی که هیچ مقیاسی برای تهیه آن بکار نرفته است (تصویر ۱۹).

تصویر ۱۹. نمونه‌ای از نقشه‌های بدون مقیاس

۶. اندازه‌گذاری

- ۱-۶. تخصیص اندازه و فاصله در هر شیت نقشه باید به گونه‌ای باشد که بتوان به سهولت و بدون نیاز به اندازه‌گیری، عملیات ساخت را مطابق نقشه انجام داد.
- ۲-۶. اندازه‌گذاری باید به گونه‌ای صورت پذیرد که اندازه‌ها از پایین یا سمت راست خوانا باشند.
- ۳-۶. توصیه می‌شود اندازه‌ها فقط یک بار و آن هم روی نمای افقی شیت نقشه نمایش داده شوند و از تکرار اندازه‌ها در یک نقشه یا در سایر نقشه‌ها تا حد ممکن پرهیز شود.
- ۴-۶. تا حد امکان باید سعی شود که اندازه‌گذاری نسبت به خطوط محوری، اسکلت اصلی ساختمان و خطوط اصلی، مرئی و مشخص نمایش داده شوند.
- ۵-۶. تا حد ممکن سعی کنید پلان سیایت را هم جهت با پلان کف قرار دهید.
- ۶-۶. اندازه‌گذاری باید در خارج از محدوده نقشه روی شیت صورت پذیرد.
- ۷-۶. خطوط اندازه‌گذاری باید ساده، مستقیم، و بدون شکستگی و دارای علامت پیکان باشند.
- ۸-۶. پیکان باید به گونه‌ای ترسیم شود که به طور مشخص خطوط امتدادی یا هر خط دیگری را که نمایانگر اندازه‌هاست، نشان دهد.
- ۹-۶. اندازه‌گذاری افقی باید روی تصاویر افقی یا پلانها و اندازه‌گذاری عمودی روی برشها و نماهای قائم مشخص شوند.
- ۱۰-۶. در زیر اندازه‌هایی که با مقیاس مطابقت ندارند باید عبارت «خارج از مقیاس» را درج نمود.

- ۶-۱۱. استثنائات این قانون هنگام اندازه‌گذاری نقشه‌های شهری، لوله‌گذاری و لوله‌کشی مکانیکی، کابینتها و جعبه‌های کنترل الکتریکی، یا کارهای چوبی معماری رخ می‌دهد.
- ۶-۱۲. اعداد اعشاری و کسرها را گرد نکنید.

۷. قاعده خط اندازه‌گذاری و جهت‌گذاری متن

- ۷-۱. از خطوط اندازه‌گذاری غیرشکسته به همراه اندازه آن واقع در بالای خط استفاده کنید. تمام متن اندازه‌ها باید از طرف پایین یا راست شیت نقشه خوانده شوند (تصویر ۲۰).

تصویر ۲۰. نمونه‌ای از خط اندازه‌گذاری شده و جهت‌گذاری متن

۸. انتهای خط اندازه‌گذاری

- ۸-۱. نوک فلشها، بریدگیها و نقاط، همگی نمایانگرهای قابل قبولی برای نمایش انتهای خطوط اندازه‌گذاری هستند و می‌توان از آنها برای این منظور استفاده نمود.
- ۸-۲. برای حصول اطمینان از خوانا بودن نقاط انتهایی در مواقع بازتولید یا در سایز کوچک، از یک پایان‌دهنده ضخیم (نوک فلش با طول $45/72$ میلیمتر، 45 درجه مورب، با خطی به پهنای $0/8$ میلیمتر، یا دایره‌ای توپر با قطر $29/46$ میلیمتر) استفاده کنید (تصویر ۲۱).
- ۸-۳. برای ایجاد یکدستی در تمام شیت‌های نقشه از یک پایان‌دهنده مشابه استفاده کنید تا نظم در مجموعه نقشه‌ها حفظ شود. در صورت استفاده از «اتوکلد» از پایادهنده‌ای با اندازه $45/72$ میلیمتر استفاده کنید. در این بخش متن باید با قلم زر ۱۱ و با رنگ سفید درج شود. فلشها و خط اندازه‌گذاریها باید با رنگ شماره ۹ تنظیم شوند.

تصویر ۲۱. نمونه‌ای از انتهای خطوط اندازه‌گذاری

۹. اندازه‌گذاریهای پلان

۱-۹. خطوط اندازه‌گذاری را به گونه‌ای منطقی قرار دهید (یعنی خطوط مرکزی، پروجکشنها، کلی و...)

۲-۹. یکدستی را در تمام اندازه‌گذاریها رعایت کنید.

۳-۹. کلیه بخشهای ساختمان را به گونه‌ای شفاف در ارتباط با هم قرار دهید.

۴-۹. بخشهای پنهان را اندازه‌گذاری نکنید.

۱۰. اندازه‌گذاری غیر متناسب با مقیاس

۱-۱۰. وقتی تغییرات اندازه‌گذاری در نقشه‌ها رخ می‌دهد که بر اندازه‌گذاری موجود در جزئیات تاثیر می‌گذارد، لزومی ندارد که جزئیات را برای ایجاد هماهنگی با اندازه‌گذاری جدید تغییر دهید. برای این منظور متن اندازه را تغییر دهید تا با اندازه‌گذاری جدید مطابقت داشته باشد و عبارت "NTS" «اندازه‌گذاری غیر متناسب با مقیاس» را زیر خط اندازه قرار دهید تا مشخص شود که ابعاد متناسب با مقیاس نیست (تصویر ۲۲).

تصویر ۲۲. نمونه‌ای از اندازه‌گذاری غیر متناسب با مقیاس

۱۱. راهنماها^۱

۱-۱۱. همه راهنماهای دارای یک متن باید از نقطه آغازین پیکان شروع شوند و در فاصله ۲۹/۴۶ میلیمتری از متن پایان یابند (تصویر ۲۳).

تصویر ۲۳. نمونه راهنماهای دارای یک متن

^۱ leaders

۲-۱۱. تمام پیکانهای دارای چند متن باید از نقطه آغازین پیکان شروع شوند و در فاصله ۲۹/۴۶ میلیمتری از متن پایان یابند (تصویر ۲۴).

تصویر ۲۴. نمونه راهنماهای دارای چند متن

۳-۱۱. پیکانهایی که برای استفاده از یادداشتهای کلیدی هستند باید از نقطه آغازین پیکان شروع شوند و در لبه جاب یادداشت کلیدی پایان یابند (تصویر ۲۵).

۴-۱۱. پیکانها نباید به صورت متقاطع رسم شوند.

تصویر ۲۵. نمونه پیکان برای یادداشتهای کلیدی

۱.۲. پهنای خطوط مبنا و نمایش

- ۱-۱۲. برای نمایش یک ساختمان جدید در موضوعی خاص از یک خط ضخیم خاص استفاده کنید.
- ۲-۱۲. برای متن و مشخص نمودن ساختمان جدید از خطی با عرض متوسط در بالا یا پایین نقشه پلان استفاده کنید.
- ۳-۱۲. برای مشخص نمودن ساختمان موجود یا پلاتهای جدید مبنا و برای خطوط اندازه گذاری، خطوط راهنما و خطوط فرعی یا الحاقی از یک خط نازک استفاده کنید (تصویر ۲۶).

LINE DESCRIPTION	LINE APPEARANCE	LINE TYPE	LINE WIDTH
CENTER LINE		CENTER	0.25 MM 0.010 INCH
DIMENSION LINE		CONTINUOUS	0.25 MM 0.010 INCH
LEADER LINE		CONTINUOUS	0.25 MM 0.010 INCH
FUTURE CONSTRUCTION		DASHED	0.25 MM 0.010 INCH
EXISTING CONSTRUCTION		PHANTOM	0.25 MM 0.010 INCH
HIDDEN LINE		HIDDEN	0.35 MM 0.015 INCH
NEW CONSTRUCTION AND REVISION CLOUD		CONTINUOUS	0.50 MM 0.020 INCH
NEW CONST. BACKGROUND (ARCHITECTURAL)		CONTINUOUS	0.25 MM 0.010 INCH
NEW CONST. BACKGROUND (ALL OTHER DISCIPLINES)		PHANTOM	0.25 MM 0.010 INCH
MATCH LINE		CENTER	0.80 MM 0.031 INCH
EXISTING TO BE REMOVED		PHANTOM	0.25 MM 0.010 INCH LINE 0.50 MM 0.020 INCH ASTERISK
P&ID PROCESS LINES, SECTION CUTS, HIGHLIGHT BOX AROUND TEXT		CONTINUOUS	0.80 MM 0.031 INCH
BREAK LINE		CONTINUOUS	0.35 MM 0.015 INCH
HATCH LINES	VARIABLES	VARIABLES	0.25 MM 0.010 INCH LINE

NOTE: MAKE SURE THAT THE LINE TYPE SCALE IS SET PROPERLY FOR THE DRAWING SCALE.
(SEE APPENDIX A FOR SETTING FACTORS)

ALLOWABLE SCREEN TYPES 15% PLOT DENSITY AND SET COLOR TO 222
FOR CML, STRUCT., AND 25% PLOT DENSITY AND SET COLOR TO 232
ARCH. DISCIPLINES ONLY 35% PLOT DENSITY AND SET COLOR TO 242

تصویر ۲۶. نمونه‌ای از خطوط نمایش برای اهداف متفاوت

۴-۱۲. از تنظیم درست مقیاس I.T برای مقیاس نقشه مورد نظر اطمینان حاصل کنید. از اطلاعات مندرج در جدول ۷ می‌توان برای تنظیم ضرایب استفاده نمود.

جدول ۷. اندازه متن برای مقیاسهای مختلف ترسیم

TEXT CONVERSION FOR VARIOUS DRAWING SCALES							
DRAWING SCALE	LT SCALE	SCALE FACTOR	AutoCAD DRAWING HEIGHT FOR 1/8"-HIGH TEXT	DRAWING SCALE	LT SCALE	SCALE FACTOR	AutoCAD DRAWING HEIGHT FOR 1/8"-HIGH TEXT
1/32"=1'-0"	144	384	36.00"	1"=10'	45	120	15"
1/16"=1'-0"	72	192	24.00"	1"=20'	30	240	30"
3/32"=1'-0"	48	128	18.00"	1"=30'	135	360	45"
1/8"=1'-0"	36	96	12.00"	1"=40'	180	480	56.25"
3/16"=1'-0"	27	72	9.00"	1"=50'	225	600	75"
1/4"=1'-0"	18	48	6.00"	1"=60'	270	720	90"
1/2"=1'-0"	12	24	3.00"	1"=100'	450	1200	150"
3/4"=1'-0"	8	16	2.00"				
1"=1'-0"	6	12	1.50"				
1 1/2"=1'-0"	4	8	1.00"				
2"=1'-0"	2	4	.50"				
1"=1"	.5	1	.125"				

۱۳. تنظیم پهنای خطوط در فایل‌های الکترونیکی

۱-۱۳. برای تنظیم خط و رنگ لایه‌های مختلف نقشه برای محیط الکترونیکی (اتو کد) از ویژگی‌های ارائه شده در جدول ۸ پیروی کنید.

جدول ۸. مشخصات پهنای خطوط مختلف برای رنگهای مختلف

رنگ	شماره رنگ	عرض خط (mm)	عرض خط (اینچ)
قرمز	۱	۰/۵۰	۰/۲۰
زرد	۲	۰/۵۰	۰/۲۰
سبز	۳	۰/۵۰	۰/۲۰
بشمی	۴	۰/۵۰	۰/۲۰
آبی تیره	۵	۰/۳۵	۰/۰۱۵
سرخابی	۶	۰/۳۵	۰/۰۱۵
سفید	۷	۰/۳۵	۰/۰۱۵
خاکستری تیره	۸	۰/۳۵	۰/۰۱۵
خاکستری روشن	۹	۰/۳۵	۰/۰۱۰
قرمز	۱۰	۰/۲۵	۰/۰۱۰
ارغوانی روشن	۱۱	۰/۲۵	۰/۰۱۰
قهوه‌ای/قرمز تیره	۱۲	۰/۲۵	۰/۰۱۰
قهوه‌ای/قرمز روشن	۱۳	۰/۸۰	۰/۰۲۴
قهوه‌ای	۱۴	۰/۵۰	۰/۰۱۰

۱۴. استانداردسازی متن

۱-۱۴. تنها از قلم‌های استاندارد اتو کد مانند «Romans» و «Romand» استفاده کنید و از بهره‌گیری از قلم‌های شیک یا قلم‌های غیر استاندارد در اتو کد پرهیز کنید.

۲-۱۴. تنها برای لوگوی شرکتهای طراح می‌توان از قلم‌هایی به غیر از «Romans» و «Romand» در شیت عنوان و اطلاعات نقشه‌ها استفاده نمود. در صورتی که لوگو دارای قلمی است که برای

محیط «اتوكد» استاندارد نیست، باید لوگو را به يك تصویر تبدیل نمود یا آن را به فرمتی الکترونیکی تغییر داد که در محیط «اتوكد» قابل بازخوانی باشد.

۱۴-۳. برای ایجاد همخوانی، باید به هنگام ویرایش نقشه‌های موجود، نوع و ارتفاع قلم با قلم و اندازه موجود آن هم‌خوان شود.

۱۴-۴. حداقل ارتفاع متن در حوزه کار ترسیم در شیت‌های قطع C و D باید ۴۵/۷۲ میلیمتری باشد.

۱۴-۵. حداقل ارتفاع متن در حوزه کار ترسیم در شیت‌های قطع A و B باید ۸۴/۳۲ میلیمتر باشد.

۱۴-۶. قاعده «حداقل ارتفاع متن» تنها در شرایط و برای مواردی باید اعمال شود که قاعده دیگری در این استاندارد برای آن نشده باشد.

۱۵. قواعد تنظیم متن

۱۵-۱. در صورت استفاده از زبان غیرفارسی، تمام متن‌ها باید با حروف بزرگ نوشته شوند به استثنای مواقعی که واحدهای اندازه‌گیری خاصی مانند kVA, mm, kHz, Vac, Vdc, mA - که در واقع استانداردهای صنعتی به حساب می‌آیند - مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱۵-۲. متن را به گونه‌ای خوانا بنویسید که در مواقعی که اندازه و ابعاد شیت‌های نقشه به نصف کاهش می‌یابد نیز خوانا باشد.

۱۵-۳. میان سطرهای متن و علائم ویژه حداقل به اندازه نصف ارتفاع متن فاصله ایجاد کنید تا متن قابل خواندن باشد.

۱۵-۴. قواعد استانداردسازی متن را برای انواع نقشه‌ها با موضوعهای مختلف در يك مجموعه نقشه رعایت کنید.

۱۵-۵. جهت متن را به گونه‌ای تنظیم کنید که به طور افقی از چپ به راست (برای متن انگلیسی) و از راست به چپ (برای متن فارسی) یا به طور عمودی از پایین به بالا (برای متن انگلیسی) و از بالا به پایین (برای متن فارسی) قابل خواندن باشد.

۱۵-۶. ضریب پهنای قلم باید «يك» باشد مگر برای مواردی که در این استاندارد به گونه‌ای دیگر ارائه شده است.

۱۵-۷. برای متن مندرج در شیت‌های نقشه در قطعهای D یا E از قواعد مندرج در جدول ۹ پیروی کنید.

۱۶-۳. حروف یا اعداد را تنها برای مقاطع یا جزئیات درج کنید و از تکرار آن برای هر دو مورد در یک شیت نقشه پرهیز کنید.

۱۶-۴. حروف گذاری یا شماره گذاری یبایی روی هر شیت را از گوشه بالا سمت چپ شروع کنید و در گوشه پایین سمت راست خاتمه دهید. بخشهایی را که برای مقاطع، ارتفاعات، یا جزئیات ایجاد کرده‌اید، پراکنده و گسترده نکنید.

۱۷. مشخص کننده‌های مراجع و قواعد مربوط به آنها

۱۷-۱. مقاطع و ارتفاعات را با حروف، و جزئیات را با شماره مشخص کنید. مقاطع، ارتفاعات، و جزئیات را با شماره موضوع شیت مشخص کنید (تصویر ۲۷)، مانند A1000، C-1000، S-1000 و ... (پیوست «الف»)

۱۷-۲. در شیتی که جزئیات، مقاطع یا ارتفاعات رسم شده‌اند، آنها را مستقلاً توسط شیت حرف گذاری یا شماره گذاری کنید، نه بر حسب موضوع یا پروژه. شماره‌ها و حروف را به صورت متوالی در هر شیت نقشه - که شامل ارتفاع، جزئیات و مقاطع است - مرتب کنید. جزئیات را با شماره ۱ و ارتفاع یا مقطع را با حرف A آغاز کنید. در گوشه بالا سمت چپ شیت شروع و در گوشه پایین سمت راست کار را تمام کنید.

تصویر ۲۷. نمونه‌ای از مقاطع، جزئیات، و ارتفاعات با اطلاعات شناسایی

۱۷-۳. مادامی که جزئیات یا مقطعی حذف می‌شود، شماره یا حرف حذف شده را می‌توان مجدداً استفاده نمود یا جای آن را خالی گذاشت. نباید جزئیات یا مقاطع را به دلیل حذف دوباره شماره گذاری نمود.

۱۷-۴. ترسیم یک مقطع، جزئیات، یا ارتفاع روی یک شیت با یک پلان یا به صورت مجموعه مجاز نیست.

۱۷-۵. جزئیات، مقطع یا ارتفاع که روی شیت ترسیم نشده است باید مورد ارجاع یا استناد قرار گیرد یا جدا شود (تصویر ۲۸).

تصویر ۲۸. نحوه درج جزئیات، مقطع یا ارتفاع روی شیت نقشه

۱۸. علائم مقاطع

۱-۱۸. علامت استاندارد مقطع

۱۸-۲. علامت مقطع قابل قبول برای مواقعی که فضای ارجاع دهمی بسیار محدود است:

۱۸-۳. علامت جزئیات:

۱۸-۴. روش نگاشت جزئیات:

- NOTE TO FIGURE ABOVE:
- ① LANL WILL PERMIT A SECTION VIEW HERE IF A SIDE VIEW IS NOT REQUIRED IN THE DETAIL. LABEL THE SECTION AS A "SECTION VIEW" AND SHOW THE SECTION CUTS AS A-A, B-B (X [] X').
 - ② SHOW ONLY THE VIEWS REQUIRED NEED TO CONVEY INTEND.

BASIS: GLOBAL ENGINEERING DOCUMENT 3-5

۱۹. یادداشتهای کلیدی

- ۱-۲۰. مادامی که فضای موجود در شیت نقشه محدود است از یادداشتهای کلیدی استفاده کنید.
- ۲-۲۰. محل درج یادداشتهای کلیدی زیر یادداشتهای عمومی است (تصویر ۲۹).
- ۳-۲۰. یادداشتهای کلیدی را به صورت مستقل و به تفکیک هر شیت شماره گذاری کنید و نه براساس موضوع یا پروژه.
- ۴-۲۰. یادداشتهای کلیدی هر شیت را به صورت مجزا شماره گذاری کنید و با شماره یکی شماره گذاری را آغاز کنید و به صورت پیاپی به یادداشتهای بعدی شماره ۲، ۳، ۴، و ... اختصاص دهید.
- ۵-۲۰. در صورت حذف یک یادداشت کلیدی از عبارت «not used» یا «استفاده نشد» برای مورد حذف شده استفاده کنید یا از آن شماره مجدداً برای یادداشت دیگری استفاده کنید. لزومی ندارد که به خاطر حذف برخی از یادداشتهای کلیدی آنها را مجدداً شماره گذاری نمود.
- ۶-۲۰. در صورت استفاده از یک یادداشت کلیدی، راهنمای^۱ یادداشت کلیدی را در همان شیتی قرار دهید که به آن ارجاع می‌دهید. تصویر ۲۹ نمونه مناسبی از محل درج فهرست علائم یادداشتهای کلیدی را نشان می‌دهد.
- ۷-۲۰. برای اندازه گذاری، جریانهای هوا (CFMs) یا برای مواقعی که استفاده از یادداشتهای کلیدی نامناسب است، از یادداشتهای کلیدی استفاده نکنید.
- ۸-۲۰. علامت یادداشت کلیدی یک بیضی با یک شماره است. استانداردهای موجود تنظیم متن برای کاراکترهای عددی در حباب یادداشتهای کلیدی نیز قابل استفاده هستند.

^۱ legend

۲۰-۹. برای درج یادداشتهای کلیدی مطابق تصویر ۲۹ عمل کنید. پیوست «ب» حاوی علائم عمومی اندازه جاب یادداشت کلیدی (G-46, G47) و سایر علائم برای دیگر بخشهای نقشه است.

KEYED NOTES

- ① (KEYED NOTE 1 TEXT)
- ② (KEYED NOTE 2 TEXT)
- ③ (KEYED NOTE 3 TEXT)
- ④ (KEYED NOTE 4 TEXT)
- ⑤ (KEYED NOTE 5 TEXT)

تصویر ۲۹. نحوه درج یادداشتهای کلیدی

۲۰. یادداشتهای عمومی

۲۱-۱. در صورت استفاده از یک یادداشت عمومی، آن را در همان شیتی درج کنید که ارجاع آن تهیه شده است.

۲۱-۲. فهرست علائم یادداشتهای عمومی باید بالای فهرست علائم یادداشتهای کلیدی مطابق تصویر ۹ قرار گیرد. یادداشت اندازه پلات را هم به این بخش اضافه کنید.

۲۱-۳. عنوان فهرست علائم یادداشتهای عمومی باید مشابه عنوان یادداشتهای عمومی مندرج در فایل G-46 پیوست «ب» باشد.

۲۱-۳. عناوین یادداشت عمومی باید قلم زر با ارتفاع ۸۰/۲۶ میلیمتر درج شوند.

۲۱-۳. برای درج یادداشتهای عمومی مطابق تصویر ۳۰ عمل کنید.

GENERAL NOTES

- 1. (GENERAL NOTE 1 TEXT)
- 2. (GENERAL NOTE 1 TEXT)
- 3. (GENERAL NOTE 1 TEXT)
- 4. (GENERAL NOTE 1 TEXT)
- 5. (GENERAL NOTE 1 TEXT)

تصویر ۳۰. نحوه درج یادداشتهای عمومی

۳. سازماندهی نقشه‌ها

۱. شماره شناسایی استاندارد شیت نقشه

۱-۱. فرمت شناسایی شیت برای تمام نقشه‌های حاصل از اجرای یک پروژه قابل بهره‌گیری است. این سیستم، «سیستم یکپارچه ترسیم»^۱ است که توسط «مؤسسه مشخصات ساختمانی»^۲ طراحی شده است. براساس این سیستم، فرمت شناسایی شیت دارای سه جزء اصلی است که در تصویر ۳۲ نشان داده شده‌اند.

تصویر ۳۲. اجزای فرمت شناسایی استاندارد شیت نقشه

^۱ Uniform Drawing System (UDS)

^۲ Construction Specifications Institute (CSI)

^۱ بیانگر یک کاراکتری موضوع بیانگر این مهم است که شیت مورد نظر عضوی از یک مجموعه فرعی از نقشه‌ها است.

۲. بیانگر موضوع

۱-۲. اولین سطح فرمت شناسایی شیت یعنی بیانگر موضوع بر مبنای سیستم سستی حرفی استوار است. مجموعه نقشه‌ها را بر اساس موضوع به این ترتیب سازماندهی کنید^۱.

موضوع	کد موضوع	نظم پیاپی
عمومی (شیت عنوان؛ یادداشتهای عمومی؛ حوزه کار، ارسالها)	G	۱
مواد خطرزا	H	۲
مساحی / نقشه برداری	V	۳
ژئوتکنیکی	B	۴
کارهای شهری (تعریف شده توسط کاربر یا براساس نیاز مشتری)	W	۵
عمرانی	C	۶
نما	L	۷
ساختمانی	S	۸
معماری	A	۹
محوطه‌های داخلی	I	۱۰
تجهیزات (آزمایشگاهی، خدمات غذایی، پارکینگ، سایت)	Q	۱۱
حفاظت از آتش سوزی	F	۱۲
لوله کشی	P	۱۳
فرایند، هودهای بخار، و تجهیزات فرایند	D	۱۴
مکانیکی	M	۱۵
الکتریکی	E	۱۶
ارتباطات از راه دور	T	۱۷
منابع	R	۱۸
سایر موضوعها (امنیت و ایمنی)	X	۱۹
نقشه‌های کارگاهی / قراردادی یا پیمانکاری	Z	۲۰
عملیاتها	O	۲۱

^۱ برای مطالعه نسخه اصلی جزئیات مربوط به هر سطح از «فرمت شناسایی شیت» به پیوست «ب» مراجعه کنید.

۳. بیانگر نوع شیت

- ۱-۳. دومین سطح فرمت شناسایی شیت بیانگر نوع شیت است. نوع شیت با یک کاراکتر عددی مشخص می شود. تمام انواع شیتها ممکن است برای تمام بیانگرهای موضوع مورد استفاده قرار نگیرند. استفاده از تمام انواع شیتها برای یک پروژه یا در یک موضوع ضروری نیست.
- ۲-۳. برای طبقه بندی انواع نقشه ها به این ترتیب عمل کنید:

۰	عمومی (فهرست علائم، یادداشتهای و...)
۱	پلانها (نماهای افقی شامل پلانها و پروفایلهای شهری)
۲	ارتفاعات (نماهای عمودی)
۳	مقاطع (نماهای مقطعی یا بخشی)
۴	نماهای مقیاس بزرگ (پلانها، ارتفاعات، یا مقاطعی که جزئیات به حساب نمی آیند)
۵	جزئیات
۶	دیاگرامها
۷	برنامه زمانی یا اسکچول
۸	تعریف شده برای کاربر (برای انواعی که در سایر گروهها قرار نمی گیرند)
۹	ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، مدلها، و عکسها)

۴. شماره پیاپی شیت

- ۱-۴. سومین بخش فرمت شناسایی شیت یک شماره پیاپی سه رقمی است که هر شیت را در یک مجموعه موضوع و گروه مشخصی از نقشه ها نشان می دهد. برای اولین شیت هر مجموعه نقشه شماره ۰۰۰ (سه صفر) در نظر گرفته می شود و پس از آن ۰۰۱ تا ۹۹۹ قرار می گیرند.
- ۲-۴. طراحی یک شماره پیاپی سه رقمی مؤثر برای نظم دهی به فایل های الکترونیکی و بانک داده های مدیریت ضروری است.

A	=	N	N	N	N	A
---	---	---	---	---	---	---

- ۳-۴. پس از تهیه یک شیت شناسایی می توان نقشه های اضافی افزوده شده به یک مجموعه نقشه را با یک پسوند شناسایی نمود. این پسوند ممکن است متشکل از یک بیانگر تعریف شده باشد که با حرف A آغاز می شود.

۵. نظم‌دهی و شماره‌گذاری پیاپی مجموعه نقشه‌ها

۱-۵. نقشه‌ها باید براساس نظم تعریف شده‌ای سازماندهی شوند و در هر موضوع شماره منحصر به فردی به آنها اختصاص یابد (جدول ۱۰)^۱. شماره‌های پیاپی نقشه‌ها نه تنها باید در مجموعه نقشه‌ها، بلکه در ارتباط با سایر نقشه‌های مربوط به هر ساختمان باید منحصر به فرد باشند. به عنوان مثال اگر شماره E-6000 برای ساختمانی خاص وجود دارد، بنابراین مجموعه نقشه‌ها یا باید شماره E-6000 را ویرایش کند یا باید شماره پیاپی شیت آن (مجموعه نقشه‌ها) از E-6001 آغاز شود^۲.

جدول ۱۰. فهرست موضوعها و شماره‌های مربوط به موضوع نقشه‌ها^۲

موضوع	توالی شماره‌گذاری	نظم نقشه‌ها
عمومی (G)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه‌های جهت‌گذاری)
مساحی / نقشه‌برداری (V)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (اطلاعات ضوابط ترسیم، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، و توالی ساخت)
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها، مرز، تراز، ویژگیهای باستان‌شناسی و تاریخی
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیاگرامها
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)

^۱ مجموعه نقشه‌ها همیشه دارای تمام انواع نقشه‌های سیاه شده در جدول ۱۰ نیستند.

^۲ برای حصول اطمینان از وجود یا عدم وجود یک نقشه می‌توان به سیاه نقشه‌های موجود در سازمان مراجعه نمود.

^۳ برای مطالعه نسخه اصلی اطلاعات این جدول به پیوست «پ» مراجعه کنید.

موضوع	توالی شماره گذاری	نظم نقشه ها
زنوتکنیکی (B)	۰۰۰۱-۰۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه های جهت گذاری)
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	ابتدا dwg های پلانهای تخریب شده و به دنبال آنها پلانهای ساختمان جدید
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ (پلانها، ارتفاعات، یا مقاطعی که جزئیات محسوب نمی شوند)
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیگرامها
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها؛ پرسپکتیوها، عکسها)
شهری (C)	۰۰۰۱-۰۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه های جهت گذاری)
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwg های تخریب شده و به دنبال آنها ساختمان جدید)، سایت، کلاسه بندی، کاربردیها، لاگهای بورینگ خاک ^۱
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ (پلانها، ارتفاعات، یا مقاطع / مقاطع عرضی که جزئیات محسوب نمی شوند)
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیگرامها
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید

^۱ Soil Boring logs

موضوع	توالی شماره گذاری	نظم نقشه ها	
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر	
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)	
ساختاری (S)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه های جهت گذاری)	
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwg های تخریب شده، سپس ساختمان جدید)	
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات	
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع	
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ (پلانها، ارتفاعات، یا مقاطعی که جزئیات محسوب نمی شوند)	
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات	
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیاگرامها	
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید	
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر	
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)	
	معماری (A)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه های جهت گذاری)
		۱۰۰۰-۱۰۴۹	برای ثبت پلانهای طبقه در نظر گرفته شود
		۱۰۵۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwg های تخریب شده، سپس ساختمان جدید)
۲۰۰۰-۲۹۹۹		ارتفاعات	
۳۰۰۰-۳۹۹۹		مقاطع	
۴۰۰۰-۴۹۹۹		نماهای مقیاس بزرگ	
۵۰۰۰-۵۹۹۹		جزئیات	
۶۰۰۰-۶۹۹۹		دیاگرامها	
۷۰۰۰-۷۹۹۹		برنامه زمانی / اقلام خرید	

موضوع	توالی شماره گذاری	نظم نقشه ها	
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر	
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)	
داخلی (I)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه های جهت گذاری)	
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwg های تخریب شده، سپس ساختمان جدید)	
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات	
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع	
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ (پلانها، ارتفاعات، یا مقطعی که جزئیات محسوب نمی شوند)	
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات	
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیاگرامها	
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید	
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر	
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)	
	تجهیزات (Q)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه های جهت گذاری)
		۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwg های تخریب شده، سپس ساختمان جدید)
		۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
۳۰۰۰-۳۹۹۹		مقاطع	
۴۰۰۰-۴۹۹۹		نماهای مقیاس بزرگ	
۵۰۰۰-۵۹۹۹		جزئیات	
۶۰۰۰-۶۹۹۹		دیاگرامها	
۷۰۰۰-۷۹۹۹		برنامه زمانی / اقلام خرید	
۸۰۰۰-۸۹۹۹		تعریف شده برای کاربر	

موضوع	توالی شماره گذاری	نظم نقشه‌ها
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه‌های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)
حفاظت از آتش سوزی (F)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه‌های جهت گذاری)
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwgهای تخریب شده، سپس ساختمان جدید)
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیگرامها
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه‌های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)
لوله کشی (P)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه‌های جهت گذاری)
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwgهای تخریب شده، سپس ساختمان جدید)
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیگرامها
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه‌های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)
فراوری (D)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی

موضوع	توالی شماره گذاری	نظم نقشه ها
		ساخت، مشخصات پروژه، و نقشه های جهت گذاری
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwg های تخریب شده، سپس ساختمان جدید)
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیاگرامها (جریان فرایند، لوله کشی و ابزارسازی برای سیستمهای فرایند و هودهای بخار)
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها) -
	مکانیکی (M)	۰۰۰۱-۰۹۹۹
۱۰۰۰-۱۹۹۹		پلانها (ابتدا dwg های تخریب شده، سپس ساختمان جدید)
۲۰۰۰-۲۹۹۹		ارتفاعات
۳۰۰۰-۳۹۹۹		مقاطع
۴۰۰۰-۴۹۹۹		نماهای مقیاس بزرگ
۵۰۰۰-۵۹۹۹		جزئیات
۶۰۰۰-۶۹۹۹		دیاگرامها (دیاگرام جریان فرایند، لوله کشی و ابزارسازی، دیاگرامهای منطقی)
۷۰۰۰-۷۹۹۹		برنامه زمانی / اقلام خرید
۸۰۰۰-۸۹۹۹		تعریف شده برای کاربر
۹۰۰۰-۹۹۹۹		ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)
الکتریکی (E)		۰۰۰۱-۰۹۹۹

موضوع	توالی شماره گذاری	نظم نقشه‌ها
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwg های تخریب شده، سپس ساختمان جدید) (طبقه، تجهیزات، قدرت، روشنایی، خاکبرداری، برق کاری، اورژانس، سیستمهای ویژه)
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیاگرامها ^۱
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید (صورت حساب مواد، و ...)
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه‌های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)
	ارتباطات از راه دور (T)	۰۰۰۱-۰۹۹۹
۱۰۰۰-۱۹۹۹		پلانها (ابتدا dwg های تخریب شده، سپس ساختمان جدید)
۲۰۰۰-۲۹۹۹		ارتفاعات
۳۰۰۰-۳۹۹۹		مقاطع
۴۰۰۰-۴۹۹۹		نماهای مقیاس بزرگ
۵۰۰۰-۵۹۹۹		جزئیات
۶۰۰۰-۶۹۹۹		دیاگرامها
۷۰۰۰-۷۹۹۹		برنامه زمانی / اقلام خرید
۸۰۰۰-۸۹۹۹		تعریف شده برای کاربر
۹۰۰۰-۹۹۹۹		ارائه‌های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)
عملیات (O)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت [تنها برای ساختمانهایی که با خدمات پیمانکارهای جزء پشتیبانی

^۱ برای زیرمجموعه‌های مربوط به دیاگرامهای برقی به نسخه اصلی این جدول، مندرج در پیوست «ب» مراجعه کنید.

موضوع	توالی شماره گذاری	نظم نقشه ها
		می شود، برنامه ها/فهرستها)
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwgهای تخریب شده، سپس ساختمان جدید)
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیاگرامها
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)
سایر موضوعها (ایمنی و امنیت) (R)	۰۰۰۱-۰۹۹۹	عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشتهای عمومی، حوزه کاری، توالی ساخت)
	۱۰۰۰-۱۹۹۹	پلانها (ابتدا dwgهای تخریب شده، سپس ساختمان جدید)
	۲۰۰۰-۲۹۹۹	ارتفاعات
	۳۰۰۰-۳۹۹۹	مقاطع
	۴۰۰۰-۴۹۹۹	نماهای مقیاس بزرگ
	۵۰۰۰-۵۹۹۹	جزئیات
	۶۰۰۰-۶۹۹۹	دیاگرامها (جریان فرایند، لوله کشی و ابزارسازی برای سیستمهای فرایند و هودهای بخار)
	۷۰۰۰-۷۹۹۹	برنامه زمانی / اقلام خرید
	۸۰۰۰-۸۹۹۹	تعریف شده برای کاربر
	۹۰۰۰-۹۹۹۹	ارائه های سه بعدی (ایزومتریکها، پرسپکتیوها، عکسها)

۶. نقشه‌های اولویت

۱-۶. نقشه‌های اولویت معمولاً مشتمل بر دیاگرام‌های لوله‌کشی و ابزارسازی، دیاگرام‌های جریان، و دیاگرام‌های تک خطی الکتریکی می‌شوند. دیگر انواع نقشه‌ها مانند نقشه‌های معماری، پرینتهای مکانیکی، پلانهای طبقات، ریز اقلام لوله‌کشی، یا پایگاههای داده - در صورتی که وسیله‌ای ضروری قلمداد شده باشند - می‌توانند در نقشه‌های اولویت گنجانده شوند.

۲-۶. تمام نقشه‌های اولویت باید به مهر یا عبارت «نقشه‌های اولویت» یا معادل انگلیسی آن یعنی «PRIORITY DRAWING» با متنی با قلم زر به ارتفاع ۳۵/۵۶ میلیمتر مهمور شوند. رنگ واژه «اولویت» یا «PRIORITY» باید رنگی باشد که با رنگ سفید کنتراست داشته باشد. این واژه‌ها باید در فضای تخصیص یافته برای ویرایشها در بالای «بخش عنوان و اطلاعات نقشه‌ها» درج شوند.

۴. بایگانی و نگهداری نقشه‌ها

۱. سیستم نگهداری

۱-۱. حفظ و نگهداری مستندات حاصل از اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی و به عبارتی بایگانی آنها - چه از نظر حفاظت از آنها به عنوان سرمایه‌هایی ارزشمند و چه از نظر ایجاد امکان بازیابی و استفاده از آنها - از اهمیت درخور توجهی برخوردار است.

۲-۱. بزرگترین چالش در بایگانی مستندات و نقشه‌های پروژه‌های فنی و عمرانی این است که چگونه می‌توان آنها را بایگانی نمود که در صورت نیاز به شیت نقشه ویژه‌ای بتوان به سهولت به آن دست یافت؟ پاسخ به این پرسش در قالب دستورعملهایی ارائه شده است^۱ که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

۳-۱. با توجه به خاص بودن فرمت شیتهای نقشه استفاده از کمدهای کشودار مانند آنچه در تصویر ۳۳ آمده است توصیه می‌شود.

تصویر ۳۳. کمدهای کشودار برای نگهداری نقشه‌ها

۴-۱. اولین فایل اصلی یعنی سطح بالایی کمد را برای بایگانی نقشه‌ها اصلی به بخشهای مختلف تقسیم کنید. سپس فضایی را برای پرونده‌های^۱ ترسیم‌های اصلی شرکتهای مختلف ارائه کننده کارهای ترسیم اختصاص دهید و آن را براساس نام شرکتهای تقسیم کنید.

^۱ این دستورعملها از استاندارد مهندسی مندرج در نشانی http://www.tpub.com/content/engineering/14069/css/14069_562.htm

استخراج و دست‌بندی شده‌اند.

۲. بایگانی نسخه‌های اصلی^۲

۱-۲. نقشه‌های اصلی را به هیچ وجه تا نزنید. برای شیت‌های بزرگ از کشوهای کم عمق - مانند آنچه در سطح دوم یا پایینی کمد در تصویر ۳۳ ارائه شده است - استفاده کنید.

۲-۲. برای قطعه‌های کوچکتر از کشوهای عمیق استفاده کنید به طوری که بتوانید آنها را به صورت ایستاده کنار هم بچینید. هر کشو باید به وسیله جداکننده‌ها یا پارتیشن‌ها به بخشهایی مجزا تقسیم شود و برای تفکیک هر بخش از بخش بعدی از نگهدارنده‌های فلزی یا چوبی استفاده شود (تصویر ۳۴).

تصویر ۳۴. کشوهای مخصوص نگهداری نقشه‌های قطع کوچک

۳. بایگانی نسخه‌های کاغذی و سایر مستندات

۱-۳. نقشه‌های مربوط به پروژه‌های در دست اجرا را در فایل‌های محکم و خشک قرار دهید به طوری که مراجعه و استفاده از آنها به راحتی امکان‌پذیر شود. این گونه فایل‌ها هم می‌توانند با جنس چوبی هم فلزی تهیه شوند. کارهای کاغذی غیرفعال را که مربوط به پروژه‌های خاتمه یافته و برخی از نقشه‌های «چون ساخت» هستند، در کشوهای کم عمقی مانند آنچه در تصویر ۳۳ نشان داده شده است، بایگانی کنید یا مطابق تصویر ۳۴ آنها را تا کنید و در کشوهای عمیق کنار هم قرار دهید.

۲-۳. هم‌چنین می‌توان مجموعه نقشه‌های اضافی پروژه‌ها را لوله کرد و به شکل استوانه‌ای در پوششهای پلاستیکی یا تیوبهای کاغذی کنار هم چید.

۳-۳. برای بایگانی نقشه‌های قطع B تا E باید آنها را در ابعاد $215/9 \times 279/4$ تا زد و پس از قرار دادن در فایل‌های مخصوص بایگانی نمود. تا زدن باید به گونه‌ای انجام شود که شماره نقشه آنها در قسمت بیرونی قرار گیرد. برای حفاظت از این گروه از نقشه‌ها می‌توان پلاستیک یا تخته

¹ files

² original

³ as-built

تصویر ۳۷. مرحله سوم فرایند تا زدن شیت نقشه از ناحیه طول

۴. بایگانی مکاتبات

۴-۱. در صورتی که حجم مکاتبات اندک است می‌توان آنها را براساس شماره نقشه‌ها در کتوهای جداگانه‌ای بایگانی نمود. اما در صورتیکه برای هر پروژه پرونده جداگانه‌ای وجود دارد، اینگونه مکاتبات و مستندات مربوط به هر پروژه را باید در پرونده مربوط به هر پروژه بایگانی نمود.

۴-۲. برای بایگانی نقشه‌ها و نسخه‌های کاغذی از سیستم شماره‌گذاری پیاپی - که راحت‌ترین راه برای این امر است - استفاده کنید.

۵. ثبت اطلاعات فایل‌های بایگانی شده

۵-۱. برای ثبت اطلاعات مربوط به هر شیت نقشه می‌توان از کارتهای مخصوص نمایه استفاده نمود و کتوهایی در ابعاد مناسب برای بایگانی آنها تهیه یا طراحی نمود. این کارت را می‌تواند مطابق تصویر ۳۸ تهیه یا طراحی و توصیف مختصری از نقشه‌ها را در آنها درج نمود. اقلام موردنیاز برای ثبت هر شیت نقشه به این ترتیب خواهند بود:

- شماره شناسایی استاندارد مربوط به هر شیت نقشه؛
- شماره شرکت یا سازمان طراح؛
- عنوان نقشه مطابق عنوان مندرج در بخش عنوان هر شیت؛
- ارجاعات دوسویه (شامل کلیدواژه‌هایی که کاربر را به اطلاعات مرتبط مندرج در شیت‌های دیگر ارجاع می‌دهد) و شماره پروژه؛
- شماره مکاتبات مربوط به شیت نقشه؛
- نام و شماره شرکت یا سازمان طراح شیت؛

□ نام و شماره شرکت یا سازمان کارفرما؛

□ واحد کاربر.

ارجاعات دوسویه - شماره پروژه		شماره شناسایی استاندارد
		شماره طراحی شرکت یا سازمان طراح شیت
عنوان نقشه		
واحد کاربر ^۱		
شماره مکاتبات		نام شرکت یا سازمان طراح شیت
		نام شرکت یا سازمان کارفرما

تصویر ۳۸. کاربرد گه ثبت اطلاعات فایل‌های نقشه‌ها

^۱ applicable

۵. ثبت و سازماندهی

فایل‌های الکترونیکی

۱. قواعد نامگذاری

۱-۱. هر فایل ترسیم (نقشه) باید به این ترتیب نامگذاری شود: شناسه پروژه، شماره شناسایی نقشه، و سپس شماره شناسایی شیت (تصویر ۳۹).

تصویر ۳۹. نمونه شماره فایل الکترونیکی نامگذاری شده

۲. خط مشیهای لایه‌بندی

- ۱-۲. پنجاه (۵۰) حداکثر تعداد لایه‌ای است که برای یک فایل نقشه پیشنهاد می‌شود. در موارد خاص می‌توان تعداد لایه‌ها را به حداکثر ۱۰۰ لایه نیز افزایش داد.
- ۲-۲. برای تمام نقشه‌ها از خط‌مشیهای لایه‌بندی استاندارد ملی CAD آمریکا، ویرایش دوم یا ویرایشهای جدیدتر - در صورت امکان - استفاده کنید. تنها موارد زیر از این قواعد استثنا هستند:
- ۳-۲. گروه اصلی که حرف G به آنها افزوده شده است برای اطلاعات عمومی افزوده می‌شود که مربوط به موضوع خاصی نیستند مانند بخشهای عنوان و اطلاعات نقشه‌ها، شیت‌های عنوان، ارسالیها، و شیت‌های یادداشتهای عمومی و علائمی که برای تمام موضوعها قابل استفاده هستند.

۴-۲. نباید نام هر لایه بیشتر از ۱۶ حرف باشد. بدین ترتیب امکان افزوده شدن خودکار کاراکترهای اضافی - به هنگام بهره‌گیری از X-Refs و سرانجام پیوند خوردن به فایل - به عنوان لایه‌ها فراهم می‌شود.

۳. فرمت فایل الکترونیکی نسخه‌های نهایی

۱-۳. مجموعه کامل نقشه‌های نهایی باید در قالب فایل‌های الکترونیکی در یک یا چند دیسک فشرده یا CD ذخیره شود.

۲-۳. اطلاعات زیر برای شناسایی اطلاعات مندرج در دیسک‌های فشرده باید روی یک برچسب روی هر دیسک فشرده درج شوند:

- شماره شناسایی پروژه؛
- نوع ترسیم ((#C)، یا #ECN، #DCP، #FCN، #SK یا #PL)؛
- TA و ساختمان؛
- عنوان پروژه.

۳-۳. شماره فایل‌های الکترونیکی ارائه شده: X از X (به عنوان مثال اگر کل نقشه‌ها روی ۴ دیسک فشرده ذخیره شده‌اند، شماره‌های روی دیسک‌ها به این ترتیب خواهد بود: ۱ از ۴، ۲ از ۴، ۳ از ۴، و ۴ از ۴).

۴-۳. در صورتی که فایلها توسط نرم‌افزار گرافیکی به غیر از اتوکد ترسیم شده‌اند، باید فایل به گونه‌ای تبدیل و ذخیره شود که توسط نرم‌افزار اتوکد قابل بازیابی و خواندن باشد (یعنی فرمت ASCII، فایل DXF).

۵-۳. توصیه می‌شود تنها از اتوکد استاندارد ۲۰۰۰ یا ویرایش‌های جدیدتر آن برای ایجاد فایل‌های ترسیمی استفاده کنید. نرم‌افزارهایی نیز که کاملاً با اتوکد ۲۰۰۰ یا ویرایش‌های جدیدتر آن سازگار هستند برای این منظور قابل قبول هستند.

۶-۳. از آنجا که تمام پیمانکاران اتوکد ۲۰۰۰ یا ویرایش‌های جدیدتر آن را ندارند، بنابراین تمام فایل‌های الکترونیکی ایجاد شده در اتوکد ۲۰۰۲ - ۲۰۰۴ باید با فرمت اتوکد ۲۰۰۰ ذخیره شوند.

۷-۳. رسانه الکترونیکی مناسب برای ذخیره و انتقال فایل‌های الکترونیکی دیسک فشرده یا CD است. تمام فایل پروژه را می‌توان - در صورت کافی بودن فضا - روی یک CD ذخیره نمود. اطلاعات شناسایی مندرج روی هر دیسک به این ترتیب خواهند بود: نام پروژه، شماره شناسایی یا ID

پروژه، شماره(های) نقشه‌ها، مرحله/ فاز (عنوان دوم، مطالعه مهندسی و ...)، تاریخ ارائه، اطلاعات شماره ویرایش اتوکد و برنامه واژه‌پرداز استفاده شده برای نگارش و تولید مستندات طرح، توصیف مستندات مندرج در دیسک. هم‌چنین باید در صورت استفاده از هرگونه نرم‌افزار دیگری برای ترسیم یا تهیه مستندات طرح، نام و مشخصات آن در قسمت اطلاعات شناسایی دیسک روی برجسی جداگانه - که درون جعبه دیسک قرار داده شود و نه به دیسک چسبانده شود - درج گردد.

۸-۳ یک فایل «read me» حاوی دستورعمل‌های ویژه‌ای که فایل‌های موجود در دیسک فشرده را برای سایر کاربران تسهیل کند، باید به مجموعه فایل‌های موجود در دیسک فشرده افزوده شود.

۹-۳ تمام فایل‌هایی را که با xref مشخص شده‌اند با استفاده از دستور «X-REF Bind» در یکجا قرار دهید و تمام پورتهای^۱ نما را با دستور Lock قفل کنید (برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به راهنمای اتوکد برای کاربران مراجعه کنید).

۱۰-۳. مقیاس نقشه^۱ را هم روی فایل ترسیمی و هم روی رسانه‌ای که برای عرضه فایل‌های طراحی استفاده کرده‌اید (عموماً دیسک فشرده) مشخص کنید.

۱۱-۳. اگر مقیاس ترسیم ۱:۱ است نیازی به مشخص کردن آن نیست.

۱۲-۳. مرجح برای ترسیم ۱:۱ است. اگر مقیاس دیگری به غیر از ۱:۱ استفاده شده باشد، باید اطلاعات مقیاس به کار رفته روی فایل و برجسب قابل ارائه درج شود.

۱۳-۳. برای کاهش اختلاف رنگ، سایه‌زنی، مقیاس خاکستری، تخصیص قلمها، نمایشها، نوع خط، وزن خط، شیوه چاپ و مواردی از این دست به بخش «2000-STD-pens» اتوکد مراجعه نمایید.

۱۴-۳. در صورت نیاز به سایه‌زنی^۲ در یک کار ترسیم باید از الگوهای هاشور زنی استاندارد اتوکد استفاده نمود.

۱۵-۳. قبل از ارائه فایل‌های الکترونیکی نهایی، از تمیز بودن نقشه‌ها اطمینان حاصل کنید. برای اطلاعات مربوط به پاکسازی به مستندات اتوکد، بخش «purging» مراجعه کنید.

^۱ ports
^۲ plotting

پیوست الف: راهنمای اختصارات

۱. راهنمای اختصارات مندرج در متن و تصاویر

AB#	As-Built Number	شماره «چون ساخت»
C#	Construction Number	شماره ساختمان
ECN#	Engineering Change Notice Number	شماره یادداشت تغییر مهندسی
PL#	Plate Number	شماره پلیت
PI#	Project Identification Number	شماره شناسایی پروژه
R#	Record Number	شماره رکورد
SK#	Sketch Number	شماره اسکلت
ST#	Standard Detail Number	شماره استاندارد جزئیات

پیوست ب:علائم یا Symbols

١. علانم عمومي

G01 north arrow	G16 title: view	G29 scale: 1/8"+1'-0"	G42 - Not Used
G02 detail bubble	G17 title: section	G30 scale: 1/16"+1'-0"	G43 scale
G03 - Not Used	G18 title: detail	G31 scale: 1"+10'-0"	G44 submittal block
G04 cut tails - left	G19 "A" column call out	G32 scale: 1"+20'-0"	G45 county map
G05 cut tails - right	G19A "1" column call out	G33 scale: 1"+30'-0"	G46 key notes 1
G06 - Not Used	G20 scale: 1"=1"	G34 scale: 1"+50'-0"	G47 - 2
G07 section cut - right / view down	G21 scale: 1/2"=1"	G35 scale: 1"+60'-0"	G48 - Not Used
G08 section cut - right / view up	G22 scale: 3"=1'-0"	G36 scale: 1"+100'-0"	G49 acronyms
G09 section cut - left / view down	G23 scale: 1-1/2"+1'-0"	G37 - Not Used	G50 product options block
G10 section cut - left / view up	G24 scale: 1"+1'-0"	G38 Key Plan	G51 General Notes
G11 section cut - bot / view right	G25 scale: 3/4"+1'-0"	G39 UCNI stamp	
G12 section cut - top / view right	G26 scale: 1/2"+1'-0"	G40 90% review	
G13 section cut - bot / view left	G27 scale: 3/8"+1'-0"	G41 door schedule	
G14 section cut - top / view left	G28 scale: 1/4"+1'-0"	G41A door schedule information	
G15 - Not Used			

FILE NAME	SYMBOL	FILE NAME	SYMBOL	FILE NAME	SYMBOL
G01		G20		G40	
G02		G21		G41	
G03	NOT USED	G22		G41A	
G04		G23		G42	NOT USED
G05		G24		G43	SCALE
G06	NOT USED	G25		G44	
G07		G26		G45	
G08		G27		G46	KEYED NOTES
G09		G28		G47	
G10		G29		G48	NOT USED
G11		G30		G49	
G12		G31		G50	PRODUCT OPTIONS/SUBSTITUTIONS
G13		G32		G51	GENERAL NOTES
G14		G33			
G15	NOT USED	G34			
G16		G35			
G17		G36			
G18		G37	NOT USED		
G18		G38			
G19A		G39			

۲. علائم معماری

A01 - door no. tag	A03 - room no. tag	A04a - shaded view pointer	A06 - wall type ID tag
A02 - window type tag	A04 - elevation ID tag	A05 - vertical elevation ID tag	

FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION
FOR REFERENCE ONLY USE SYMBOLS		METAL STUD WALL IN PLAN OR STEEL IN SECTION.
		CONCRETE MASONRY UNIT WALL OR BRICK WALL IN PLAN VIEW.
		WOOD STUD WALL IN PLAN
		RIGID INSULATION
		BATT INSULATION
		GYPSUM WALL BOARD
		CONCRETE MASONRY UNIT OR BRICK IN SECTION
		CONCRETE IN SECTION
		FINISHED CONCRETE OR STUCCO
		UN-DISTURBED EARTH
		COMPACTED EARTH.
	A01	
A02		WINDOW TYPE TAG
A03		ROOM NUMBER TAG
A04		ELEVATION ID TAG
A04A		SHADED VIEW POINTER
A05		VERTICAL ELEVATION ID FOR EXTERIOR ELEVATIONS, BUILDING SECTIONS AND WALL SECTIONS.
A06		WALL TYPE ID TAG

۳. علائم عمرانی

<u>C01</u> benchmark indicator	<u>C011</u> tee fitting	<u>C021</u> pull box	<u>C031</u> existing prop corner
<u>C02</u> control elevation indicator	<u>C012</u> valve	<u>C022</u> man hole	<u>C032</u> new prop corner
<u>C03</u> monument designator	C013 - Not Used	<u>C023</u> turning point	<u>C033</u> vault
<u>C04</u> boring indicator	<u>C014</u> utility, meter(s)	<u>C024</u> centerline	<u>C034</u> cleanout
<u>C05</u> existing elev indicator	<u>C015</u> culvert/end	<u>C025</u> property line	<u>C035</u> dbl cleanout
<u>C06</u> finish elev indicator	<u>C016</u> drainage arrow	<u>C026</u> flow line	<u>C036</u> catch basin
<u>C07</u> steam/comm manhole	<u>C017</u> manhole(s)	<u>C027</u> handicap	
<u>C08</u> storm drain grate	<u>C018</u> fire hydrant	<u>C028</u> Interstate route	
<u>C09</u> precasts	<u>C019</u> utility-water valve	<u>C029</u> US route	
<u>C010</u> thrust block	<u>C020</u> precast-manhole, transformer vault	<u>C030</u> State route	

FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION
FOR REFERENCE ONLY USE SYMBOLS		PROPERTY LINE INDICATOR			C - COMMUNICATION MANHOLE
		SURFACE DRAINAGE			D - STORM DRAIN MANHOLE
		EXISTING CONTOUR			E - ELECTRICAL MANHOLE
		FINISHED CONTOUR			G - NATURAL GAS MANHOLE
		UNDISTURBED EARTH OR TUFF			S - SEWER MANHOLE
		SELECT COMPACT FILL			T - TELEPHONE MANHOLE
		ROCK			W - WATER MANHOLE
		COURSE POROUS FILL			
		FINE POROUS FILL	C17		
		TOP OF SLOPE	C18		FIRE HYDRANT
		TOE OF SLOPE	C19		UTILITY-WATER REGULATOR VALVE
C01		BENCHMARK INDICATOR	C20		PRECAST CONCRETE, MANHOLE, TRANSFORMER VAULT
C02		CONTROL ELEVATION INDICATOR	C21		PILL BOX
C03		MONUMENT NO=SEQUENTIAL DESIGNATION EL=ELEVATION	C22		MAN HOLE
C04		BORING INDICATOR NO=SEQUENTIAL DESIGNATION EL=ELEVATION	C23		TURNING POINT
C05		EXISTING ELEVATION INDICATOR	C24		CENTERLINE
C06		FINISH ELEVATION INDICATOR	C25		PROPERTY LINE
C07		STEAM/COMMUNICATIONS MANHOLE	C26		FLOW LINE
C08		STORM DRAIN GRATE	C27		HANDICAP DESIGNATION
C09		C - PRECAST CONCRETE, COMMUNICATION VAULT	C28		INTERSTATE ROUTE
		E - PRECAST CONCRETE, ELECTRICAL VAULT	C29		U.S. ROUTE
		F - PRECAST CONCRETE, FUEL OIL VAULT	C30		STATE ROUTE
		G - PRECAST CONCRETE, NATURAL GAS VAULT	C31		EXISTING PROPERTY CORNER INDICATOR
		T - PRECAST CONCRETE, TELEPHONE VAULT	C32		NEW PROPERTY CORNER INDICATOR
C10		THRUST BLOCK	C33		VAULT
C11		TEE FITTING	C34		CLEANOUT
C12		VALVE	C35		DOUBLE CLEANOUT
C13		NOT USED	C36		CATCH BASIN
C14		G - UTILITY, METER, NATURAL GAS	FOR REFERENCE ONLY USE LINE TYPE		<u>SITE UTILITIES (PIPING)</u>
		S - UTILITY, METER, SANITARY			PW - POTABLE WATER
C15		W - UTILITY, METER, WATER			C - CONDENSATE
		CULVERT/END SECTION			S - STEAM
C16		DRAINAGE ARROW			C - NATURAL GAS HIGH PRESSURE (>5 PSI)
					SS - SANITARY SEWER
					STS - STORM SEWER
					F - FIRE PROTECTION WATER
					SWTE - SANITARY WASTEWATER TREATED EFFLUENT
					E - ELECTRICAL
			T - TELECOMMUNICATION		

۴. علائم حفاظت از آتش سوزی

F001 - smoke	F034 - illuminated exit sign, dbl face	F067 - foam sys - manual	F100 - extinguisher for all fires, except metal
F002 - 1/2 hour	F035 - emerg. light, battery	F068 - water mist exting-auto	F101 - CO2 extinguisher
F003 - 3/4 hour	F036 - combined battery light & illuminated exit sign	F069 - water mist exting-manual	F102 - halon/clean agent extinguisher
F004 - 1 hour	F037 - manual station	F070 - dry chemical sys - auto	F103 - extinguisher/metal fires
F005 - riser	F038 - carbon dioxide	F071 - dry chemical - manual	F104 - CO2 reel station
F006 - valves, general	F039 - reducer	F072 - fires-all (exc metal) auto	F105 - dry chemical reel station
F007 - valve in pit	F040 - alarm gong	F073 - fires-all (exc metal) manual	F106 - foam reel station
F008 - post-indicator valve	F041 - water monitor alarm	F074 - gaseous medium - auto	F107 - hose station, dry standpipe
F009 - key operated valve	F042 - phone station	F075 - gaseous medium - manual	F108 - hose station, charged standpipe
F010 - OS & Y valve	F043 - abort switch	F076 - halon/clean agent - auto	F109 - monitor hose, dry
F011 - butterfly valve	F044 - abort switch (CO2)	F077 - halon/clean agent - manual	F110 - monitor hose, charged
F012 - non-indicating valve	F045 - line type detector	F078 - fully sprinklered space	F111 - purge controls, manual control
F013 - check valve	F046 - smoke detector	F079 - partial sprinklered space	F112 - fans, general
F014 - backflow preventer-dbl	F047 - smoke detector-duct	F080 - nonsprinklered space	F113 - duct
F015 - backflow preventer-(RPZ)	F048 - gas detector	F081 - water spray system	F114 - special spray nozzle
F016 - pressure regulator valve	F049 - flame detector	F082 - upright sprinkler	F115 - roof fan
F017 - pressure relief valve	F050 - flow detector/switch	F083 - pendent sprinkler	F116 - wall fan
F018 - float valve	F051 - pressure detector/switch	F084 - upright sprinkler: nipple up	F117 - damper, fire
F019 - meter	F052 - level detector switch	F085 - pendent sprinkler: drop nipple	F118 - damper, smoke
F020 - private hydrant, 1 outlet	F053 - tamper detector	F086 - sprinkler w/guard	F119 - damper, fire/smoke
F021 - public	F054 - valve	F087 - sidewall	F120 - damper,

hydrant, 2 outlet	w/tamper detector	sprinkler	barometric
F022 - public hydrant, 2 outlet	F055 - door holder	F088 - outside sprinkler	F121 - pressurized stairwell
F023 - wall hydrant, 2 outlet	F056 - alarm, manual	F089 - pipe hanger	F122 - ventilation openings
F024 - private hydrant, 2 outlet	F057 - speaker/horn-elec	F090 - angle valve	F123 - agent storage container
F025 - fire dept. 2 outlet /freestand	F058 - alarm, mini horn	F091 - alarm check valve	F124 - agent storage: carbon dioxide
F026 - fire dept., 2 outlet	F059 - alarm horn/light	F092 - dry pipe valve	F125 - fusible link
F027 - fire dept. 1 outlet	F060 - alarm, horn/light - 1	F093 - dry pipe valve w/quick open	F126 - fusible link w/electrothermal
F028 - fire pump with drives	F061 - alarm, lamp/light-sep	F094 - deluge valve	F127 - solenoid valve
F029 - freestanding test header	F062 - wet charge - auto	F095 - preaction valve	F128 - features (access, etc.)
F030 - wall mounted	F063 - wet charge - manual	F096 - Not Used	F129 - detection/ extinguishers
F031 - screen/strainer	F064 - dry charged - auto	F097 - water extinguisher	F130 - detection - CO2
F032 - control panel	F065 - dry charged - manual	F098 - foam extinguisher	F131 - water flow control valve
F033 - illuminated exit sign-single face	F066 - foam sys - auto	F099 - extinguisher: liquid, gas, electrical	F132 - equipment rooms
			F133 - seismic bracing
			F134 - Not Used

FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION
F001	S	SMOKE SYMBOL	F021		PUBLIC FIRE HYDRANT - TWO HOSE OUTLET	F038		CARBON DIOXIDE
F002	▶	1/2 HOUR SYMBOL	F022		PUBLIC FIRE HYDRANT - TWO HOSE OUTLET & PUMPER CONNECTION	F039		REDUCER
F003	◄	3/4 HOUR SYMBOL	F023		WALL HYDRANT - TWO HOSE OUTLET	F040		ALARM GONG
F004	◆	1 HOUR SYMBOL	F024		PRIVATE HOUSED HYDRANT - TWO HOSE OUTLET	F041		WATER MOTOR ALARM GONG
FOR REFERENCE ONLY USE SYMBOLS F001-F004 TO CREATE THESE SYMBOLS			F025		FIRE DEPARTMENT - TWO HOSE OUTLET, FREE STANDING	FOR REFERENCE ONLY		
			F026		FIRE DEPARTMENT - TWO HOSE OUTLET			
			F027		FIRE DEPARTMENT - ONE HOSE OUTLET			
			F028		FIRE PUMP WITH DRIVES			
			F029		FREESTANDING TEST HEADER			
			F030		WALL - MOUNTED TEST HEADER			
			F031		SCREEN/STRAINER			
			F032	XXX	CONTROL PANEL (ATTRIBUTED) FCP FIRE ALARM CONTROL PANEL FSA FIRE SYSTEM ANNUNCIATOR FTR FIRE ALARM TRANSDUCER OR TRANSMITTER ESR ELEVATOR STATUS/RECALL FAC FIRE ALARM COMMUNICATOR HCP HALON CONTROL PANEL HVA CONTROL PANEL FOR HEATING, VENTILATION, AIR-CONDITIONING, EXHAUST STAIRWELL PRESSURIZATION, OR SIMILAR EQUIPMENT.			
			F033		ILLUMINATED EXIT SIGN, SINGLE FACE			
			F034		ILLUMINATED EXIT SIGN, DOUBLE FACE			
			F035		EMERGENCY LIGHT, BATTERY POWERED			
			F036		COMBINED BATTERY-POWERED EMERGENCY LIGHT AND ILLUMINATED EXIT SIGN			
F037	□xx	MANUAL STATION HL - HALON DC - DRY CHEMICAL FO - FOAM WC - WET CHEMICAL P - PULL STATION CA - CLEAN AGENT WM - WATER MIST DL - DELUGE SPRINKLER						
F005	⊗	RISER	F006		VALVES (GENERAL)		NEW WALL OR FIRE RESISTIVE FLOOR OR ROOF	
F007		VALVE IN PIT	F008		POST-INDICATOR VALVE		EXISTING WALL	
F009		KEY OPERATED VALVES	F009		WOOD JOISTED FLOOR OR ROOFS		OTHER FLOORS OR ROOFS NOTE CONSTRUCTION	
F010		OS & Y VALVE (OUTSIDE SCREEN AND YOKE (RISING STEM))	F010		OPENING IN WALL		RATED FIRE DOOR IN WALL (LESS THAN 3 HOURS)	
F011		INDICATING BUTTERFLY VALVE	F011		EXISTING WALL		ELEVATOR IN COMBUSTIBLE SHAFT	
F012		NONINDICATING VALVE (NONRISING-STEM VALVE)	F012		ELEVATOR IN NON-COMBUSTIBLE SHAFT		OPEN HOISTWAY	
F013		CHECK VALVE	F013		ESCALATOR		STAIR IN COMBUSTIBLE SHAFT	
F014		BACKFLOW PREVENTER - DOUBLE CHECK TYPE	F014		STAIR IN FIRE RATED SHAFT		STAIRS IN OPEN SHAFT	
F015		BACKFLOW PREVENTER - REDUCED PRESSURE ZONE (RPZ) TYPE	F015		SKYLIGHT		PARAPET	
F016		PRESSURE REGULATING VALVE	F016		FLOOR/CEILING OR ROOF/CEILING ASSEMBLY		FLOOR ON GROUND	
F017		PRESSURE RELIEF VALVE	F017		TRUSS ROOF		BOILER	
F018		FLOAT VALVE	F018		CHIMNEY		FIRE ESCAPE	
F019		METER	F019		TANK, ABOVE GROUND, HORIZ.		TANK, ABOVE GROUND, VERT.	
F020		PRIVATE HYDRANT, ONE HOSE OUTLET	F020		TANK, BELOW GROUND, HORIZ.		PUBLIC WATER MAIN	
							PRIVATE WATER MAIN	
							UNDER WATER MAIN BUILDING	
							SUCTION PIPE	
							THRUST BLOCK	

FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION
F042		FIRE SERVICE OR EMERGENCY TELEPHONE STATION A - ACCESSABLE J - JACK H - HANDSET	F057		SPEAKER/HORN (ELECTRIC HORN)	F084		UPRIGHT SPRINKLER, NIPPLE UP
F043		ABORT SWITCH HL - HALON DC - DRY CHEMICAL FO - FOAM WC - WET CHEMICAL CA - CLEAN AGENT WM - WATER MIST DL - DELUGE SPRINKLER	F058		ALARM, MINI HORN	F085		PENDENT SPRINKLER; ON DROP NIPPLE
F044		ABORT SWITCH (CO ₂)	F059		ALARM, HORN/LIGHT, SEPARATE ASSEMBLY	F086		SPRINKLER WITH GUARD
F045		HEAT DETECTOR (THERMAL DETECTOR) R/F - COMBINATION-RATE AND FIXED TEMPERATURE R/C - RATE COMPENSATION F - FIXED TEMPERATURE H - RATE OF RISE ONLY	F060		ALARM, HORN/LIGHT, ONE ASSEMBLY	F087		SIDEWALL SPRINKLER
F046		LINE TYPE DETECTOR (HEAT-SENSITIVE CABLE)	F061		ALARM, LAMP/LIGHT, SIGNAL LIGHT STROBE	F088		OUTSIDE SPRINKLER
F048		SMOKE DETECTOR P - PHOTODELECTRIC PRODUCTS OF COMBUSTION DETECTOR I - IONIZATION PRODUCTS OF COMBUSTION DETECTOR BT - BEAM TRANSMITTER BR - BEAM RECEIVER ASD - AIT SAMPLING	F062		WET CHARGED SYSTEM AUTOMATICALLY ACTUATED	F089		PIPE HANGER
F047		SMOKE DETECTOR FOR DUCT	F063		WET CHARGED SYSTEM MANUALLY ACTUATED	F090		ANGLE VALVE (ANGLE HOSE VALVE)
F048		GAS DETECTOR	F064		DRY CHARGED SYSTEM AUTOMATICALLY ACTUATED	F091		ALARM CHECK VALVE
F049		FLAME DETECTOR	F065		DRY CHARGED SYSTEM MANUALLY ACTUATED	F092		DRY PIPE VALVE
F050		FLOW DETECTOR/SWITCH	F066		FOAM SYSTEM AUTOMATICALLY ACTUATED	F093		DRY PIPE VALVE WITH QUICK OPENING DEVICE (ACCELERATOR OR EXHAUSTER)
F051		PRESSURE DETECTOR/SWITCH	F067		FOAM SYSTEM MANUALLY ACTUATED	F094		DELUGE VALVE
F052		LEVEL DETECTOR SWITCH	F068		WATER MIST EXTINGUISHING SYSTEM AUTOMATICALLY ACTUATED	F095		PREACTION VALVE
F053		TAMPER DETECTOR	F069		WATER MIST EXTINGUISHING SYSTEM MANUALLY ACTUATED	F096		NOT USED
F054		VALVE WITH TAMPER DETECTOR/SWITCH	F070		DRY CHEMICAL SYSTEMS FOR LIQUID, GAS AND ELEC. FIRES AUTOMATICALLY ACTUATED	F097		WATER EXTINGUISHER
F055		DOOR HOLDER	F071		DRY CHEMICAL SYSTEMS FOR LIQUID, GAS AND ELEC. FIRES MANUALLY ACTUATED	F098		FOAM EXTINGUISHER
F056		ALARM, MANUAL CONTROL	F072		DRY CHEMICAL SYSTEMS FOR LIQUID, GAS AND ELEC. FIRES MANUALLY ACTUATED	F099		EXTINGUISHER FOR LIQUID, GAS OR ELECTRICAL FIRES
			F073		DRY CHEMICAL SYSTEMS FOR LIQUID, GAS AND ELEC. FIRES MANUALLY ACTUATED	F100		EXTINGUISHER FOR FIRES OF ALL TYPES (EXCEPT METALS)
			F074		SYSTEMS UTILIZING A GASEOUS MEDIUM AUTOMATICALLY ACTUATED	F101		CO ₂ EXTINGUISHER
			F075		SYSTEMS UTILIZING A GASEOUS MEDIUM MANUALLY ACTUATED	F102		HALON OR CLEAN AGENT EXTINGUISHER
			F076		HALON SYSTEM OR CLEAN AGENT EXTINGUISHING SYSTEM AUTOMATICALLY ACTUATED	F103		EXTINGUISHER FOR METAL FIRES
			F077		HALON SYSTEM OR CLEAN AGENT EXTINGUISHING SYSTEM MANUALLY ACTUATED	F104		CO ₂ REEL STATION
			F078		FULLY SPRINKLERED SPACE	F105		DRY CHEMICAL REEL STATION
			F079		PARTIALLY SPRINKLERED SPACE	F106		FOAM REEL STATION
			F080		NONSPRINKLERED SPACE	F107		HOSE STATION, DRY STANDPIPE
			F081		WATER SPRAY SYSTEM	F108		HOSE STATION, CHARGED STANDPIPE
			F082		UPRIGHT SPRINKLER	F109		MONITOR HOSE, DRY
			F083		PENDENT SPRINKLER	F110		MONITOR HOSE, CHARGED
						F111		PURGE CONTROLS, MANUAL CONTROL
						F112		FANS, GENERAL
						F113		DUCT
						F114		SPECIAL SPRAY NOZZLE

FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION
F115		ROOF FAN			UTILITY SHUTOFFS			FP - FIRE PUMP ROOM
F116		WALL FAN			E - ELECTRIC SHUTOFF			TE - TELEPHONE EQUIPMENT ROOM
F117		DAMPER, FIRE			W - DOMESTIC WATER SHUTOFF			BR - BOILER ROOM
F118		DAMPER, SMOKE			G - GAS SHUTOFF	F133	→	EI - ELECTRICAL/ TRANSFORMER ROOM
F119		DAMPER, FIRE/SMOKE			LPG - LP-GAS SHUTOFF	F134		SEISMIC BRACING
F120		DAMPER, BAROMETRIC			NS - NATURAL GAS SHUTOFF			NOT USED
F121		PRESSURIZED STAIRWELL	F129		DETECTION/EXTINGUISHING EQUIPMENT			
F122		VENTILATION OPENINGS			DD - DUCT DETECTOR			
F123		AGENT STORAGE CONTAINER FD - FOAM HL - HALON CL - CLEAN AGENT DC - DRY CHEMICAL WM - WATER MIST			HD - HEAT DETECTOR			
F124		AGENT STORAGE CONTAINER CARBON DIOXIDE			SD - SMOKE DETECTOR			
F125		FUSIBLE LINK	F130		FS - FLOW SWITCH (WATER)			
F126		FUSIBLE LINK W/ ELECTROTHERMAL FEATURE	F131		PS - MANUAL PULL STATION			
F127		SOLENOID VALVE			TS - TAMPER SWITCH			
F128		ACCESS FEATURES FD - FIRE DEPARTMENT ACCESS POINT K - FIRE DEPARTMENT KEY BOX RA - ROOF ACCESS ASSESSMENT FEATURES AP - FIRE ALARM ANNUNCIATOR PANEL RP - FIRE ALARM RESET PANEL CP - FIRE ALARM VOICE COMMUNICATION PANEL SP - SMOKE CONTROL & PRESSURIZATION PANEL WB - SPRINKLER SYSTEM WATER FLOW BELL VENTILATION FEATURES SL - SKYLIGHT SV - SMOKE VENT			HL - HALON SYSTEM DC - DRY CHEMICAL WC - WET CHEMICAL SYSTEM FO - FOAM SYSTEM CA - CLEAN AGENT SYSTEM BSO - BEAM SMOKE DETECTOR			
			F132		DETECTION/EXTINGUISHING EQUIPMENT CARBON DIOXIDE SYSTEM			
					WATER FLOW CONTROL VALVES AND WATER SOURCES			
					PI - POST INDICATOR VALVE			
					RV - RISER VALVE			
					ZV - SPRINKLER ZONE VALVE			
					HC - HOSE CABINET OR CONNECTION			
					WH - WALL HYDRANT			
					TH - TEST HEADER (FIRE PUMP)			
					TC - INSPECTOR'S TEST CONNECTION			
					FH - FIRE HYDRANT			
					FDC - FIRE DEPARTMENT CONNECTION			
					OS - DRAFTING SITE			
					WT - WATER TANK			
					EQUIPMENT ROOMS			
					AC - AIR-CONDITIONING EQUIPMENT ROOM			
					EE - ELEVATOR EQUIPMENT ROOM			
					EG - EMERGENCY GENERATOR ROOM			

د. علامہ الکتريکی

E001 to E005 Not used	E040 Ceiling mounted light fixture	E073 End of line device	E074 Normally closed contact
E006 Flexible Conduit	E041 Wall mounted incandescent fixture	E074 Fire Alarm Control Panel	E075 Normally open contact
E007 Conduit down	E042 Emergency light fixture	E075 Fire Alarm Raceway	E076 Protective relay, air operated
E008 Conduit up	E043 Light pole with fixture	E075A Clock Outlet	E077 Overload relay
E009 Not used	E044 Emergency light fixture rechargeable type	E075B Thermostat	E078 Connection
E010 Conduit sea	E045 Floodlight	E076 Ceiling Speaker	E078A Connection
E011 Conduit cap	E046 Ceiling mounted exit sign - arrow as indicated	E077 Wall Speaker	E079 Class. no. connection
E012 Busway with description	E047 Two faced exit sign	E078 Telecommunications outlet	E079A Class. no. connection
E013 Grounding conductor	E048 Wall mounted exit sign	E079 Floor mounted telecommunications outlet	E080 Surge arrester
E014 Cable tray with description	E049 Clearance in front of panel board	E080 Protected transmission system (PTS) data terminal connection	E081 Capacitor
E015 Ceiling junction box	E050 Lighting panel - (250) watts or less	E081 Intercom outlet	E082 Relay #1
E015 Wall junction box	E051 Not used	E082 Telephone raceway	E083 Bits Plug Circuit Breaker
E017 to E018 Not used	E052 Transformer	E083 Medium-voltage disconnect switch	E084 to E085 Not used
E019 Duplex receptacle outlet	E052A Fusible disconnect	E084 Medium voltage drawout circuit breaker	E086 Electrical Equipment Designation
E020 Single receptacle outlet	E052 Non-fusible disconnect switch (number indicates switch size)	E085 Transformer (Delta-Wye Conn.)	E087 Mechanical Equipment Designation
E021 Double duplex receptacle outlet	E054 Combination magnetic starter and circuit breaker	E086 Shielded Transformer	E088 Nameplate Designation

amps			pole
<u>E035</u> 2'x4' fluorescent light fixture A-fixture type; 1-circuit number; a-switch controlling fixture	<u>E068</u> Duct smoke detector (photoelectric)	<u>E099</u> Ammeter	E136 to E141 Not used
<u>E036</u> 1'x4' fluorescent strip fixture A-fixture type; 1-circuit number; a-switch controlling fixture	<u>E069</u> Magnetic door holder	<u>E100</u> Kilowatt meter	<u>E142</u> Panelboard with main circuit breaker
<u>E037</u> 1'x4' wall mounted fluorescent fixture	<u>E070</u> Pressure switch	<u>E101</u> Automatic transfer switch	<u>E142A</u> Panelboard with main lugs
<u>E038</u> 2'x2' fluorescent light fixture	<u>E071</u> Flow switch	<u>E102</u> Kirkley Interlock	E142B to E208 Not used
<u>E039</u> 2'x2' fluorescent light fixture A-fixture type; 1-circuit number; a-switch controlling fixture	<u>E072</u> Valve supervisory switch	<u>E103</u> Battery	

FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION
E041 E042 E043 E044		NOT USED HOMERUN CONDUIT GROUND RACE SWITCHED NEUTRAL INSTRUMENT GROUND FLEXIBLE CONDUIT CONDUIT DOWN	E042 E043 E044		EMERGENCY LIGHT FIXTURE LIGHT POLE WITH FIXTURE EMERGENCY LIGHT FIXTURE RECHARGEABLE TYPE FLUORESCENT CEILING MOUNTED EXIT SIGN - ARROW AS INDICATED TWO FACED EXIT SIGN
E045 E046 E047 E048 E049		CONDUIT JIP CONDUIT SEAL CONDUIT CAP BUSWAY WITH DESCRIPTION GROUNDING CONDUCTION CABLE TRAY WITH DESCRIPTION CABLE TRAY WITH DESCRIPTION WALL JUNCTION BOX NOT USED	E045 E046 E047 E048 E049		CEILING MOUNTED EXIT SIGN - ARROW AS INDICATED TWO FACED EXIT SIGN WALL MOUNTED EXIT SIGN CLEARANCE IN FRONT OF PANEL BOARD LIGHTING PANEL - 250 VOLTS OR LESS NOT USED
E050 E051 E052 E053 E054		TRANSFORMER FUSIBLE DISCONNECT NON-FUSIBLE DISCONNECT SWITCH (NUMBER INDICATES SWITCH SIZE) COMBINATION MAGNETIC STARTER AND CIRCUIT BREAKER 20 - INDICATES CIRCUIT BREAKER TRIP MAGNETIC STARTER NUMBER INDICATES NEMA STARTER SIZE	E050 E051 E052 E053 E054		TRANSFORMER FUSIBLE DISCONNECT NON-FUSIBLE DISCONNECT SWITCH (NUMBER INDICATES SWITCH SIZE) COMBINATION MAGNETIC STARTER AND CIRCUIT BREAKER 20 - INDICATES CIRCUIT BREAKER TRIP MAGNETIC STARTER NUMBER INDICATES NEMA STARTER SIZE
E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063 E064 E065 E066 E067 E068 E069 E070 E071 E072 E073 E074 E075 E076 E077 E078 E079		ADJUSTABLE SPEED DRIVE AUTOMATIC TRANSFER SWITCH MOTOR (NUMBER INDICATES HP) BELL HORN 1" OR DIAMETER 8" BUZZER PUSHBUTTON MANUAL PULL STATION FIRE ALARM HORN (VISUAL SIGNAL) PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR IONIZATION SMOKE DETECTOR THERMAL DETECTOR DUCT SMOKE DETECTOR (PHOTOELECTRIC) MAGNETIC DOOR HOLDER PRESSURE SWITCH FLOW SWITCH VALVE SUPERVISORY SWITCH END OF LINE DEVICE FIRE ALARM CONTROL PANEL FIRE ALARM RACEWAY CLOCK OUTLET THERMOSTAT CEILING SPEAKER WALL SPEAKER TELECOMMUNICATIONS OUTLET FLOOR MOUNTED TELECOMMUNICATIONS OUTLET	E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063 E064 E065 E066 E067 E068 E069 E070 E071 E072 E073 E074 E075 E076 E077 E078 E079		ADJUSTABLE SPEED DRIVE AUTOMATIC TRANSFER SWITCH MOTOR (NUMBER INDICATES HP) BELL HORN 1" OR DIAMETER 8" BUZZER PUSHBUTTON MANUAL PULL STATION FIRE ALARM HORN (VISUAL SIGNAL) PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR IONIZATION SMOKE DETECTOR THERMAL DETECTOR DUCT SMOKE DETECTOR (PHOTOELECTRIC) MAGNETIC DOOR HOLDER PRESSURE SWITCH FLOW SWITCH VALVE SUPERVISORY SWITCH END OF LINE DEVICE FIRE ALARM CONTROL PANEL FIRE ALARM RACEWAY CLOCK OUTLET THERMOSTAT CEILING SPEAKER WALL SPEAKER TELECOMMUNICATIONS OUTLET FLOOR MOUNTED TELECOMMUNICATIONS OUTLET
E080 E081 E082 E083 E084 E085 E086 E087 E088 E089 E090 E091 E092 E093 E094 E095 E096 E097 E098 E099 E100 E101 E102 E103 E104 E105 E106 E107 E108 E109 E110 E111 E112 E113 E114 E115 E116 E117 E118 E119 E120 E121 E122 E123 E124 E125 E126 E127 E128 E129 E130 E131 E132 E133 E134 E135 E136 E137 E138 E139 E140 E141 E142 E143 E144 E145 E146 E147 E148 E149 E150 E151 E152 E153 E154 E155 E156 E157 E158 E159 E160 E161 E162 E163 E164 E165 E166 E167 E168 E169 E170 E171 E172 E173 E174 E175 E176 E177 E178 E179 E180 E181 E182 E183 E184 E185 E186 E187 E188 E189 E190 E191 E192 E193 E194 E195 E196 E197 E198 E199 E200 E201 E202 E203 E204 E205 E206 E207 E208 E209 E210 E211 E212 E213 E214 E215 E216 E217 E218 E219 E220 E221 E222 E223 E224 E225 E226 E227 E228 E229 E230 E231 E232 E233 E234 E235 E236 E237 E238 E239 E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E250 E251 E252 E253 E254 E255 E256 E257 E258 E259 E260 E261 E262 E263 E264 E265 E266 E267 E268 E269 E270 E271 E272 E273 E274 E275 E276 E277 E278 E279 E280 E281 E282 E283 E284 E285 E286 E287 E288 E289 E290 E291 E292 E293 E294 E295 E296 E297 E298 E299 E300 E301 E302 E303 E304 E305 E306 E307 E308 E309 E310 E311 E312 E313 E314 E315 E316 E317 E318 E319 E320 E321 E322 E323 E324 E325 E326 E327 E328 E329 E330 E331 E332 E333 E334 E335 E336 E337 E338 E339 E340 E341 E342 E343 E344 E345 E346 E347 E348 E349 E350 E351 E352 E353 E354 E355 E356 E357 E358 E359 E360 E361 E362 E363 E364 E365 E366 E367 E368 E369 E370 E371 E372 E373 E374 E375 E376 E377 E378 E379 E380 E381 E382 E383 E384 E385 E386 E387 E388 E389 E390 E391 E392 E393 E394 E395 E396 E397 E398 E399 E400 E401 E402 E403 E404 E405 E406 E407 E408 E409 E410 E411 E412 E413 E414 E415 E416 E417 E418 E419 E420 E421 E422 E423 E424 E425 E426 E427 E428 E429 E430 E431 E432 E433 E434 E435 E436 E437 E438 E439 E440 E441 E442 E443 E444 E445 E446 E447 E448 E449 E450 E451 E452 E453 E454 E455 E456 E457 E458 E459 E460 E461 E462 E463 E464 E465 E466 E467 E468 E469 E470 E471 E472 E473 E474 E475 E476 E477 E478 E479 E480 E481 E482 E483 E484 E485 E486 E487 E488 E489 E490 E491 E492 E493 E494 E495 E496 E497 E498 E499 E500 E501 E502 E503 E504 E505 E506 E507 E508 E509 E510 E511 E512 E513 E514 E515 E516 E517 E518 E519 E520 E521 E522 E523 E524 E525 E526 E527 E528 E529 E530 E531 E532 E533 E534 E535 E536 E537 E538 E539 E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E550 E551 E552 E553 E554 E555 E556 E557 E558 E559 E560 E561 E562 E563 E564 E565 E566 E567 E568 E569 E570 E571 E572 E573 E574 E575 E576 E577 E578 E579 E580 E581 E582 E583 E584 E585 E586 E587 E588 E589 E590 E591 E592 E593 E594 E595 E596 E597 E598 E599 E600 E601 E602 E603 E604 E605 E606 E607 E608 E609 E610 E611 E612 E613 E614 E615 E616 E617 E618 E619 E620 E621 E622 E623 E624 E625 E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E633 E634 E635 E636 E637 E638 E639 E640 E641 E642 E643 E644 E645 E646 E647 E648 E649 E650 E651 E652 E653 E654 E655 E656 E657 E658 E659 E660 E661 E662 E663 E664 E665 E666 E667 E668 E669 E670 E671 E672 E673 E674 E675 E676 E677 E678 E679 E680 E681 E682 E683 E684 E685 E686 E687 E688 E689 E690 E691 E692 E693 E694 E695 E696 E697 E698 E699 E700 E701 E702 E703 E704 E705 E706 E707 E708 E709 E710 E711 E712 E713 E714 E715 E716 E717 E718 E719 E720 E721 E722 E723 E724 E725 E726 E727 E728 E729 E730 E731 E732 E733 E734 E735 E736 E737 E738 E739 E740 E741 E742 E743 E744 E745 E746 E747 E748 E749 E750 E751 E752 E753 E754 E755 E756 E757 E758 E759 E760 E761 E762 E763 E764 E765 E766 E767 E768 E769 E770 E771 E772 E773 E774 E775 E776 E777 E778 E779 E780 E781 E782 E783 E784 E785 E786 E787 E788 E789 E790 E791 E792 E793 E794 E795 E796 E797 E798 E799 E800 E801 E802 E803 E804 E805 E806 E807 E808 E809 E810 E811 E812 E813 E814 E815 E816 E817 E818 E819 E820 E821 E822 E823 E824 E825 E826 E827 E828 E829 E830 E831 E832 E833 E834 E835 E836 E837 E838 E839 E840 E841 E842 E843 E844 E845 E846 E847 E848 E849 E850 E851 E852 E853 E854 E855 E856 E857 E858 E859 E860 E861 E862 E863 E864 E865 E866 E867 E868 E869 E870 E871 E872 E873 E874 E875 E876 E877 E878 E879 E880 E881 E882 E883 E884 E885 E886 E887 E888 E889 E890 E891 E892 E893 E894 E895 E896 E897 E898 E899 E900 E901 E902 E903 E904 E905 E906 E907 E908 E909 E910 E911 E912 E913 E914 E915 E916 E917 E918 E919 E920 E921 E922 E923 E924 E925 E926 E927 E928 E929 E930 E931 E932 E933 E934 E935 E936 E937 E938 E939 E940 E941 E942 E943 E944 E945 E946 E947 E948 E949 E950 E951 E952 E953 E954 E955 E956 E957 E958 E959 E960 E961 E962 E963 E964 E965 E966 E967 E968 E969 E970 E971 E972 E973 E974 E975 E976 E977 E978 E979 E980 E981 E982 E983 E984 E985 E986 E987 E988 E989 E990 E991 E992 E993 E994 E995 E996 E997 E998 E999 E1000 E1001 E1002 E1003 E1004 E1005 E1006 E1007 E1008 E1009 E1010 E1011 E1012 E1013 E1014 E1015 E1016 E1017 E1018 E1019 E1020 E1021 E1022 E1023 E1024 E1025 E1026 E1027 E1028 E1029 E1030 E1031 E1032 E1033 E1034 E1035 E1036 E1037 E1038 E1039 E1040 E1041 E1042 E1043 E1044 E1045 E1046 E1047 E1048 E1049 E1050 E1051 E1052 E1053 E1054 E1055 E1056 E1057 E1058 E1059 E1060 E1061 E1062 E1063 E1064 E1065 E1066 E1067 E1068 E1069 E1070 E1071 E1072 E1073 E1074 E1075 E1076 E1077 E1078 E1079 E1080 E1081 E1082 E1083 E1084 E1085 E1086 E1087 E1088 E1089 E1090 E1091 E1092 E1093 E1094 E1095 E1096 E1097 E1098 E1099 E1100 E1101 E1102 E1103 E1104 E1105 E1106 E1107 E1108 E1109 E1110 E1111 E1112 E1113 E1114 E1115 E1116 E1117 E1118 E1119 E1120 E1121 E1122 E1123 E1124 E1125 E1126 E1127 E1128 E1129 E1130 E1131 E1132 E1133 E1134 E1135 E1136 E1137 E1138 E1139 E1140 E1141 E1142 E1143 E1144 E1145 E1146 E1147 E1148 E1149 E1150 E1151 E1152 E1153 E1154 E1155 E1156 E1157 E1158 E1159 E1160 E1161 E1162 E1163 E1164 E1165 E1166 E1167 E1168 E1169 E1170 E1171 E1172 E1173 E1174 E1175 E1176 E1177 E1178 E1179 E1180 E1181 E1182 E1183 E1184 E1185 E1186 E1187 E1188 E1189 E1190 E1191 E1192 E1193 E1194 E1195 E1196 E1197 E1198 E1199 E1200 E1201 E1202 E1203 E1204 E1205 E1206 E1207 E1208 E1209 E1210 E1211 E1212 E1213 E1214 E1215 E1216 E1217 E1218 E1219 E1220 E1221 E1222 E1223 E1224 E1225 E1226 E1227 E1228 E1229 E1230 E1231 E1232 E1233 E1234 E1235 E1236 E1237 E1238 E1239 E1240 E1241 E1242 E1243 E1244 E1245 E1246 E1247 E1248 E1249 E1250 E1251 E1252 E1253 E1254 E1255 E1256 E1257 E1258 E1259 E1260 E1261 E1262 E1263 E1264 E1265 E1266 E1267 E1268 E1269 E1270 E1271 E1272 E1273 E1274 E1275 E1276 E1277 E1278 E1279 E1280 E1281 E1282 E1283 E1284 E1285 E1286 E1287 E1288 E1289 E1290 E1291 E1292 E1293 E1294 E1295 E1296 E1297 E1298 E1299 E1300 E1301 E1302 E1303 E1304 E1305 E1306 E1307 E1308 E1309 E1310 E1311 E1312 E1313 E1314 E1315 E1316 E1317 E1318 E1319 E1320 E1321 E1322 E1323 E1324 E1325 E1326 E1327 E1328 E1329 E1330 E1331 E1332 E1333 E1334 E1335 E1336 E1337 E1338 E1339 E1340 E1341 E1342 E1343 E1344 E1345 E1346 E1347 E1348 E1349 E1350 E1351 E1352 E1353 E1354 E1355 E1356 E1357 E1358 E1359 E1360 E1361 E1362 E1363 E1364 E1365 E1366 E1367 E1368 E1369 E1370 E1371 E1372 E1373 E1374 E1375 E1376 E1377 E1378 E1379 E1380 E1381 E1382 E1383 E1384 E1385 E1386 E1387 E1388 E1389 E1390 E1391 E1392 E1393 E1394 E1395 E1396 E1397 E1398 E1399 E1400 E1401 E1402 E1403 E1404 E1405 E1406 E1407 E1408 E1409 E1410 E1411 E1412 E1413 E1414 E1415 E1416 E1417 E1418 E1419 E1420 E1421 E1422 E1423 E1424 E1425 E1426 E1427 E1428 E1429 E1430 E1431 E1432 E1433 E1434 E1435 E1436 E1437 E1438 E1439 E1440 E1441 E1442 E1443 E1444 E1445 E1446 E1447 E1448 E1449 E1450 E1451 E1452 E1453 E1454 E1455 E1456 E1457 E1458 E1459 E1460 E1461 E1462 E1463 E1464 E1465 E1466 E1467 E1468 E1469 E1470 E1471 E1472 E1473 E1474 E1475 E1476 E1477 E1478 E1479 E1480 E1481 E1482 E1483 E1484 E1485 E1486 E1487 E1488 E1489 E1490 E1491 E1492 E1493 E1494 E1495 E1496 E1497 E1498 E1499 E1500 E1501 E1502 E1503 E1504 E1505 E1506 E1507 E1508 E1509 E1510 E1511 E1512 E1513 E1514 E1515 E1516 E1517 E1518 E1519 E1520 E1521 E1522 E1523 E1524 E1525 E1526 E1527 E1528 E1529 E1530 E1531 E1532 E1533 E1534 E1535 E1536 E1537 E1538 E1539 E1540 E1541 E1542 E1543 E1544 E1545 E1546 E1547 E1548 E1549 E1550 E1551 E1552 E1553 E1554 E1555 E1556 E1557 E1558 E1559 E1560 E1561 E1562 E1563 E1564 E1565 E1566 E1567 E1568 E1569 E1570 E1571 E1572 E1573 E1574 E1575 E1576 E1577 E1578 E1579 E1580 E1581 E1582 E1583 E1584 E1585 E1586 E1587 E1588 E1589 E1590 E1591 E1592 E1593 E1594 E1595 E1596 E1597 E1598 E1599 E1600 E1601 E1602 E1603 E1604 E1605 E1606 E1607 E1608 E1609 E1610 E1611 E1612 E1613 E1614 E1615 E1616 E1617 E1618 E1619 E1620 E1621 E1622 E1623 E1624 E1625 E1626 E1627 E1628 E1629 E1630 E1631 E1632 E1633 E1634 E1635 E1636 E1637 E1638 E1639 E1640 E1641 E1642 E1643 E1644 E1645 E1646 E1647 E1648 E1649 E1650 E1651 E1652 E1653 E1654 E1655 E1656 E1657 E1658 E1659 E1660 E1661 E1662 E1663 E1664 E1665 E1666 E1667 E1668 E1669 E1670 E1671 E1672 E1673 E1674 E1675 E1676 E1677 E1678 E1679 E1680 E1681 E1682 E1683 E1684 E1685 E1686 E1687 E1688 E1689 E1690 E1691 E1692 E1693 E1694 E1695 E1696 E1697 E1698 E1699 E1700 E1701 E1702 E1703 E1704 E1705 E1706 E1707 E1708 E1709 E1710 E1711 E1712 E1713 E1714 E1715 E1716 E1717 E1718 E1719 E1720 E1721 E1722 E1723 E1724 E1725 E1726 E1727 E1728 E1729 E1730 E1731 E1732 E1733 E1734 E1735 E1736 E1737 E1738 E1739 E1740 E1741 E1742 E1743 E1744 E1745 E1746 E1747 E1748 E1749 E1750 E1751 					

۶. علامہ مکانیکی

M001 *FD-Floor Drain, *FS- Floor Sink, *RD-Roof Drain	M027 Globe Valve	M057 Expansion Loop	M087 Direction of Flow
M002 Pendent Sprinkler Head	M028 Globe Valve (angle)	M058 Flexible Pipe Connection	M088 Pitch Piping Down
M003 Sidewall Head	M029 Hose Bibb w/vac Breaker	M059 Pipe Anchor	M089 Mechanical Equipment Designation
M004 Upright Sprinkler Head	M030 Needle Valve	M060 Pressure Gauge with Valve	M090 Mechanical Equipment List
M005 Upright Sprinkler Head and Pendent Head Below	M031 Plug Valve Cock	M061 Steam Trap	
M006 Alarm Valve	M032 Pressure Reducing Valve	M062 Strainer	
M007 Dry-Pipe Valve	M033 Relief or Safety Valve	M063 Strainer w/blow-off Valve Strainer	
M008 Deluge Valve	M034 Solenoid Valve	M064 Thermometer	
M009 Pre-Action Valve	M035 Cap	M065 Test Plug (Press/Temp)	
M010 Fire Department Connection	M036 Balancing Valve	M066 Temp Gauge with Valve	
M011 Fire Department Connection Free Standing	M037 Not Used	M067 Meter	
M012 Building Fire Control Panel	M038 Not Used	M068 Carbon Dioxide Suppression System	
M013 Halon Control Panel	M039 Not Used	M069 Fire Protection Post Indicating Valve Number	
M014 Fire Hydrant	M040 Not Used	M070 Block Valve Number-Fire Hydrant Number	
M015 Post Indicator Vale	M041 Not Used	M071 Water System Block Valve Number	
M016 EP, PE, SP, FS, FT, TT, PS, PT, TS	M042 Not Used	M072 Not Used	
M016A Other Type	M043 Not Used	M073 Key Box	

۶. علانم مکانیکی

M001 *FD-Floor Drain, *FS- Floor Sink, *RD-Roof Drain	M027 Globe Valve	M057 Expansion Loop	M087 Direction of Flow
M002 Pendent Sprinkler Head	M028 Globe Valve (angle)	M058 Flexible Pipe Connection	M088 Pitch Piping Down
M003 Sidewall Head	M029 Hose Bibb w/vac Breaker	M059 Pipe Anchor	M089 Mechanical Equipment Designation
M004 Upright Sprinkler Head	M030 Needle Valve	M060 Pressure Gauge with Valve	M090 Mechanical Equipment List
M005 Upright Sprinkler Head and Pendent Head Below	M031 Plug Valve Cock	M061 Steam Trap	
M006 Alarm Valve	M032 Pressure Reducing Valve	M062 Strainer	
M007 Dry-Pipe Valve	M033 Relief or Safety Valve	M063 Strainer w/blow-off Valve Strainer	
M008 Deluge Valve	M034 Solenoid Valve	M064 Thermometer	
M009 Pre-Action Valve	M035 Cap	M065 Test Plug (Press/Temp)	
M010 Fire Department Connection	M036 Balancing Valve	M066 Temp Gauge with Valve	
M011 Fire Department Connection Free Standing	M037 Not Used	M067 Meter	
M012 Building Fire Control Panel	M038 Not Used	M068 Carbon Dioxide Suppression System	
M013 Halon Control Panel	M039 Not Used	M069 Fire Protection Post Indicating Valve Number	
M014 Fire Hydrant	M040 Not Used	M070 Block Valve Number-Fire Hydrant Number	
M015 Post Indicator Vale	M041 Not Used	M071 Water System Block Valve Number	
M016 EP, PE, SP, FS, FT, TT, PS, PT, TS	M042 Not Used	M072 Not Used	
M016A Other Type	M043 Not Used	M073 Key Box	

of Switch more than two letters			
<u>M016B</u> Other Type Switch (more than 2 letters with numerical tag)	M044 Not Used	<u>M074</u> Cap or Plug	
<u>M017</u> T, H, HS, PS, TS	M045 Not Used	<u>M075</u> Flexible Mechanical Coupling	
<u>M017A</u> Other Type Sensor (more than two letters)	M046 Not Used	<u>M076</u> Rigid Mechanical Coupling	
<u>M017B</u> Other Type Sensor (more than 2 letters with numerical tag)	M047 Not Used	<u>M077</u> Elbow-Turned Up	
<u>M018</u> Ball Valve	M048 Not Used	<u>M078</u> Elbow-Turned Down	
<u>M019</u> Butterfly Valve	M049 Not Used	<u>M079</u> Flange Connection	
<u>M020</u> Check Valve	<u>M050</u> Automatic Air Vent	<u>M080</u> Reducer - Concentric	
<u>M021</u> Control Valve (two way)	<u>M051</u> Manual Air Vent	<u>M081</u> Reducer-Eccentric-Bottom of Pipe Level	
<u>M022</u> Control Valve (3-way)	<u>M052</u> Backflow Preventer	<u>M082</u> Reducer-Eccentric- Top of Pipe Level	
<u>M023</u> Diaphragm Valve	<u>M053</u> Floor Cleanout	<u>M083</u> Tee-Outlet Up	
<u>M024</u> Gate Valve	<u>M054</u> Wall Clean Out	<u>M084</u> Tee - Outlet Down	
<u>M025</u> Gate Valve (angle)	<u>M055</u> End of Pipe Clean Out	<u>M085</u> Union	
<u>M026</u> Gate Valve (OS & Y)	<u>M056</u> Expansion Joint	<u>M086</u> End of Pipe	

FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION
M001		*FD - FLOOR DRAIN *FS - FLOOR SINK *RD - ROOF DRAIN	M018		BALL VALVE	M066		TEMP GAUGE WITH VALVE
M002		PENDENT SPRINKLER HEAD	M019		BUTTERFLY VALVE	M067		METER
M003		SIDEWALL HEAD	M020		CHECK VALVE	M068		CARBON DIOXIDE SUPPRESSION SYSTEM
M004		UPRIGHT SPRINKLER HEAD	M021		CONTROL VALVE (TWO WAY)	M069		FIRE PROTECTION POST INDICATING VALVE NUMBER
M005		UPRIGHT SPRINKLER HEAD AND PENDENT HEAD BELOW	M022		CONTROL VALVE (3-WAY)	M070		BLOCK VALVE NUMBER - FIRE HYDRANT NUMBER
M006		ALARM VALVE	M023		DIAPHRAM VALVE	M071		WATER SYSTEM BLOCK VALVE NUMBER
M007		DRY-PIPE VALVE	M024		GATE VALVE	M072		NOT USED
M008		DELUGE VALVE	M025		GATE VALVE (ANGLE)	M073		KEY BOX
M009		PRE-ACTION VALVE	M028		GLOBE VALVE (OS & Y)	M074		CAP OR PLUG
M010		FIRE DEPARTMENT CONNECTION	M027		GLOBE VALVE	M075		FLEXIBLE MECHANICAL COUPLING
M011		FIRE DEPARTMENT CONNECTION FREE STANDING	M028		GLOBE VALVE (ANGLE)	M076		RIGID MECHANICAL COUPLING
M012		BUILDING FIRE CONTROL PANEL	M029		HOSE BIBB W/VAC BREAKER	M077		ELBOW - TURNED UP
M013		HALCN CONTROL PANEL	M030		NEEDLE VALVE	M078		ELBOW - TURNED DOWN
M014		FIRE HYDRANT	M031		PLUG VALVE COCK	M079		FLANGE CONNECTION
M015		POST INDICATOR VALE	M032		PRESSURE REDUCING VALVE	M080		REDUCER - CONCENTRIC
M016		EP - ELECTRIC-PNEUMATIC SWITCH PE - PNEUMATIC-ELECTRIC SWITCH SP - DUCT STATIC PRESSURE SENSOR FS - FLOW SWITCH FT - WATER FLOW SENSOR/TRANSMITTER TT - TEMPERATURE SENSOR/TRANSMITTER PS - PRESSURE SWITCH PT - PRESSURE SENSOR/TRANSMITTER TS - TAMPOR SWITCH	M033		RELIEF OR SAFETY VALVE	M081		REDUCER - ECCENTRIC - BOTTOM OF PIPE LEVEL
			M034		SOLENOID VALVE	M082		REDUCER - ECCENTRIC - TOP OF PIPE LEVEL
			M035		CAP	M083		TEE - OUTLET UP
			M036		BALANCING VALVE	M084		TEE - OUTLET DOWN
			M037 TO M049		NOT USED (UNMENTIONALLY)	M085		UNION
			M050		AUTOMATIC AIR VENT	M086		END OF PIPE
			M051		MANUAL AIR VENT	M087		DIRECTION OF FLOW
			M052		BACKFLOW PREVENTER	M088		PITCH PIPING DOWN
			M053		FLOOR CLEANOUT	M089		MECHANICAL EQUIPMENT DESIGNATION
			M054		WALL CLEAN OUT	M090		
			M055		END OF PIPE CLEAN OUT			
			M056		EXPANSION JOINT			
			M057		EXPANSION LOOP			
			M058		FLEXIBLE PIPE CONNECTION			
			M059		PIPE ANCHOR			
			M060		PRESSURE GAUGE WITH VALVE			
			M061		STEAM TRAP			
			M062		STRAINER			
			M063		STRAINER W/BLOW-OFF VALVE			
			M064		THERMOMETER			
			M065		TEST PLUG (PRESS/TEMP)			

MECHANICAL EQUIPMENT USE			
NO.	LOCATION	DATE	BY
1			
2			
3			

DUCTWORK		DUCTWORK	
	SUPPLY RECTANGULAR CEILING DIFFUSER *		
	SUPPLY ROUND CEILING DIFFUSER *		
	SUPPLY SIDEWALL CEILING DIFFUSER *		
	LINEAR SLOT DIFFUSER *		
	RETURN, RELIEF, OR EXHAUST REGISTER OR GRILLE *		
	RETURN, RELIEF, OR EXHAUST SIDEWALL REGISTER OR GRILLE *		
	DOOR GRILLE *		
	UNDERCUT DOOR *		
	TRANSFER GRILLE *		
	TURNING VANES	*(INDICATE CFM SIZE, AND DIRECTIONS OF THROW ON DRAWINGS AND/OR SCHEDULES)	
	INCLINED * RISE (R) * DROP (D)	<u>DUCTWORK ACRONYMS</u>	
	TRANSITION *	BA	BREATHING AIR
	DAMPER → AD-AUTOMATIC DAMPER → BD-BACKDRAFT DAMPER → FD-FIRE DAMPER → SD-SMOKE DAMPER → VD-MANUAL VOLUME DAMPER	BP	BUILDING PRESSURE
	ACCESS DOOR IN DUCT	FMS	FACILITY MANAGEMENT SYSTEM
	* INDICATE FLAT ON BOTTOM OR TOP (FOB OR FOT) IF APPLICABLE	CAV	CONSTANT AIR VOLUME
		HX	HEPA EXHAUST AIR
		IA	INSTRUMENT AIR
		LX	LABORATORY EXHAUST AIR
		MA	MIXED AIR
		OA	GUTSIDE AIR
		PA	PROCESS AIR
		PX	PERCHLORIC EXHAUST AIR
		PCM	PROGRAMMABLE CONTROL MODULE
		RA	RETURN AIR
		RLA	RELIEF AIR
		SA	SUPPLY AIR
		TX	TOILET EXHAUST AIR
		VX	VACUUM EXHAUST AIR
		VAV	VARIABLE AIR VOLUME

MECHANICAL SYSTEM ACRONYMS

—XX—	
AS	AIR SAMPLING
CS	CHEMICAL SUPPLY
CWR	CHILLED WATER RETURN
CWS	CHILLED WATER SUPPLY
HVAC	HEATING VENTILATION & AIR CONDITIONING
HWR	HEATING WATER RETURN
HWS	HEATING WATER SUPPLY
IA	INSTRUMENT AIR
PCWR	PROCESS COOLING WATER RETURN
PCWS	PROCESS COOLING WATER SUPPLY
POC	POINT OF CONNECTION
POR	POINT OF REMOVAL
RFND	REFRIGERANT DISCHARGE
RFNL	REFRIGERANT LIQUID
RFNS	REFRIGERANT SUCTION
TWR	TOWER WATER RETURN
TWS	TOWER WATER SUPPLY
TWD	TOWER WATER DRAIN

۷. علائم لوله کشی و ابزارسازی

LEGEND.dwg	P038 Not Used	P099 - compressed air	P152 - horiz. centrifugal pump
	P039 - instrument ID table	P100 - ducted air flow from space	P153 - centrifugal fan w/variable inlet vanes
P001 - electromagnetic/sonic	P040 - valve & instr. ID letters	P101 - capped air duct	P154 - blower/centrifugal fan
P002 - undefined digital	P041-49 Not Used	P102 - gate valve - open	P155 - rotary pump
P003 - pneumatic signal	P050 - Not Used	P103 - gate valve - closed	P156 - vertical wet pit pump
P004 - hydraulic signal	P051 - angle valve	P104 - globe valve - open	P157 - progressive cavity pump
P005 - capillary tube	P052 - butterfly valve	P105 - globe valve - closed	P158 - vertical sump pump
P006 - electromagnetic/sonic	P053 - rotary valve	P106 - needle valve - open	P159 - fluid pump
P007 - internal system link	P054 - 3 way	P107 - needle valve - closed	P159A - Not Used
P008 - mechanical link	P055 - 4 way	P108 - plug valve - open	P160 - axial fan
P009 - pneumatic binary signal	P056 - OS & Y	P109 - plug valve - closed	P161 - axial fan w/variable inlet vanes
P009A - dashed2/electric binary	P057 - diaphragm	P110 - ball valve - open	P162 - 2-stage reciprocating air compressor
P010 Not Used	P058 - pressure relief	P111 - ball valve - closed	P163 - single stage reciprocating air compressor
P011 - Electrical Heat Tracing	P059 - diaphragm actuator	P112 - check valve	P164 - 2-stage rotary tooth air compressor
P011A - cont/dash2-steam heat	P060 - 2 way, fail closed	P113 - spring check valve	P165 - reciprocating pump
P012 - discrete instr./primary location/accessible	P061 - 2 way, fail open	P114 - angle valve - open	P166 - pressure vessels, vertical or horizontal
P013 - shared display./primary location/accessible	P062 - 3 way, w/diaphragm	P115 - angle valve - closed	P167 - tank
P014 - computer./primary location/accessible	P063 - 4 way w/diaphragm	P116 - safety/relief valve (inlet port shown closed)	P168 - HVAC coils (HW, DX, CH, STM, HCL, CCL)
P015 - programmable logic./ primary location/accessible	P064 - spring-opposed, single actuator	P117 - 3-way valve (closed port darkened)	P169 - unit heater (HW, DX, STM, HCL)
P016 - discrete instr./ field mounted	P065 - spring-opposed, double actuator	P118 - 4-way valve (arrows indicate flow)	P170 pressure gas bottle
P017 - shared display/ field mounted	P066 - electrohydraulic actuator	P119 - ball check valve	P171 - double containment tank
P018 - computer / field mounted	P067 - hand actuator or wheel	P120 - dual purge valve	P172 - humidifier
P019 - programmatic logic/ field mounted	P068 - restriction orifice	P121 - alarm valve	P173 - manual balance damper
P020 - discrete instr./primary location/accessible	P069 - restriction orifice drilled in valve	P122 - air intake filter	P174 - Not Used
P021 - shared display./primary location/accessible	P070 - flow straightening valve	P123 - alarm	P175 - multi-point pitot tube array
P022 - computer./primary location/accessible	P071 - diaphragm pressure-balanced	P124 - bubble gauge	P176 - damper

P023 - programmable logic /primary location/accessible	P072 - pressure-reducing regulator-self contained/ adjustable set-point	P125 - in-line filter	P177 - Not Used
P024 - discrete instr./primary location/accessible	P073 - pressure reducing regulator w/external pressure tap	P126 - atmospheric filter	P178 - evaporative air cooler
P025 - shared display./primary location/accessible	P074 - differential pressure regulator	P127 - double basket strainer	P179 - opposing blade damper
P026 - computer /primary location/accessible	P075 - back pressure regulator - self contained	P128 - hose reel	P180 - back draft damper
P027 - programmable logic /primary location/accessible	P076 - back pressure regulator w/external tap	P129 - open drain (schematic)	P181 - separator
P028 - flow indicator for P016	P077 - pressure reducing regulator w/integral outlet pressure relief	P130 - drain system annotations	P182 - single duct variable volume box
P029 - instruments common housing	P078 - pressure indicator	P131 - drain (plan view)	P183 - wing type face & bypass damper
P030 - patchboard-point 12	P079 - flow direction	P132 - cleanout (plan view)	P184 - collection bin
P031 - purge/reset/interlock	P080 - pressure relief or safety valve	P133 - sanitary vent	P185 - cyclone separator
P031A - signal directional	P081 - vacuum relief valve	P134 - silencer/muffler	P186 - fluid recovery pump
P032 - S / D / P / T / M / SP	P082 - pressure/safety valve, straight-through w/integral pilot	P135 - space penetrations	P187 - dual service heat exchanger
P032A - root extraction	P083 - rupture disk/safety head for vacuum relief	P136 - fixed louvers	P187A - single service heat exchanger
P032B - bias	P084 - rupture disk/safety head for pressure relief	P137 - trap XX annotates	P188 - multi blade damper
P032C - multiply	P085 - pilot light	P138 - lubricator	P189 - opposing blade damper
P032D - high selecting	P086 - flex connection (rubber)	P139 - 55 gallon drum	P190 - single blade damper
P032E - low selecting	P087 - flex connection	P140 - thermostatic vent	P191 - motor
P032F - high limiting	P088 - single or venturi pitot tube	P141 - sprinkler alarm	P192 - test port
P032G - low limiting	P089 - flow meter	P142 - flow alarm valve	P193 - infrared heater
P032H - proportional	P090 - reducer	P143 - flow control valve	P194 - heater
P032I - reverse proportional	P091 - screwed cap	P144 - suction diffuser	P195 - diaphragm lined tank
P032J - summing	P092 - hose connection	P145 - automatic air vent	P196 - mist eliminator
P032K - dividing	P093 - pipe cap	P146 - balancing valve	P197 - HEPA filter
P033 - equipment tag	P094 - hose connection	P147 - gas plub	P198 - carbon absorber filter
P034 - piping class break or ML change	P095 - flanged connection (piping or equip)	P148 - Not Used	P199 - filter
P035 - pipe/wire continued, arrowpoint right	P096 - flow orifice fixed	P149 - Not Used	
P036 - pipe/wire continued, arrowpoint left	P097 - strainer with valve	P150 - cooling tower	
P037 - pipe/wire continued, arrowpoint both	P098 - Y-strainer	P151 - chiller	

LINE TYPES			
FILE NAME	SYMBOL	LINE TYPE	DESCRIPTION
		CONTINUOUS .80MM	PRIMARY PROCESS FLOW LINE
		CONTINUOUS .35MM	SECONDARY PROCESS FLOW LINE
		CONTINUOUS .25MM	INSTRUMENT SUPPLY OR CONNECTION TO PROCESS
		HIDDENX2	ELECTRIC SIGNAL
PO01		CONTINUOUS	ELECTROMAGNETIC OR SONIC SIGNAL ** (NOT GUIDED)
PO02		CONTINUOUS	UNDEFINED DIGITAL
PO03		CONTINUOUS	PNEUMATIC SIGNAL *
PO04		CONTINUOUS	HYDRAULIC SIGNAL
PO05		CONTINUOUS	CAPILLARY TUBE
PO06		CONTINUOUS	ELECTROMAGNETIC OR SONIC SIGNAL ** (GUIDED)
PO07		CONTINUOUS	INTERNAL SYSTEM LINK (SOFTWARE OR DATA LINK)
PO08		CONTINUOUS	MECHANICAL LINK
	OPTIONAL BINARY (ON-OFF) SYMBOLS		
PO09		CONTINUOUS	PNEUMATIC BINARY SIGNAL
PO09A		DASHED?	ELECTRIC BINARY SIGNAL
PO10		NOT USED	
PO11		CONTINUOUS	ELECTRICAL HEAT TRACING
PO11A		CONTINUOUS/DASHED?	STEAM HEAT TRACING
		DASHED?	BURIED LINES
		PHANTOM	EXISTING
		CENTER	FP - FLOOR PENETRATION RP - ROOF PENETRATION WP - WALL PENETRATION SB - SYSTEM BREAK

NOTES:

OR MEANS USER CHOICE. CONSISTENCY IS RECOMMENDED.

* THE PNEUMATIC SIGNAL SYMBOL APPLIES TO A SIGNAL USING ANY GAS AS THE SIGNAL MEDIUM. IF GAS OTHER THAN AIR IS USED, THE GAS MAY BE IDENTIFIED BY A NOTE ON THE SIGNAL SYMBOL OR OTHERWISE.

** ELECTROMAGNETIC PHENOMENA INCLUDE HEAT, RADIO WAVES, NUCLEAR RADIATION, AND LIGHT.

INSTRUMENT/FUNCTION SYMBOLS				
	PRIMARY LOCATION NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR	FIELD MOUNTED	AUXILIARY LOCATION NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR	AUXILIARY LOCATION NORMALLY INACCESSIBLE TO OPERATOR
DISCRETE INSTRUMENTS	PO12	PO16	PO20	PO24
SHARED DISPLAY, SHARED CONTROL	PO13	PO17	PO21	PO25
COMPUTER FUNCTION	PO14	PO18	PO22	PO26
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL	PO15	PO19	PO23	PO27
FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION		
PO28		FLOW INDICATOR TO BE USED IN CONJUNCTION WITH PO16		
PO29		INSTRUMENTS SHARING COMMON HOUSING		
PO30		PANEL MOUNTED PATCHBOARD POINT 12		

FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION
PO31		P=PURGE OR FLUSHING DEVICE R=RESET FOR LATCH-TYPE ACTUATOR I=UNDEFINED INTERLOCK LOGIC
PO31A		SIGNAL DIRECTIONAL ARROW
PO32		S=SOLENOID D=DIGITAL P=PILOT I=TRAP M=MAGNETIC FLOWMETER SP=SET POINT
PO32A		ROOT EXTRACTION
PO32B		BIAS
PO32C		MULTIPLY
PO32D		HIGH SELECTING
PO32E		LOW SELECTING
PO32F		HIGH LIMITING
PO32G		LOW LIMITING
PO32H		PROPORTIONAL
PO32I		REVERSE PROPORTIONAL
PO32J		SUMMING
PO32K		DIVIDING
PO33		EQUIPMENT TAG
PO34		PIPING CLASS BREAK OR ML CLASSIFICATION CHANGE
PO35		PIPE OR WIRE IS CONTINUED ON DRAWING X (INCLUDING SHEET NUMBER), GRID COORDINATE (Y-#); FLOW IS TO THAT DRAWING, OR REFERENCE POINT.
PO36		PIPE OR WIRE IS CONTINUED ON DRAWING X (INCLUDING SHEET NUMBER), GRID COORDINATE (Y-#); FLOW IS FROM THAT DRAWING, OR REFERENCE POINT.
PO37		PIPE OR WIRE IS CONTINUED ON DRAWING X (INCLUDING SHEET NUMBER), GRID COORDINATE (Y-#); FLOW IS IN BOTH DIRECTIONS.
PO38		NOT USED
PO39	INSTRUMENTATION IDENTIFICATION TABLE J-1 COMPONENT FUNCTION NUMBER J-2 COMPONENT SEQUENCE NUMBER J-2A COMPONENT SEQUENCE # CONT'D J-3 VENDOR DESIGNATION J-4 PANEL NUMBER J-5 APPLICABLE NOTES J-6 SYSTEM ACRONYM AS PER TEST SYMBOL FOR TEST ONLY OR TEST PLUS NORMAL USE J-7 SET-POINT(S) J-8 FUNCTION (SEE INSTRUMENT/FUNCTION SYMBOLS) NOTE: INSTRUMENTATION FUNCTION IDENTIFIERS (J-1) AND FUNCTION SYMBOLS PER ANSI/ISA S5.1.	
PO40		SEE APPENDIX G-2
PO41 TO PO49		NOT USED

VALVE & INSTRUMENTATION IDENTIFIER LETTERS

FIRST-LETTERS	INDICATING MEASURED OR CONTROLLED VARIABLE	CONTROLLERS			VALVES	READOUT DEVICE		SWITCHES AND ALARM DEVICES			TRANSMITTERS			BALANCING RELAYS COMPUTING DEVICES	PRIMARY ELEMENT	TEST POINT	WELL OR PROBE	PACKING DEVICE CLASS	SAFETY DEVICE	FINAL ELEMENT
		RECORDING/INDICATING/BLIND				RECORDING/INDICATING		HIGH/LOW/COARSE			RECORDING/INDICATING/BLIND									
		RC	IC	CC		RA	IA	SA	LA	CA	RT	IT	CT							
A	ANALYSIS	ARC	AC	CC		AR	AI	ASH	ASL	ASHL	ART	AIT	AT	AY	AE	AP	AV		AV	
B	BURNER/COMBUSTION	BRG	BC	CC		BR	BI	BSH	BSL	BSHL	BRT	BIT	BT	BY	BE		BV	BC	BZ	
C	CONDUCTIVITY		CC	CC											CE					
D	USERS CHOICE																			
E	WEIGHT	ERG	EC	CC		ER	EI	ESH	ESL	ESHL	ERT	EIT	ET	EY	EE				EZ	
F	FLOW RATE	FRG	FC	CC	FVY	FR	FI	FSH	FSL	FSHL	FRT	FIT	FT	FY	FE	FF		FF	FV	
FD	FLOW QUANTITY	FRD	FD	CC		FR	FI	FRH	FRS	FRSL		FRT	FIT	FY	FE				FDV	
FF	FLOW RATE	FFRG	FFC	FFC		FFR	FFI	FFSH	FFSL	FFSL					FE				FFV	
FC	USERS CHOICE																			
H	HAND		HC	HC	HW														HV	
I	CURRENT	IRC	IC			IR	II	ISH	ISL	ISHL	IRT	IRT	IT	IY	IE				IZ	
J	POWER	JRC	JC	ARC		JA	JI	JSH	JSL	JSHL	JRT	JIT	JT	JY	JE				JZ	
K	TIME	KRC	KC	KC	KCY	KA	KI	KSH	KSL	KSHL	KRT	KIT	KT	KY	KE				KZ	
L	LEVEL	LRC	LC	LC	LGY	LR	LI	LSH	LSL	LSHL	LRT	LIT	LT	LY	LE		LW	LG	LZ	
M	MOISTURE/HUMIDITY						MI						MT							
N	USERS CHOICE																			
O	USERS CHOICE																			
P	PRESSURE/VACUUM	PRG	PC	CC	PGY	PR	PI	PSH	PSL	PSHL	PRT	PIT	PT	PY	PE	PP		PV	PV	
PD	PRESSURE DIFFERENTIAL	PDRC	PD	CC	PDY	PD	PI	PDH	PD	PSL	PDRT	PDIT	PT	PDY	PE	PP			PDV	
Q	QUALITY	QRC	QC			QR	QI	QSH	QSL	QSHL	QRT	QIT	QT	QY	QE				QZ	
R	RADIATION	RRC	RC	RC		RR	RI	RSH	RSL	RSHL	RRT	RIT	RT	RY	RE		RV		RZ	
S	SPEED	SRC	SC	SC	SCY	SR	SI	SSH	SSL	SSHL	SRT	SIT	ST	SY	SE				SV	
T	TEMPERATURE	TRG	TC	CC	TCY	TR	TI	TSH	TSL	TSHL	TRT	TIT	TT	TY	TE	TP	TV	TSE	TZ	
T	TEMPERATURE DIFFERENTIAL	TRG	TC	CC	TCY	TDR	TDI	TDSH	TDSL	TDSL	TDRT	TDRIT	TDI	TDY	TDE	TDP	TDV	TDS	TDZ	
U	MULTIVARIABLE					UR	UI							UT					UZ	
V	INDICATING VIBRATION ANALYSIS					VR	VI	VSH	VSL	VSHL	VRT	VIT	VT	VY	VE				VZ	
W	WEIGHT FORCE	WRG	WC	CC	WGY	WR	WI	WSH	WSL	WSHL	WRT	WIT	WT	WY	WE				WZ	
WD	WEIGHT FORCE DIFFERENTIAL	WRG	WC	CC	WGY	WR	WI	WRH	WR	WSL	WRRT	WRIT	WT	WDY	WE				WDZ	
X	USERS CHOICE																			
Y	OVER STATE PRESENCE		YC	YC		YR	YI	YSH	YSL				YT	YE					YZ	
Z	POSITION DIMENSION	ZRC	ZC	CC	ZCY	ZR	ZI	ZSH	ZSL	ZSHL	ZRT	ZIT	ZT	ZY	ZE				ZZ	
ZD	GAGING DEVIATION	ZDRG	ZDC	CC	ZDGY	ZDR	ZDI	ZDSH	ZDSL		ZDRT	ZDIT	ZDT	ZDY	ZDE				ZDZ	

NOTE:

THIS TABLE IS NOT ALL-INCLUSIVE

*A, ALARM, THE ANNUNCIATING DEVICE, MAY BE USED IN THE SAME FASHION AS A S, SWITCH, THE ACTING DEVICE.

** THE LETTERS H AND L MAY BE OMITTED IN THE UNDEFINED CASE.

OTHER POSSIBLE COMBINATIONS:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| FO (RESTRICTION ORIFICE) | PFR (RATIO) |
| FRK, HIK (CONTROL STATIONS) | KDI (RUNNING TIME INDICATOR) |
| FX (ACCESSORIES) | GGI (INDICATING COUNTER) |
| TJR (SCANNING RECORDER) | WKIC (RATE-OF-WEIGHT-LOSS CONTROLLER) |
| LLH (PILOT LIGHT) | HMS (HAND MOMENTARY SWITCH) |

FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION
P050		NOT USED	P082		PRESSURE RELIEF OR SAFETY VALVE, STRAIGHT-THROUGH PATTERN, SPRING- OR WEIGHT-LOADED, OR WITH INTEGRAL PILOT	P118		FOUR-WAY VALVE (ARROWS INDICATE FLOW DIRECTION)
P051		ANGLE VALVE	P083		RUPTURE DISK OR SAFETY HEAD FOR VACUUM RELIEF	P119		BALL-CHECK VALVE
P052		BUTTERFLY VALVE	P084		RUPTURE DISK OR SAFETY HEAD FOR PRESSURE RELIEF	P120		DUAL PURGE VALVE
P053		ROTARY VALVE	P085		PILOT LIGHT X=COLOR R=RED G=GREEN	P121		ALARM VALVE
P054		3-WAY VALVE	P088		FLEX CONNECTION (RUBBER)	P123		ALARM
P055		4-WAY VALVE	P087		FLEX CONNECTION	P124		BUBBLE GAUGE
P056		OS & Y VALVE	P089		SINGLE PILOT TUBE OR PILOT VENTURI TUBE	P125		IN-LINE FILTER
P057		DIAPHRAGM VALVE	P089		FLOW METER	P126		ATMOSPHERIC FILTER
P058		PRESSURE RELIEF	P090		FLOW NOZZLE OR VENTURI	P127		DOUBLE BASKET STRAINER
P059		DIAPHRAGM ACTUATOR	P091		REDUCER	P128		HOSE REEL
P060		TWO-WAY VALVE, FAIL CLOSED	P092		SCREWED CAP	P129		OPEN DRAIN (SCHEMATIC)
P061		TWO-WAY VALVE, FAIL OPEN	P093		PIPE CAP	P130		DRAIN SYSTEM ANNOTATIONS
P062		3-WAY VALVE W/DIAPHRAGM ACTUATOR	P094		HOSE CONNECTION	P131		DRAIN (PLAN VIEW)
P063		4-WAY VALVE W/DIAPHRAGM ACTUATOR	P095		FLANGED CONNECTION (PIPING OR EQUIP)	P132		CLEANOUT (PLAN VIEW)
P064		SPRING-OPERATED SINGLE-ACTING ACTUATOR	P096		FLOW ORIFICE FIXED	P133		SANITARY VENT
P065		SPRING-OPERATED DOUBLE-ACTING ACTUATOR	P097		STRAINER WITH VALVE	P134		SILENCER/MUFFLER
P066		ELECTROHYDRAULIC ACTUATOR	P098		Y-STRAINER	P135		SPACE PENETRATIONS
P067		HAND ACTUATOR OR HAND WHEEL	P099		COMPRESSED AIR	P136		FIXED LOUVERS
P068		RESTRICTION ORIFICE IN PROCESS LINE	P100		DUCTED AIR FLOW FROM SPACE	P137		TRAP XX ANNOTATES FUNCTION
P069		RESTRICTION ORIFICE DRILLED IN VALVE	P101		CAPPED AIR DUCT	P138		LUBRICATOR
P070		FLOW STRAIGHTENING VANE	P102		GATE VALVE (OPEN)	P139		55 GALLON DRUM
P071		DIAPHRAGM PRESSURE-BALANCED	P103		GATE VALVE (CLOSED)	P140		THERMOSTATIC VENT
P072		PRESSURE-REDUCING REGULATOR, SELF-CONTAINED, WITH HAND WHEEL ADJUSTABLE SET POINT	P104		GLOBE VALVE (OPEN)	P141		SPRINKLER ALARM (WATER MOTOR GONG)
P073		PRESSURE REDUCING REGULATOR WITH EXTERNAL PRESSURE TAP	P105		GLOBE VALVE (CLOSED)	P142		FLOW ALARM VALVE
P074		DIFFERENTIAL-PRESSURE-REDUCING REGULATOR WITH INTERNAL AND EXTERNAL TAPS	P106		NEEDLE VALVE (OPEN)	P143		FLOW CONTROL VALVE
P075		BACK PRESSURE REGULATOR, SELF-CONTAINED	P107		NEEDLE VALVE (CLOSED)	P144		SUCTION DIFFUSER
P076		BACK PRESSURE REGULATOR WITH EXTERNAL PRESSURE TAP	P108		PLUG VALVE (OPEN)	P145		AUTOMATIC AIR VENT
P077		PRESSURE-REDUCING REGULATOR WITH INTEGRAL OUTLET PRESSURE RELIEF VALVE, AND OPTIONAL PRESSURE INDICATOR	P109		PLUG VALVE (CLOSED)	P146		BALANCING VALVE
P078		PRESSURE INDICATOR	P110		BALL VALVE (OPEN)	P147		GAS PLUG
P079		FLOW DIRECTION	P111		BALL VALVE (CLOSED)	P148		PILOT LIGHT
P080		PRESSURE RELIEF OR SAFETY VALVE	P112		CHECK VALVE	P149		NOT USED
P081		VACUUM RELIEF VALVE	P113		SPRING CHECK VALVE			
			P114		ANGLE VALVE (OPEN)			
			P115		ANGLE VALVE (CLOSED)			
			P116		SAFETY OR RELIEF VALVE (INLET PORT SHOWN CLOSED)			
			P117		THREE-WAY VALVE (CLOSED PORT DARKENED)			

FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION
P150		FLUID RECOVERY PUMP						
P151		DUAL SERVICE HEAT EXCHANGER						
P152		SINGLE SERVICE HEAT EXCHANGER						
P153		MULTI BLADE DAMPER						
P154		OPPOSING BLADE DAMPER						
P155		SINGLE BLADE DAMPER						
P156		MOTOR						
P157		TEST PORT						
P158		INFRARED HEATER						
P159		HEATER						
P160		DIAPHRAGM LINED TANK						
P161		MIST ELIMINATOR						
P162		HEPA FILTER						
P163		CARBON ABSORBER FILTER						
P164		FILTER						
P165		WING TYPE FACE AND BYPASS DAMPER (A) HW HEATING WATER DX DIRECT EXPANSION CH CHILLED WATER STM STEAM (B) HCL HEATING COIL CCL COOLING COIL						
P166		COLLECTION BIN						
P167		CYCLONE SEPARATOR						

NOTES:
WHEN ABBREVIATING COMPLY WITH NNS Y1.1
AND/OR NATIONAL CAD STANDARD (NCS).

FOR SYSTEM ABBREVIATIONS USE THE MASTER
SYSTEMS LIST IN THE LANL ENGINEERING
MANUAL 05T220-03-01, SECTION 210, TABLE
210-1.

۸. علامت جوشکاری

W001 - basic back, arrow side	W013 - single bevel groove, arrow side	W025 - basic fillet, other side
W002 - basic fillet, arrow side	W014 - single J groove, arrow side	W026 - basic plug or slot, other side
W003 - basic fillet, both sides	W015 - single U groove, arrow side	W027 - flare bevel, other side
W004 - basic plug or slot, arrow side	W016 - single V groove, arrow side	W028 - groove flare V, other side
W005 - double bevel fillet, both sides	W017 - square groove, arrow side	W029 - single bevel groove, other side
W006 - double J groove, both sides	W018 - square groove, both sides	W030 - single J groove, other side
W007 - double U groove, both sides	W019 - supplementary concave	W031 - single U groove, other side
W008 - double V groove, both sides	W020 - supplementary convex	W032 - single V groove, other side
W009 - flare bevel, arrow side	W021 - supplementary field welded	W033 - square groove, other side
W010 - flare bevel, both sides	W022 - supplementary flush	W034 - groove flare V, other side
W011 - groove flare V, arrow side	W023 - supplementary, all around	
W012 - groove flare V, both sides	W024 - basic back, other side	

FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION
W001		WELD, BASIC BACK, OTHER SIDE			
W002		WELD, BASIC FILLET, OTHER SIDE			
W003		WELD, BASIC PLUG OR SLOT, OTHER SIDE			
W004		WELD, FLARE BEVEL, OTHER SIDE			
W005		WELD, GROOVE FLARE V, OTHER SIDE			
W006		WELD, SINGLE BEVEL GROOVE, OTHER SIDE			
W007		WELD, SINGLE J GROOVE, OTHER SIDE			
W008		WELD, SINGLE U GROOVE, OTHER SIDE			
W009		WELD, SINGLE V GROOVE, OTHER SIDE			
W010		WELD, SQUARE GROOVE, OTHER SIDE			
W011		WELD, GROOVE FLARE V, OTHER SIDE			
W012		WELD, GROOVE FLARE V, BOTH SIDES			
W013		WELD, SINGLE BEVEL GROOVE, ARROW SIDE			
W014		WELD, SINGLE J GROOVE, ARROW SIDE			
W015		WELD, SINGLE U GROOVE, ARROW SIDE			
W016		WELD, SINGLE V GROOVE, ARROW SIDE			
W017		WELD, SQUARE GROOVE, ARROW SIDE			
W018		WELD, SQUARE GROOVE, BOTH SIDES			
W019		WELD, SUPPLEMENTARY CONCAVE			
W020		WELD, SUPPLEMENTARY CONVEX			
W021		WELD, SUPPLEMENTARY FIELD WELDED			
W022		WELD, SUPPLEMENTARY FLUSH			
W023		WELD, SUPPLEMENTARY, ALL AROUND			

۹. علانم لوله کشی منازل

PL001 - drains	PL019 - switch(es)	PL037 - steam trap	PL055 - tee - outlet down
PL002 - ball valve	PL020 - switch w/2+ letters	PL038 - strainer	PL056 - union
PL003 - butterfly valve	PL021 - switch w/2+ and tag	PL039 - strainer w/blowoff valve	PL057 - flanged union
PL004 - check valve	PL022 - thermostat/sensors	PL040 - thermometer	PL058 - Not Used
PL005 - control valve (2-way)	PL023 - sensors w/2+ letters	PL041 - test plug (press/temp)	PL059 - direction of flow
PL006 - control valve (3-way)	PL024 - sensors w/2+ and tag	PL042 - temp gauge with valve	PL060 - pitch piping down
PL007 - diaphragm valve	PL025 - automatic air vent	PL043 - meter	PL061 - plumbing equipment designation
PL008 - gate valve	PL026 - manual air vent	PL044 - carbon dioxide suppression	PL062 - gas plug
PL009 - gate valve (angle)	PL027 - backflow preventer	PL045 - cap on end of pipe	PL063 - balancing valve
PL010 - gate valve (OS & Y)	PL028 - floor cleanout	PL046 - flexible mechanical coupling	PL064 thru 099 - Not Used
PL011 - glove valve	PL029 - double cleanout	PL047 - rigid mechanical coupling	PL100 - Plumbing Equipment List
PL012 - glove valve (angle)	PL030 - wall clean out	PL048 - elbow - turned up	
PL013 - hose bibb w/vac breaker	PL031 - end of pipe clean out	PL049 - elbow - turned down	
PL014 - needle valve	PL032 - expansion joint	PL050 - flange connection	
PL015 - plug valve cock	PL033 - expansion loop	PL051 - reducer - concentric	
PL016 - pressure reducing valve	PL034 - flexible pipe connection	PL052 - reducer - eccentric/bot	
PL017 - relief or safety valve	PL035 - pipe anchor	PL053 - reducer - eccentric/top	
PL018 - solenoid valve	PL036 - pressure gauge w/valve	PL054 - tee - outlet up	

FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION	FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION											
PL001		FD - FLOOR DRAIN FS - FLOOR SINK RD - ROOF DRAIN	PL027		BACKFLOW PREVENTER	PL064 TO PL099		NOT USED											
PL002		BALL VALVE	PL028		FLOOR CLEANOUT														
PL003		BUTTERFLY VALVE	PL029		DOUBLE CLEAN OUT														
PL004		CHECK VALVE	PL030		WALL CLEAN OUT														
PL005		CONTROL VALVE (TWO WAY)	PL031		END OF PIPE CLEAN OUT														
PL006		CONTROL VALVE (3-WAY)	PL032		EXPANSION JOINT														
PL007		DIAPHRAM VALVE	PL033		EXPANSION LOOP														
PL008		GATE VALVE	PL034		FLEXIBLE PIPE CONNECTION														
PL009		GATE VALVE (ANGLE)	PL035		PIPE ANCHOR	PL100	<table border="1"> <tr><th colspan="4">PLUMBING EQUIPMENT LIST</th></tr> <tr><td>FILE NO.</td><td>SYMBOL</td><td>DESCRIPTION</td><td>MANUFACTURER OR SOURCE</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	PLUMBING EQUIPMENT LIST				FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION	MANUFACTURER OR SOURCE				
PLUMBING EQUIPMENT LIST																			
FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION	MANUFACTURER OR SOURCE																
PL010		GATE VALVE (OS & Y)	PL036		STEAM TRAP														
PL011		GLOBE VALVE	PL037		STRAINER														
PL012		GLOBE VALVE (ANGLE)	PL038		STRAINER W/BLOW-OFF VALVE														
PL013		HOSE BIBB W/VAC BREAKER	PL040		THERMOMETER														
PL014		NEEDLE VALVE	PL041		TEST PLUG (PRESS/TEMP)														
PL015		PLUG VALVE COCK	PL042		TEMP GAUGE WITH VALVE														
PL016		PRESSURE REDUCING VALVE	PL043		METER														
PL017		RELIEF OR SAFETY VALVE	PL044		CARBON DIOXIDE SUPPRESSION SYSTEM														
PL018		SOLENOID VALVE	PL045		CAP ON END OF PIPE														
PL019		EP - ELECTRIC-PNEUMATIC SWITCH PE - PNEUMATIC-ELECTRIC SWITCH SP - DUCT STATIC PRESSURE SENSOR FS - FLOW SWITCH FT - WATER FLOW SENSOR/TRANSMITTER TT - TEMPERATURE SENSOR/TRANSMITTER PS - PRESSURE SWITCH PT - PRESSURE SENSOR/TRANSMITTER TS - TAMPER SWITCH	PL046		FLEXIBLE MECHANICAL COUPLING														
PL020		OTHER TYPE OF SWITCH MORE THAN TWO LETTERS	PL047		RIGID MECHANICAL COUPLING														
PL021		OTHER TYPE SWITCH (MORE THAN TWO LETTERS WITH NUMERICAL TAG)	PL048		ELBOW - TURNED UP														
PL022		T - THERMOSTAT H - HUMIDISTAT HS - HUMIDITY SENSOR PS - PRESSURE SENSOR TS - TEMPERATURE SENSOR	PL049		ELBOW - TURNED DOWN														
PL023		OTHER TYPE SENSOR (MORE THAN TWO LETTERS)	PL050		FLANGE CONNECTION														
PL024		OTHER TYPE SENSOR (MORE THAN TWO LETTERS WITH NUMERICAL TAG)	PL051		REDUCER - CONCENTRIC														
PL025		AUTOMATIC AIR VENT	PL052		REDUCER - ECCENTRIC - BOTTOM OF PIPE LEVEL														
PL026		MANUAL AIR VENT	PL053		REDUCER - ECCENTRIC - TOP OF PIPE LEVEL														
			PL054		TEE - OUTLET UP														
			PL055		TEE - OUTLET DOWN														
			PL056		UNION														
			PL057		FLANGED UNION														
			PL058		NOT USED														
			PL059		DIRECTION OF FLOW														
			PL060		PITCH PIPING DOWN														
			PL061		PLUMBING EQUIPMENT DESIGNATION														
			PL062		GAS PLUG														
			PL063		BALANCING VALVE														

PLUMBING EQUIPMENT LIST			
FILE NO.	SYMBOL	DESCRIPTION	MANUFACTURER OR SOURCE

PIPING SYSTEM ACRONYMS

AC	ACETYLENE
AR	ARGON GAS
BA	BREATHING AIR
CA	COMPRESSED AIR
CONH	CONDENSATE HI
CONL	CONDENSATE LO
CONF	CONDENSATE PUMPED
CS	CHEMICAL SUPPLY
CWR	CHILLED WATER RETURN
CWS	CHILLED WATER SUPPLY
DMR	DEIONIZED WATER RETURN
DMW	DEIONIZED WATER SUPPLY
DMO	DEIONIZED WATER DRAIN
FOR	FUEL OIL RETURN
FOS	FUEL OIL SUPPLY
FOV	FUEL OIL VENT
H2	HYDROGEN GAS
HE	HELIUM GAS
HWR	HEATING WATER RETURN
HWS	HEATING WATER SUPPLY
LN	LIQUID NITROGEN
N2	NITROGEN
NGM	NATURAL GAS-MEDIUM
NCL	NATURAL GAS-LOW
NFWC	NON-POTABLE WATER COLD
NFWH	NON-POTABLE WATER HOT
NFWHR	NON-POTABLE WATER HOT RECIRCULATION
NPMU	NON-POTABLE WATER MAKE-UP
O2	OXYGEN
PCW	PROCESS COOLING WATER
PLWH	PROCESS LIQUID WASTE HAZARDOUS
PLWHN	PROCESS LIQUID WASTE NON-HAZARDOUS
PWC	POTABLE WATER COLD
PWH	POTABLE WATER HOT
PWHR	POTABLE WATER HOT RECIRCULATION
RLW	RADIOACTIVE LIQUID WASTE
RLWV	RADIOACTIVE LIQUID WASTE VENT
SPD	SUMP PUMP DISCHARGE
SS	SANITARY SEWER
SW	SANITARY WASTE
SWV	SANITARY WASTE VENT
SWTE	SANITARY WASTE WATER TREATED EFFLUENT
STWHP	STEAM HI PRESSURE
STWLP	STEAM LOW PRESSURE
STS	STORM SEWER
STW	STORM WATER
TWS	TOWER WATER (SUPPLY)
TWR	TOWER WATER (RETURN)
VAC	VACUUM
VACPD	VACUUM PUMP DISCHARGE
VTR	VENT THROUGH ROOF

INSTRUMENT/FUNCTION SYMBOLS				
	PRIMARY LOCATION NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR	FIELD MOUNTED	AUXILIARY LOCATION NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR	AUXILIARY LOCATION NORMALLY INACCESSIBLE TO OPERATOR
DISCRETE INSTRUMENTS	P012			
SHARED DISPLAY, SHARED CONTROL	P013			
COMPUTER FUNCTION	P014			
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL	P015			
FILE NAME	SYMBOL	DESCRIPTION		
P028		FLOW INDICATOR TO BE USED IN CONJUNCTION WITH P016		
P029		INSTRUMENTS SHARING COMMON HOUSING		
P030		PANEL MOUNTED PATCHBOARD POINT 12		

پیوست پ: راهنمای موضوعها
و طبقه‌بندی نقشه‌ها

۱. سطح ۱: بیانگر موضوع

Order Sequence	Discipline Code	Discipline
1	G	General (Title Sheet, General Notes, Scope of Work, Submittals)
2	H	¹ Hazardous Materials
3	V	Survey/Mapping
4	B	Geotechnical
5	W	¹ Civil Works (User Defined)
6	C	Civil
7	L	¹ Landscape
8	S	Structural
9	A	Architectural
10	I	Interiors
11	Q	Equipment (laboratory, food service parking lot, site)
12	F	Fire Protection
13	P	Plumbing
14	D	² Process (e.g., gloveboxes and process piping to and from gloveboxes), fumehoods and process equipment
15	M	Mechanical
16	E	Electrical
17	T	Telecommunications
18	R	¹ Resources
19	X	Other Disciplines (i.e., Safeguards & Security)
20	Z	¹ Contractor/Shop Drawings
21	O	Operations

¹ Uniform Drawing System (UDS) discipline code not used at LANL.

² UDS discipline code modified for LANL application.

۲. بیانگر نوع شیت

0	General (symbols legend, notes, etc.) ¹
1	Plans (horizontal views including civil plans & profiles)
2	Elevations (vertical views)
3	Sections (sectional views)
4	Large Scale views (plans, elevations, or sections that are not details)
5	Details
6	Diagrams
7	Schedules
8	User Defined (for types which do not fall in other categories)
9	3D Representations (isometrics, perspectives, models, and photographs)

۳. فهرست موضوعها و شماره‌های مربوط به موضوع نقشه‌ها

Discipline	Numbering Sequence	Order of Drawings
(G) General	0001 - 0999	General (Title Sheet, Legend, General Notes; Scope of Work, Construction Sequence, Project Specifications (3), and Orientation Maps)
(V) Survey / Mapping	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work, and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans, (Demolition dwgs first, followed by New Construction), Boundary, Contour, Archaeological, and historical features
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views (Plans, Elevations, or Sections that are not details)
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)

Discipline	Numbering Sequence	Order of Drawings
(B) Geotechnical	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work, and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans Demolition dwgs first, followed by New Construction
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views (Plans, Elevations, or Sections that are not details)
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)
(C) Civil	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work, and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction, Site, Grading, Utility, Soil Boring logs, Plan & Profile.)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views (Plans, Elevations, or Sections/Cross Sections that are not details)
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)
(S) Structural	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work, and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views (Plans, Elevations, or Sections that are not details)
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)

Discipline	Numbering Sequence	Order of Drawings
(A) Architectural	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work, and Construction Sequence)
	1000 - 1049	Reserved for Record Floor Plans
	1050 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)
(I) Interiors	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work, and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views (Plans, Elevations, or Sections that are not details)
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)
	(Q) Equipment	0001 - 0999
1000 - 1999		Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
2000 - 2999		Elevations
3000 - 3999		Sections
4000 - 4999		Large Scale Views
5000 - 5999		Details
6000 - 6999		Diagrams
7000 - 7999		Schedules
8000 - 8999		User Defined
9000 - 9999		3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)

Discipline	Numbering Sequence	Order of Drawings
(F) Fire Protection	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)
(P) Plumbing ¹	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules and Lists
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)
(D) Process	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams (Process Flow, Piping & Instrumentation for process systems, gloveboxes and fume hoods)
	7000 - 7999	Schedules, Lists
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs, risers)

Discipline	Numbering Sequence	Order of Drawings
(M) Mechanical ²	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Submittals, Scope of Work Construction Sequence, Schedules)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams (PFDs, P&IDs, Logic)
	7000 - 7999	Schedules, Lists
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)
(E) Electrical	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction) (floor, equipment, power, lighting, grounding, lightning, emergency, special systems)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams (one-lines, ladder grounding lightning wiring, logic, schematics (control systems i.e.: PLC cabinet), Riser - Fire Alarm Public Address Communication Security)
	7000 - 7999	Schedules (Bill of Material, Nameplate, etc.)
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)
(T) Tele-communication	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes; Scope of Work and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)

Discipline	Numbering Sequence	Order of Drawings
(O) Operations	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes: Scope of Work and Construction Sequence (for construction by Support Services Subcontractor only), Schedules/Lists)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)
(R) Other Disciplines (i.e., Security & Safeguards)	0001 - 0999	General (Design Criteria Information, Legend, General Notes: Scope of Work and Construction Sequence)
	1000 - 1999	Plans (Demolition dwgs first, followed by New Construction)
	2000 - 2999	Elevations
	3000 - 3999	Sections
	4000 - 4999	Large Scale Views
	5000 - 5999	Details
	6000 - 6999	Diagrams
	7000 - 7999	Schedules
	8000 - 8999	User Defined
	9000 - 9999	3D Representation (isometrics, perspectives, photographs)

الکوی ترسیم نقشه

01XF000000000294

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران